

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich

Departement 1

Schulische Heilpädagogik

Pädagogik bei Schulschwierigkeiten

VZ 2008-10

Master-Arbeit

Förderziele im Schulischen Standortgespräch

Führt Verfahrenstreue zu besseren
Förderzielen?

Eingereicht von: Urs Rohrer

Begleitung: Dr. Jean-Paul Munsch

Eingereicht am: 11. Juni 2010

Abstract

Es wird angenommen, dass das Verfahren Schulische Standortgespräche in der Praxis mit sehr unterschiedlich hoher Verfahrenstreue umgesetzt wird. Daher wird der Frage nachgegangen, wie gross im Schulischen Standortgespräch der Zusammenhang zwischen der Verfahrenstreue und der Qualität der formulierten Förderziele ist. Es wurden Protokolle von achtzig Standortgesprächen aus elf Primarschulen der Stadt Zürich mittels Inhaltsanalyse untersucht. Die Auswertung der Ergebnisse zeigt, dass zwischen der Verfahrenstreue und der Zielqualität ein positiver Zusammenhang besteht. Daraus folgend werden Empfehlungen für die Praxis formuliert.

Inhaltsverzeichnis

Danksagung	iii
Abbildungsverzeichnis	iv
Tabellenverzeichnis	v
1 Ausgangslage	1
1.1 Vorverständnis und Forschungsinteresse	1
1.2 Forschungsfrage	2
1.3 Hypothesen	2
1.4 Zielsetzung	3
1.5 Rahmenbedingungen	4
1.6 Forschungsstrategie: Dokumentenanalyse	5
1.7 Forschungsmethode: Inhaltsanalyse	7
2 Theoretischer Bezugsrahmen	10
2.1 Das Verfahren Schulische Standortgespräche	11
2.2 Zentrale Begriffe	14
2.2.1 ICF	14
2.2.2 Ressourcenorientierung	17
2.2.3 Förderziele	17
3 Durchführung der Inhaltsanalyse	19
3.1 Planungsphase	19
3.1.1 Stichprobe	19
3.1.2 Beschaffung der Dokumente	21
3.2 Entwicklungsphase	22
3.2.1 Entwicklung der Hauptkategorien	22
3.2.2 Entwicklung der Unterkategorien	23
3.2.2.1 Teildimensionen der Verfahrenstreue	25
3.2.2.2 Teildimensionen der Zielqualität	30
3.2.3 Überblick Kategoriensystem	32
3.3 Testphase	33
3.3.1 Probecodierung	33
3.3.2 Codebuch und Codierbogen	33
3.3.3 Kategoriendefinitionen	36
3.3.4 Reliabilität und Validität	44
3.3.4.1 Reliabilitätsprüfung	44
3.3.4.2 Validitätsprüfung	46
3.4 Anwendungsphase	47
3.5 Auswertungsphase (Ausblick)	47

4	Darstellung der Ergebnisse	48
4.1	Ergebnisse Kategorie Verfahrenstreue	48
4.1.1	Teildimension 101: Wichtige Informationen	48
4.1.2	Teildimension 102: Lebensbereiche	49
4.1.3	Teildimension 103: Bemerkungen	50
4.1.4	Teildimension 104: Schwerpunktthemen	51
4.1.5	Teildimension 105: Kind	52
4.1.6	Teildimension 106: Umwelt	54
4.1.7	Zusammenfassung Teildimensionen 105 und 106	55
4.1.8	Teildimension 107: Ressourcen	56
4.1.9	Teildimension 108: Defizite	57
4.1.10	Zusammenfassung Teildimensionen 107 und 108	58
4.1.11	Teildimension 109: Wichtige Gesprächspunkte	59
4.1.12	Teildimension 110: Förderziele und Massnahmenvorschläge	59
4.1.13	Teildimension 111: Verantwortlichkeiten	60
4.1.14	Teildimension 112: Beteiligte	61
4.1.15	Teildimension 113: Gesprächsleitung und Protokoll	62
4.1.16	Teildimension 114: Teilnahme Kind	63
4.2	Ergebnisse Kategorie Zielqualität	64
4.2.1	Teildimension 201: Komplexität	64
4.2.2	Teildimension 202: Überprüfbarkeit	64
4.2.3	Teildimension 203: Kompassziel	65
4.2.4	Teildimension 204: Zieldimension	66
4.2.5	Teildimension 205: Zentraler Bereich	66
4.2.6	Teildimension 206: Verschiedene Ebenen	67
4.3	Zusammenführung der Ergebnisse	68
4.3.1	Datenaufbereitung Verfahrenstreue	68
4.3.2	Datenaufbereitung Zielqualität	70
4.4	Überprüfung der Hypothesen	71
4.4.1	Hypothese 3	71
4.4.2	Hypothese 2	72
4.4.3	Hypothese 1	73
4.5	Beantwortung der Fragestellung	74
5	Zusammenfassung und Diskussion	75
5.1	Rückblick und Reflexion	75
5.2	Folgerungen und Empfehlungen	76
5.3	Weiterführende Fragen und Hypothesen	78
	Literaturverzeichnis	79
	Anhang	

Danksagung

Die Durchführung dieser Forschungsarbeit wäre nicht möglich gewesen ohne die hilfreiche und wohlwollende Unterstützung der beteiligten Schulleitungen und Schulischen Heilpädagoginnen. Für das Vertrauen, das diese mir schenkten, indem sie mir die Arbeit mit den Protokollen ermöglichten, bedanke ich mich ganz herzlich.

Für die wertvolle Beratung zum forschungsmethodischen Vorgehen, zur Darstellung der Ergebnisse und die engagierte Unterstützung bei der statistischen Datenauswertung danke ich dem Experten Martin Venetz.

Ein Dankeschön geht auch an Dr. Jean-Paul Munsch, der mir zu Beginn der Arbeit half, einen geeigneten Weg zur Klärung und Umsetzung meines Forschungsvorhabens zu finden und mich während der Arbeit durch aufbauende Rückmeldungen unterstützte.

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Unterrichts- und Förderangebote Kanton Zürich	10
Abbildung 2: Wechselwirkungen zwischen den Komponenten der ICF	16
Abbildung 3: Einteilung Dokumentbereiche	24
Abbildung 4: Codierbogen	34
Abbildung 5: Informationen zu Kind oder Situation	48
Abbildung 6: Anzahl berücksichtigter Lebensbereiche	49
Abbildung 7: Anzahl Bemerkungen	50
Abbildung 8: Anzahl Schwerpunktthemen	51
Abbildung 9: Anteil der Lebensbereiche an den Schwerpunktthemen	52
Abbildung 10: Anzahl Beobachtungen zum Kind im korrekten Bereich	52
Abbildung 11: Anzahl Beobachtungen zum Kind im falschen Bereich	53
Abbildung 12: Anzahl Beobachtungen zu Umwelt und Umweltfaktoren im korrekten Bereich	54
Abbildung 13: Anzahl Beobachtungen zu Umwelt und Umweltfaktoren im falschen Bereich	55
Abbildung 14: Anzahl Ressourcen auf der Ebene Kind	56
Abbildung 15: Anzahl Ressourcen auf der Ebene Umwelt	56
Abbildung 16: Anzahl Defizite auf der Ebene Kind	57
Abbildung 17: Anzahl Defizite auf der Ebene Umwelt	58
Abbildung 18: Notizen zu wichtigen Gesprächspunkten	59
Abbildung 19: Anzahl der formulierten Förderziele	59
Abbildung 20: Verantwortlichkeiten für Förderziele, Massnahmen und Vereinbarungen	60
Abbildung 21: Anzahl am Gespräch beteiligte Personen	61
Abbildung 22: Trennung von Gesprächsleitung und Protokollierung	62
Abbildung 23: Teilnahme des Kindes am Gespräch	63
Abbildung 24: Komplexität: Ziel ist einfach, konkret und gut verständlich formuliert	64
Abbildung 25: Überprüfbarkeit: Ziel ist klar überprüfbar	64
Abbildung 26: Kompassziel: Ziel wird von mehreren Beteiligten verfolgt	65
Abbildung 27: Zieldimension: Ziel ist auf eine Dimension beschränkt	66
Abbildung 28: Zentraler Bereich: Ziel gehört eindeutig zu ausgewähltem Schwerpunktthema ...	66
Abbildung 29: Verschiedene Ebenen: Ziel wird auf mehreren Ebenen verfolgt	67
Abbildung 30: Güte der formulierten Förderziele	71
Abbildung 31: Verfahrenstreue bei der Bearbeitung der Protokolle	72
Abbildung 32: Korrelation der Variablen Verfahrenstreue und Zielqualität	73

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1:	Zeitliche Rahmenbedingungen der Forschungsarbeit	4
Tabelle 2:	Forschungsaktivitäten als Bestandteil der Inhaltsanalyse	8
Tabelle 3:	Forschungsaktivitäten nach der Inhaltsanalyse	9
Tabelle 4:	Ergebnis der Dokumentenbeschaffung	21
Tabelle 5:	Kurzfassung Codierregeln [auf die folgenden Absätze verteilt]	36
Tabelle 6:	Übereinstimmungen bei der vollständigen Codierung eines Dokuments	45
Tabelle 7:	Übereinstimmungen unter Ausschluss der codierenden Person 1	46
Tabelle 8:	Statistische Kennwerte – Lebensbereiche	49
Tabelle 9:	Statistische Kennwerte – Bemerkungen	50
Tabelle 10:	Zusammenfassung Beobachtungen korrekt und falsch	55
Tabelle 11:	Zusammenfassung Beobachtungen zu Ressourcen und Defizite	58
Tabelle 12:	Statistische Kennwerte – Anzahl Förderziele	60
Tabelle 13:	Statistische Kennwerte – Beteiligte Personen	61
Tabelle 14:	Kriterien für die Datenaufbereitung der Kategorie Verfahrenstreue	69
Tabelle 15:	Kriterien für die Datenaufbereitung der Kategorie Zielqualität	70
Tabelle 16:	Statistische Kennwerte – Zielqualität	71
Tabelle 17:	Statistische Kennwerte – Verfahrenstreue	72
Tabelle 18:	Vorschlag für Anpassung Kurzprotokoll	77

1 Ausgangslage

1.1 Vorverständnis und Forschungsinteresse

Das Verfahren „Schulische Standortgespräche“ (SSG) wurde einerseits zum Thema dieser Forschungsarbeit gewählt, da es als neues obligatorisches Verfahren zur Förderplanung im Kanton Zürich eine hohe Aktualität aufweist. Andererseits ist es als Instrument zur gezielten kooperativen Förderplanung sehr bedeutsam für die heutige heilpädagogische Praxis.

Erste persönliche Erfahrungen mit dem SSG in der Praxis wurden im Rahmen eines Praktikums in einer 1. Klasse in der Stadt Zürich gemacht. Das Praktikum war Bestandteil des Vollzeitstudiums der Ausbildung zum Schulischen Heilpädagogen an der Hochschule für Heilpädagogik Zürich (HfH). Die Teilnahme an einem Standortgespräch fand in der Rolle als Praktikant und vorwiegend Beobachter statt. Beim vorgängigen ausführlichen Studium des Handbuchs zum Standortgespräch (Hollenweger & Lienhard, 2007) wurde das persönliche Interesse an diesem Verfahren geweckt. Die klare Struktur des Verfahrens wirkt sehr überzeugend. Der theoretische Hintergrund entspricht aktuellen Erkenntnissen und Modellen. Zudem war das Verfahren aus persönlicher Sicht theoretisch gut verständlich und nachvollziehbar. Aus diesen Gründen wurde das Gespräch mit Neugierde und einer gewissen Vorfreude auf die praktische Umsetzung besucht.

Gross war dann natürlich die Enttäuschung, als sich während des Gesprächs zeigte, dass bereits nach wenigen Minuten nicht mehr viel von der Struktur des Verfahrens vorhanden war und sich das Gespräch gegen Ende ausserdem im Kreise zu drehen begann, wie so manches Elterngespräch ohne Struktur. Es hatten zwar alle Beteiligten das Vorbereitungsformular bearbeitet und während des Gesprächs vor sich auf dem Tisch liegen, der nächste Schritt des Vergleichens der Einschätzungen mittels Übertragen der Kreuze auf das Protokollformular wurde jedoch bereits nicht mehr verfahrensgetreu ausgeführt.

Nach der anfänglichen Enttäuschung tauchte dann die folgende Frage auf: Wären die Ergebnisse des Gesprächs, also die besprochenen und formulierten Ziele und Massnahmen, anders oder besser gewesen, wenn die Struktur des SSG genauer eingehalten worden wäre?

Denn die getroffenen Vereinbarungen, Massnahmen und formulierten Ziele waren am Ende des geschilderten Standortgesprächs klar formuliert und im Protokoll schriftlich festgehalten. Zudem waren alle Beteiligten einverstanden damit und das weitere Vorgehen war geklärt.

Aus dieser ersten Frage entstand später in einem längeren Prozess mit ausführlichem Literaturstudium und verschiedenen Fach- und Beratungsgesprächen die Forschungsfrage dieser Arbeit.

1.2 Forschungsfrage

Das Forschungsinteresse führt zu der folgenden präzisierten Forschungsfrage:

***Wie gross ist der Zusammenhang zwischen der Verfahrenstreue
und der Güte der formulierten Förderziele
im Verfahren Schulische Standortgespräche?***

Mit der Beantwortung der Forschungsfrage soll geklärt werden, wie gross der Einfluss einer genauen Umsetzung des Verfahrens in der Praxis auf die Qualität der dabei formulierten Förderziele ist. Die „genaue Umsetzung des Verfahrens“ wird im Folgenden „Verfahrenstreue“ genannt. Die Begriffe „Qualität“ und „Güte“ werden in Bezug auf die Förderziele synonym verwendet. Sowohl die vorläufigen Begriffsexplikationen wie auch die für dieses Forschungsprojekt geltenden theoretischen Definitionen der beiden Begriffe „Verfahrenstreue“ und „Güte der Förderziele“ werden im Kapitel 3 hergeleitet und dargestellt.

Problemstellungen, beziehungsweise Forschungsfragen, die wie hier in Frageform formuliert sind, werden „offene Hypothesen“ genannt (vgl. Früh, 2007, S. 80). Diese Forschungsfrage wird nun in Form verschiedener „geschlossener Hypothesen“ in einzelne überprüfbare Behauptungen übersetzt und somit operationalisiert. Am Ende des Forschungsprozesses sollen diese Hypothesen dann verifiziert, beziehungsweise falsifiziert, werden können.

1.3 Hypothesen

Das Handbuch zum Schulischen Standortgespräch enthält klar strukturierte Vorgaben zum Umgang mit dem Verfahren in der Praxis. Da das Verfahren für die meisten Schuleinheiten jedoch noch sehr neu ist, ist anzunehmen, dass bei der Anwendung erhebliche Unterschiede zwischen den theoretischen Vorgaben und der Umsetzung in der Praxis festgestellt werden können. Es wird dabei vermutet, dass diese möglichen Abweichungen von den theoretischen Vorgaben einen Einfluss auf die im Rahmen des Verfahrens formulierten Förderziele haben. Da angenommen wird, dass in der Praxis mit sehr unterschiedlich grosser Verfahrenstreue gearbeitet wird, ist auch bei den formulierten Förderzielen mit grossen Unterschieden in Bezug auf die Qualität zu rechnen.

Hypothese 1:

Es besteht ein positiver Zusammenhang zwischen der Verfahrenstreue und der Güte der formulierten Förderziele im Verfahren Schulische Standortgespräche.

Hypothese 2:

In der Praxis wird das Verfahren Schulische Standortgespräche mit sehr unterschiedlich hoher Verfahrenstreue umgesetzt.

Hypothese 3:

Die mit dem Verfahren Schulische Standortgespräche formulierten Förderziele sind von sehr unterschiedlicher Güte.

1.4 Zielsetzung

Aus der Analyse von Verfahrenstreue und Förderzielqualität und der Überprüfung der formulierten Hypothesen sollen für die Praxis relevante Schlussfolgerungen für den Umgang mit dem Verfahren Schulische Standortgespräche gezogen werden. Daraus sollen wenn möglich konkrete Empfehlungen für die praktische Anwendung des Verfahrens und die Formulierung von Förderzielen ausgearbeitet werden. Diese Empfehlungen können je nach Forschungsergebnissen eine Verbesserung des Umgangs mit dem Verfahren in der Praxis beinhalten. Sie können aber auch in der Feststellung resultieren, dass die heutige Praxis beibehalten werden kann.

Das Hauptziel ist in jedem Fall die Verbesserung oder gegebenenfalls die Sicherung der Qualität der Förderziele. Dies gilt auch, falls kein relevanter Zusammenhang zwischen der Verfahrenstreue und der Güte der Förderziele bestehen sollte. Es sind nämlich die Förderziele, die das weitere unterrichtliche Vorgehen bestimmen und damit das Kind und dessen Entwicklung direkt betreffen. Zudem werden diese Förderziele jeweils beim nachfolgenden Standortgespräch gemeinsam überprüft, was deren Bedeutung noch einmal erhöht.

Weiter sollen mögliche bei der Auswertung generierte Hypothesen und Anregungen für weiterführende Forschungsprojekte im Bereich der kooperativen Förderplanung festgehalten werden.

1.5 Rahmenbedingungen

Diese Forschungsarbeit ist integrierter Bestandteil des Vollzeitstudiums an der HfH. Tabelle 1 bietet einen Überblick über die zeitlichen Rahmenbedingungen sowie den Ablauf der verschiedenen Aktivitäten und Projektphasen. Eine ausführlichere Übersicht zu den einzelnen Aktivitäten in den Forschungsphasen folgt im Abschnitt 1.7 (Tabelle 2) im Rahmen der Darstellung der Forschungsmethoden.

Tabelle 1

Zeitliche Rahmenbedingungen der Forschungsarbeit

Projektphase	Aktivität	Zeitlicher Rahmen
Vorbereitungsphase	Studienwoche zur Einführung in die Arbeit an der Masterthese	24. August – 28. August 2009
Planungsphase	Erstellen einer ersten Skizze zum Forschungsvorhaben	bis 2. Oktober 2009
	Genehmigung der Skizze nach erfolgter Besprechung	2. November 2009
	Verfassen der Disposition zum Forschungsvorhaben	bis 22. November 2009
	Genehmigung der Disposition nach Überarbeitung	16. Januar 2010
Begleitung der Forschungsarbeit	Kolloquium 1: Fragestellung und Disposition	16. Dezember 2009
	Kolloquium 2: Design, Methoden, Instrumente	27. Januar 2010
	Kolloquium 3: Auswertung und Interpretation	25. März 2010
Abschlussphase	Abgabe des schriftlichen Forschungsberichts	11. Juni 2010
	Öffentliche Präsentation der Forschungsarbeit	5. Juli 2010

1.6 Forschungsstrategie: Dokumentenanalyse

Um die theoretischen Vorgaben des Verfahrens mit den Daten aus der Praxis vergleichen zu können, werden Protokolle von Standortgesprächen analysiert. Anhand dieser Protokolle werden die Verfahrenstreue und die jeweilige Güte der Förderziele ermittelt. Diese Daten werden anschliessend ausgewertet. Die bei der Auswertung auftauchenden Erkenntnisse, Hypothesen oder neuen Fragen werden interpretiert, damit die Forschungsfrage beantwortet werden kann.

Als Forschungsstrategie dient also die Dokumentenanalyse. Mayring definiert das Anwendungsgebiet von Dokumentenanalysen folgendermassen: „Dokumentenanalysen empfehlen sich immer dann, wenn ein direkter Zugang durch Beobachten, Befragen oder Messen nicht möglich ist, trotzdem aber Material vorliegt“ (2002, S. 49). Die Forschungsstrategie der Dokumentenanalyse hat den Vorteil, dass die Daten bereits vorhanden sind und somit gemäss Mayring „weniger den Fehlerquellen der Datenerhebung [unterliegen, Anm. d. Verf.]; nur bei der Auswahl der Dokumente, nicht aber bei der Erhebung spielt die Subjektivität des Forschers herein“ (2002, S. 47).

Aus diesem Grund wurde auch eine direkte Teilnahme des Forschers an Standortgesprächen verworfen. Es überwog die Befürchtung, dass die Anwesenheit einer unbekanntenen Person mit Forschungsinteresse den Ablauf des Gesprächs und somit die Verfahrenstreue zu stark beeinflussen könnte.

Mayring teilt den Ablauf einer Dokumentenanalyse in vier Stufen ein (vgl. Mayring, 2002, S. 46-50).

1. Formulierung der Fragestellung
2. Definition „Dokument“
3. Quellenkritik
4. Interpretation

An erster Stelle steht die klare Formulierung einer Fragestellung. Dieser Schritt ist im Abschnitt 1.2 bereits erfolgt. Anschliessend muss definiert werden, was als Dokument gelten soll. In diesem Fall sind dies die im Verfahren Schulische Standortgespräche standardmässig verwendeten Formulare „Protokoll schulisches Standortgespräch“ und „Kurzprotokoll des schulischen Standortgesprächs“ (Anhang A). Diese beiden Formulare bilden trotz unterschiedlicher Bezeichnung eine Einheit. Wenn im Folgenden jeweils von Protokoll oder Dokument gesprochen wird, sind daher immer die drei Seiten dieser beiden Formulare gemeint. Als dritte Stufe der Dokumentenanalyse folgt die Quellenkritik. Dabei werden die Dokumente nach den sechs „Kriterien für den Erkenntniswert von Dokumenten“ (Mayring, 2002, S. 48) eingeschätzt. Damit wird Eignung der Dokumente für das Forschungsvorhaben überprüft.

1. Art des Dokuments
2. Äussere Merkmale
3. Innere Merkmale
4. Intendiertheit
5. Nähe zum Gegenstand
6. Herkunft

Als erstes Kriterium gilt die *Art des Dokuments*. Hier wird die Gültigkeit von Urkunden oder Akten als höher eingeschätzt als die von Zeitungsberichten. Da die Protokolle des Schulischen Standortgesprächs in die Kategorie „Urkunden oder Akten“ eingeordnet werden können, gilt dieses Kriterium als erfüllt. Als zweites Kriterium gilt der Zustand des Untersuchungsmaterials. Damit sind seine *äusseren Merkmale* gemeint. Da die Protokolle von Fachpersonen verfasst werden und zumindest das Kurzprotokoll allen Beteiligten ausgehändigt wird, kann davon ausgegangen werden, dass sich diese in einem guten Zustand befinden, also beispielsweise in leserlicher Schrift verfasst worden sind.

Das dritte Kriterium wird als zentrales Kriterium bezeichnet und betrifft die *inneren Merkmale*. Ob wirklich eine hohe Aussagekraft der Dokumente vorhanden ist, wird sich erst nach deren Beschaffung zeigen. Im Prinzip sollte aber damit gerechnet werden können. Das vierte Kriterium ist die *Intendiertheit* der Dokumente. Die Protokolle der Standortgespräche werden bei der Überprüfung der Förderziele in einem zweiten Gespräch die Grundlage bilden. Sie werden also auch in der Absicht verfasst, noch einmal konkret eingesetzt zu werden. Diese Tatsache sollte den Erkenntniswert eigentlich eher steigern, da sich das Hauptforschungsinteresse auf die Förderziele bezieht.

Das fünfte Kriterium für den Erkenntniswert der Dokumente ist deren *Nähe zum Gegenstand*. Diese wird bei den Standortgesprächen als gegeben eingestuft. Das sechste Kriterium schliesslich ist die *Herkunft* der Dokumente. Diese entstehen im Normalfall direkt während des Gesprächs. Sie bilden ein stark vereinfachtes Abbild des Gesprächs, stellen aber die wesentlichen Punkte klar und übersichtlich dar.

Als letzte und vierte Stufe des Ablaufs der Dokumentenanalyse nennt Mayring die Interpretation der Dokumente. Im Rahmen dieser Forschungsstrategie können sowohl qualitative als auch quantitative Analysemethoden zur Anwendung kommen (vgl. Mayring, 2002, S. 49). Als Forschungsmethode wurde für diese Arbeit die Methode der Inhaltsanalyse nach Fröh gewählt. Diese wirkt durch ihre Kombination der deduktiven und der induktiven Vorgehensweise überzeugend und wurde als für dieses Forschungsprojekt angebracht eingeschätzt. Fröh definiert: „Bei der Induktion wird von empirischen Beobachtungen auf theoretische Konzepte geschlossen, während bei der Deduktion umgekehrt von theoretischen Konzepten auf Beobachtungsaussagen geschlossen wird“ (2007, S. 72). Er beschreibt die Verbindung der beiden Sichtweisen mit ihrer jeweiligen Strategie als „valide und ertragreich“ und nennt sie „quantitativ-qualitative Methode“ (ebd.).

1.7 Forschungsmethode: Inhaltsanalyse

Die Inhaltsanalyse als Forschungsmethode einer empirisch-wissenschaftlichen Vorgehensweise wird von Früh folgendermassen definiert (2007, S. 27):

„Die Inhaltsanalyse ist eine empirische Methode zur systematischen, intersubjektiv nachvollziehbaren Beschreibung inhaltlicher und formaler Merkmale von Mitteilungen, meist mit dem Ziel einer darauf gestützten interpretativen Inferenz auf mitteilungsexterne Sachverhalte.“

Damit die Inhaltsanalyse die beiden Wissenschaftsstandards *Systematik* und *Objektivität*, die von Früh mit „Transparenz des Erkenntnisprozesses“ erklärt werden (Früh, 2007, S. 133), erfüllen kann, muss sie drei Bedingungen erfüllen. Diese gelten als allgemeine Rahmenbedingungen der Inhaltsanalyse.

1. Bedingung: Die Erkenntnisse müssen personunabhängig bei gleichem Vorgehen unter gleichen Bedingungen nachvollziehbar und reproduzierbar sein.
2. Bedingung: Das Verfahren muss offen gelegt werden. Früh präzisiert: „Die Methodendokumentation muss so explizit sein, dass sie eine identische Wiederholung des Erkenntnisvorgangs [von einer beliebigen Person, Anm. d. Verf.] ermöglicht“ (2007, S. 134).
3. Bedingung: Ein systematisches Vorgehen ist unabdingbar.

Früh nennt sechs Punkte, mit denen die Angemessenheit dieser Methode eingeschätzt werden kann und die zugleich ihre Vorteile für diese Forschungsarbeit gegenüber anderen Methoden aufzeigen:

1. Die Inhaltsanalyse erlaubt Aussagen über Kommunikatoren und Rezipienten, die nicht bzw. nicht mehr erreichbar sind.
2. Der Forscher ist nicht auf die Kooperation von Versuchspersonen angewiesen.
3. Der Faktor Zeit spielt für die Untersuchung eine untergeordnete Rolle; man ist in der Regel nicht an bestimmte Termine zur Datenerhebung und Datenanalyse gebunden.
4. Es tritt keine Veränderung des Untersuchungsobjekts durch die Untersuchung auf.
5. Die Untersuchung ist beliebig reproduzierbar oder mit einem modifizierten Analyseinstrument am selben Gegenstand wiederholbar.
6. Inhaltsanalysen sind meist billiger als andere Datenerhebungsmethoden. (Früh, 2007, S. 41f.)

Bis auf Punkt 6 sprechen alle Punkte für den Einsatz dieser Methode in diesem Forschungsvorhaben. Ebenfalls überzeugend ist die Tatsache, dass die Inhaltsanalyse dem Forschungsvorhaben angepasst werden kann. Früh schreibt dazu: „Die Inhaltsanalyse ist ein methodisches Paradigma der Datenerhebung; für jedes Forschungsproblem muss unter Berücksichtigung der dargestellten Prinzipien eine neue methodische Variante entwickelt werden“ (2007, S. 223). Weiter erklärt Früh: „Die einzig richtige Inhaltsanalyse gibt es ohnehin nicht, sondern nur gute und schlechte. Jede Inhaltsanalyse ist ‚richtig‘, die ihr Verfahren offen legt und bestimmten Qualitätsstandards genügt“ (2007, S. 144).

Atteslander fasst den Ablauf einer Inhaltsanalyse folgendermassen zusammen (2008, S. 197):

- Aufstellen der Hypothesen,
- Grundgesamtheit und Stichproben festlegen,
- Untersuchungsmaterial beschaffen,
- Untersuchungseinheit festlegen,
- Kategoriensystem entwickeln und testen (Pretest),
- Codierung durchführen,
- statistische Auswertung anhand der Hypothesen,
- Publikation der Ergebnisse.

In Tabelle 2 sind angelehnt an Atteslander und Früh die verschiedenen Phasen der in diesem Projekt durchgeführten Inhaltsanalyse skizziert. Sie werden später im Kapitel 3 bei der Beschreibung der Durchführung der Inhaltsanalyse jeweils detailliert beschrieben und definiert. Das Aufstellen der Hypothesen anhand der Fragestellung sowie die Projektplanung fanden bis zum 16. Januar 2010 statt und wurden in Form der Disposition schriftlich festgehalten.

Tabelle 2

Forschungsaktivitäten als Bestandteil der Inhaltsanalyse

Projektphase	Aktivität	Zeitlicher Rahmen
Planungsphase	Bestimmung und Ziehung der Stichprobe	21. Februar 2010
	Beschaffung der Dokumente	bis 31. März 2010
Entwicklungsphase und Testphase	Theoriegeleitete und empiriegeleitete Kategorienbildung	bis 7. März 2010
	Probecodierung	8. März – 31. März 2010
	Erstellung Hypothesenkatalog, Codebuch und Codierbogen	bis 4. April 2010
	Reliabilitätsprüfung; Validitätsprüfung	1. April – 4. April 2010
Anwendungsphase	Codierung der Daten	5. April – 9. April 2010
Auswertungsphase	Aufbereitung der Daten	9. April – 11. April 2010
	Auswertung der Daten	12. April – 2. Juni 2010

Mit der Auswertung der Daten ist die eigentliche Inhaltsanalyse abgeschlossen. Was folgt, ist die Interpretation der Ergebnisse sowie die Überprüfung der Hypothesen, die zur Beantwortung der Fragestellung führen soll. Diese Schritte sind nicht mehr Bestandteil der Inhaltsanalyse, denn „Die sinnverstehende Interpretation der inhaltsanalytisch gewonnenen Datenstrukturen ist sicherlich der Zweck jeder Inhaltsanalyse, aber nicht mehr ihr Bestandteil“ (Früh, 2007, S. 140). Dabei erscheint die folgende Argumentation als zentral:

In welcher Art und mit welchem Stellenwert die inhaltsanalytisch erfassten Bedeutungen interpretiert und in die Vorstellung jedes Einzelnen von der Welt eingeordnet werden, liegt also bereits ausserhalb der Inhaltsanalyse. Wer seine Ergebnisse überinterpretiert, hat nur ein Problem bei der Interpretation, die Inhaltsanalyse kann dennoch korrekt durchgeführt worden sein. (Früh, 2007, S. 140)

Es ergeben sich also noch die Arbeitsschritte in Tabelle 3:

Tabelle 3

Forschungsaktivitäten nach der Inhaltsanalyse

Schriftliche Dokumentation des Forschungsprozesses	Darstellung, Interpretation, Zusammenfassung und Diskussion der Ergebnisse	16. April – 11. Juni 2010
--	--	---------------------------

Bevor nun die Beschreibung der Durchführung der Inhaltsanalyse erfolgt, werden im nächsten Kapitel alle zentralen Begriffe sowie das Verfahren Schulische Standortgespräche theoretisch erläutert, denn diese bilden das theoretische Fundament der gesamten Arbeit.

2 Theoretischer Bezugsrahmen

Das Verfahren Schulische Standortgespräche ist vollständig in das sonderpädagogische Konzept des Kantons Zürich eingebettet. Es tangiert jeden einzelnen Bereich und schafft eine Verbindung zwischen allen verschiedenen Formen von Unterricht und Förderangeboten.

Abbildung 1: Unterrichts- und Förderangebote des Kantons Zürich (Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2007, S. 3)

Das Verfahren SSG vereinigt dadurch auch je nach Gesprächsgrundlage die verschiedenen Lehrpersonen, die Eltern, das Kind sowie weitere Fachpersonen in der gemeinsamen Anstrengung, die momentane Situation des Kindes möglichst umfassend und für alle verständlich zu beschreiben und miteinander das weitere Vorgehen zu planen.

Im Handbuch zum Verfahren SSG ist eine übersichtliche und gut verständliche Kurzinformation für die Eltern enthalten (Hollenweger & Lienhard, 2007, S. 63f.). Diese Kurzinformation ist in bearbeiteter Form auch im Anhang B zu finden, da die Kenntnis dieser Übersicht das Verständnis der folgenden Abschnitte erleichtern kann.

Ebenfalls genauer erläutert werden in diesem Kapitel die zentralen Begriffe ICF, Ressourcenorientierung und Förderziele.

2.1 Das Verfahren Schulische Standortgespräche

Die Bildungsdirektion des Kantons Zürich definiert das Verfahren Schulische Standortgespräche (SSG) folgendermassen (2007, S. 2):

Das Verfahren ‚Schulische Standortgespräche‘ beschreibt das strukturierte Vorgehen zur individuellen Standortbestimmung und zur Vereinbarung von Förderzielen. Es unterstützt eine ressourcenorientierte Sichtweise und dient der Klärung, welche Massnahmen für eine Schülerin oder einen Schüler in der gegenwärtigen schulischen Situation angemessen sind. (Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2007, S. 2)

Das Verfahren SSG ist in erster Linie für die gemeinsame Förderplanung und die Zuweisung von sonderpädagogischen Massnahmen für Kinder mit Förderbedarf gedacht. Es eignet sich aber auch für verschiedene andere Gesprächsanlässe in der Schule. Es kann auf freiwilliger Basis zum Beispiel für die regulären Elterngespräche oder kindbezogene Besprechungen unter Fachpersonen eingesetzt werden. Wichtig erscheint in dieser Hinsicht folgender Hinweis von Lienhard:

Wichtig zu erkennen ist auch, dass Standortgespräche in der hier beschriebenen Form immer kooperative Gespräche sind, bei denen man gemeinsam gute Lösungen und gute Ziele sucht. Damit unterscheiden sie sich beispielsweise von Zeugnisgesprächen, in denen die Schule (nicht kooperativ, sondern klar beurteilend) ein Bild über die erbrachten Leistungen des Kindes vermittelt. (Lienhard, 2009, S. 12)

Es kann von allen Beteiligten aufgrund gemachter Beobachtungen zur Situation des Kindes initiiert werden (vgl. Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2007, S. 2).

Für die Zuweisung und Überprüfung von sonderpädagogischen Massnahmen ist das Verfahren SSG für die Gemeinden, die das neue Volksschulgesetz bereits umgesetzt haben, im Kanton Zürich verbindlich. Sonderpädagogische Massnahmen sind (vgl. Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2007, S. 8; Kantonsrat Zürich, 2005, S. 7):

- Integrative Förderung (Unterstützung des Kindes durch Förder- und Regellehrpersonen, wenn möglich im Regelunterricht)
- Therapie (Logopädie, Psychomotorik, Psychotherapie und audiopädagogische Angebote)
- Aufnahmeunterricht (Unterricht für fremdsprachige Kinder, die keine Aufnahmeklassen besuchen)
- Besondere Klassen (ausserhalb der Regelklasse geführte Lerngruppen wie Einschulungsklassen, Aufnahmeklassen für Fremdsprachige oder in Ausnahmefällen Kleinklassen für Kinder mit besonders hohem Förderbedarf)
- Sonderschulung (Unterricht, Therapie, Erziehung und Betreuung von Kindern, die in Regel- oder Kleinklassen nicht angemessen gefördert werden können, in einer öffentlichen oder privaten Sonderschule, als integrierte Sonderschulung oder als Einzelunterricht)

Es besteht auch die Möglichkeit, dass im Rahmen eines Standortgesprächs strukturelle Massnahmen wie die Querversetzung in eine andere Klasse oder das Überspringen einer Klasse vereinbart werden. Über die Durchführung von beim SSG besprochenen sonderpädagogischen oder strukturellen Massnahmen entscheidet die Schulleitung (im Fall einer Sonderschulung die Schulpflege). Nach deren erfolgter Zustimmung beginnen die Beteiligten mit der Umsetzung der Massnahmen. Das Ziel der Massnahmen ist dabei „die Teilhabe des Individuums im Bildungssystem bestmöglich zu gewährleisten oder zu verbessern“ (Vetter & Sammann, 2009, S. 27).

Es besteht auch die Möglichkeit, dass beim SSG keine sonderpädagogischen Massnahmen festgelegt werden, sondern Förderziele, die ohne weitere Ressourcen von Eltern und Lehrpersonen im Regelunterricht, zu Hause oder ausserhalb der Schule angegangen werden können. Die Arbeit an diesen Förderzielen kann von den Verantwortlichen Personen sofort umgesetzt werden, ohne dass die Schulleitung darüber informiert werden muss (vgl. Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2007, S. 8).

Die Grundlage des Verfahrens bildet die „Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit“ (ICF). Diese Klassifikation dient den Beteiligten als gemeinsame Sprache. Diese soll eine angemessene Beschreibung der beobachtbaren Kompetenzen und Schwierigkeiten des Kindes fördern.

Die zentralen, beim SSG zu beantwortenden Fragen lauten: „Wie lassen sich die Schwierigkeiten – für alle Beteiligten verständlich – beschreiben? Was kann getan werden, damit die Schülerin oder der Schüler in ihrer oder seiner momentanen Situation am Unterricht möglichst erfolgreich teilnehmen kann?“ (Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2007, S. 3).

Es existieren zwei Gesprächsvarianten des SSG. Dies sind Gesprächsvariante 1: „Gemeinsames Verstehen und Planen“ sowie Gesprächsvariante 2: „Gemeinsame Überprüfung der Förderziele“. Das Forschungsinteresse dieser Arbeit ist auf die Gesprächsvariante 1 gerichtet. Es geht dabei um die Formulierung von Förderzielen, jedoch noch nicht um deren Überprüfung.

Die Gesprächsvariante 1 findet gemäss folgendem Ablauf statt (vgl. Bildungsdirektion des Kantons Zürich, 2008, S. 2; Hollenweger & Lienhard, 2007, S. 23-34). Er wird hier in bearbeiteter Form wiedergegeben. Bei den in Klammern angeführten Zeiten handelt es sich um Richtwerte.

Vor dem Gespräch

Alle Beteiligten (z. B. Eltern, Kind, Klassenlehrkraft, Schulische Heilpädagogin oder Schulischer Heilpädagoge) bearbeiten einige Tage vor dem Gespräch das Formular „Persönliche Vorbereitung eines Standortgesprächs: Gemeinsames Verstehen und Planen“ (Anhang C). Für diese Vorbereitung wird mit einem Zeitaufwand von ungefähr zehn Minuten gerechnet, da es sich dabei um eine grobe Einschätzung handeln soll, die beim gemeinsamen Gespräch vertieft werden kann.

Gesprächsphase 1: Zusammenführen (10 – 15 min)

- Alle Beteiligten äussern ihre Einschätzung der aktuellen Situation.
- Alle Beteiligten äussern sich zur Befindlichkeit des Kindes.
- Die Vorbereitungsformulare (Anhang C) werden nebeneinander auf den Tisch gelegt.
- Die Einschätzungen (Kreuze) werden ins Protokoll übernommen (Anhang A1).
- Die Einschätzungen werden besprochen. Es werden Stichworte auf dem Protokoll notiert.

Gesprächsphase 2: Auswählen (10 min)

- Es werden gemeinsam ein bis zwei Schwerpunktthemen bestimmt, die besprochen werden sollen.
- Die Schwerpunktthemen werden im Protokoll festgehalten (Anhang A2).

Gesprächsphase 3: Verstehen (15 – 20 min)

- Beobachtungen zu den Schwerpunktthemen werden in Bezug auf das Kind und auf sein Umfeld besprochen. Sie werden in Bezug zur Problemstellung gebracht.
- Die Beobachtungen werden in Stichworten im Protokoll festgehalten.

Gesprächsphase 4: Planen (15 min)

- Förderziele und allfällige Vorschläge für sonderpädagogische Massnahmen werden besprochen und festgelegt.
- Förderziele und allfällige Massnahmenvorschläge werden im Protokoll festgehalten (Anhang A3).
- Die Verantwortlichkeiten für die nächsten Schritte werden bestimmt und protokolliert.
- Der Termin für das nächste Standortgespräch wird festgehalten.
- Die Beteiligten schreiben ihren Namen eigenhändig auf die letzte Seite des Protokolls (Anhang A3). Sie bezeugen damit ihre Anwesenheit (nicht ihr Einverständnis).
- Wenn das Kind nicht am Gespräch teilgenommen hat, wird im Protokoll festgehalten, von wem es in welcher Weise informiert wird.
- Die letzte Seite des Protokolls (Kurzprotokoll) wird kopiert.
- Alle Beteiligten erhalten eine Kopie des Kurzprotokolls. Dieses dient beim nächsten Standortgespräch als Gesprächsgrundlage.

Nach dem Gespräch

- Das gesamte Protokoll von drei Seiten wird im Dossier des Kindes abgelegt.
- Die Schulleitung wird über das Gespräch informiert, falls sie nicht teilgenommen hat.
- Jede verantwortliche Person muss mit der Umsetzung der Ziele in ihrem Bereich beginnen.

Das Ziel eines Schulischen Standortgesprächs ist das bessere Verständnis einer Problem- oder Fragestellung. Dieses Verständnis gilt als erster Schritt zu einer sinnvollen Förderplanung (vgl. Hollenweger & Lienhard, 2007, S. 29). Die beteiligten Personen erkennen beim Gespräch die mehr oder weniger unterschiedlichen Sichtweisen der aktuellen Situation. Die Entwicklung eines gemeinsamen Problemverständnisses wird von Hollenweger und Lienhard als Idealfall bezeichnet (2007, S. 15). Als verbindendes Element dient dabei die Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit (ICF), da sie im Standortgespräch als Grundlage für eine gemeinsame Sprache dient (DIMDI, 2005). Die ICF ermöglicht durch ihre neutrale Sprache „sowohl Ressourcen als auch Defizite einer Person zu fokussieren“ (Hollenweger & Lienhard, 2007, S. 16). Sie ist aus diesem Grund als erster zentraler Begriff das Thema des folgenden Abschnitts.

2.2 Zentrale Begriffe

Die beiden zentralen Begriffe *Verfahrenstreue* und *Zielqualität* werden im Kapitel 3 im Rahmen der Entwicklungsphase schrittweise definiert und erläutert.

2.2.1 ICF

Das Schulische Standortgespräch baut auf zehn Lebens- und Erfahrungsbereichen auf, die der Internationalen Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit (ICF) entnommen wurden. Die ICF ist ein Klassifikationssystem, das den Gesundheitszustand einer Person erfasst. Sie ist jedoch kein Diagnoseinstrument und beschreibt keine Syndrome oder Krankheiten (vgl. Hollenweger & Lienhard, 2007, S. 44; Hollenweger, 2006, S. 37). Sie wurde von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) als Ergänzung zur Klassifikation der Krankheiten (ICD) entwickelt und im Mai 2001 von der Vollversammlung der WHO verabschiedet. Das bio-psycho-soziale Modell der ICF unterscheidet sich in der Sichtweise vom bio-medizinischen Modell der ICD (vgl. Schuntermann, 2007, S. 12ff.). Während das bio-medizinische Modell stark personorientiert ist, wird im bio-psycho-sozialen Modell der ICF der Zustand der funktionalen Gesundheit einer Person „als das Ergebnis der Wechselwirkung zwischen einer Person mit einem Gesundheitsproblem (ICD) und ihren Kontextfaktoren auf ihre Körperfunktionen und -strukturen, ihre Aktivitäten und ihre Teilhabe an Lebensbereichen“ betrachtet (Schuntermann, 2007, S. 30). Die ICF ist „Ressourcen- und defizitorientiert: ... Es können unmittelbar positive und negative Bilder der Funktionsfähigkeit erstellt werden (DIMDI, 2005, S. vii). Die Sprache der ICF steht im Zeichen eines Paradigmenwechsels vom personorientierten Paradigma hin zu einer systemischen Grundhaltung (vgl. Hollenweger, 2006, S. 34). Die ICF wurde nun unter anderem als Basis für die Schulischen Standortgespräche gewählt, weil sie durch ihre phänomenologische Orientierung eine gemeinsame Verständigungsgrundlage – eine gemeinsame Sprache – bietet (vgl. Hollenweger & Lienhard, 2007, S. 43; Gschwend, Lienhard & Steppacher, 2006a, S. 30f.).

Die zehn Lebens- und Erfahrungsbereiche, die für das SSG ausgewählt wurden, gehören zur ICF-Komponente Aktivitäten und Partizipation (vgl. DIMDI, 2005, S. 12), da im Schulischen Standortgespräch die „für alle Personen beobachtbaren Aspekte der Funktionsfähigkeit und Behinderung im Zentrum“ stehen (Hollenweger & Lienhard, 2007, S. 16). Die folgende Übersicht zeigt in stark gekürzter Form, was der jeweilige Lebensbereich umfasst (vgl. Hollenweger & Lienhard, 2007, S. 18-22).

Allgemeines Lernen

Umfasst die benötigten Grundfähigkeiten für den Wissenserwerb und das Lösen von Problemen und Aufgaben (z. B. aufmerksam sein, sich Dinge merken, üben)

Mathematisches Lernen

Umgehen mit Zahlen und Operationen und Verständnis von mathematischen Problemstellungen (z. B. schriftlich rechnen)

Spracherwerb und Begriffsbildung

Umfasst die Fähigkeit der Interaktion mit der Umwelt via Kommunikation (z. B. lautgetreu nachsprechen, altersentsprechenden Wortschatz aufbauen)

Lesen und Schreiben

Wird als Grundlage für den Unterricht in allen Fächern gesehen (z. B. laut vorlesen, leserlich schreiben)

Umgang mit Anforderungen

Beinhaltet eine angepasste Selbststeuerung in verschiedenen Situationen (z. B. in der Gruppe arbeiten, Freude und Frust regulieren)

Kommunikation

Fähigkeiten, sich mit oder ohne Sprache mit anderen auszutauschen (z. B. verstehen, was andere sagen und meinen, anderen Menschen Dinge erklären)

Bewegung und Mobilität

Alle Handlungen, die den koordinierten Einsatz des Körpers betreffen (z. B. sportliche Aktivitäten, basteln)

Für sich selber sorgen

Fähigkeiten der Selbstversorgung in den Bereichen Nahrung, Hygiene, Gesundheit (z. B. sich vor gefährlichen Situationen schützen)

Umgang mit Menschen

Angemessenes Interagieren und Reagieren in unterschiedlichen sozialen Situationen (z. B. Nähe und Distanz regeln, mit Kritik umgehen, Freunde finden)

Freizeit, Erholung und Gemeinschaft

Handlungen in der Freizeit, während der Pause oder z. B. im Klassenlager (z. B. Hobbys pflegen, sich erholen)

In der ICF sind diese und weitere Bereiche sehr detailliert beschrieben und systematisch geordnet. Die detaillierten Beschreibungen sind jedoch für Fachpersonen und zur vertieften Abklärung gedacht und würden deshalb den Rahmen eines Schulischen Standortgesprächs sprengen. Sie können aber im Vorfeld oder im Anschluss an das Gespräch für diagnostische und pädagogisch-therapeutische Fachpersonen von Interesse sein.

Schulschwierigkeiten werden aus Sicht der ICF als ein „Resultat komplexer Wechselwirkungen zwischen den Aktivitäten der oder des Lernenden und ihres/seines bio-psycho-sozialen Kontextes“ betrachtet und gelten als „Einschränkung der Gesundheit und der Funktionsfähigkeit“ (Niedermann, Schweizer & Steppacher, 2007, S. 41).

Abbildung 2: Wechselwirkungen zwischen den Komponenten der ICF (Hollenweger & Lienhard, 2007, S. 16)

Mit Gesundheitszustand ist das körperliche, geistige und soziale Wohlbefinden im Zusammenhang mit den in Abbildung 2 dargestellten Komponenten gemeint. Gesundheit bedeutet in dieser Sichtweise also nicht die Abwesenheit von Krankheit (vgl. Hollenweger & Lienhard, 2008, S. 45). In der ICF wird anstelle des Begriffs Gesundheitszustand der Ausdruck „Gesundheitsproblem (Gesundheitsstörung oder Krankheit)“ verwendet.

Die Körperfunktionen und -strukturen, die Aktivitäten und die Partizipation werden als Komponenten der Funktionsfähigkeit bezeichnet. Die Umweltfaktoren und die personbezogenen Faktoren sind Komponenten der Kontextfaktoren. Im Schulischen Standortgespräch werden jeweils zu einem ausgewählten Schwerpunktthema (Lebensbereich) Beobachtungen zu den verschiedenen Faktoren besprochen, damit die Wechselwirkungen sichtbar werden und die Schwierigkeit nicht nur einseitig betrachtet wird. Dabei müssen nicht in jedem Fall alle Faktoren berücksichtigt werden, sondern diejenigen, die für die besprochene Situation von Bedeutung sind. Durch die Struktur der zweiten Seite des Protokollformulars, die eine Trennung der Beobachtungen zum Kind selber und der Beobachtungen zu seinem Umfeld vorsieht, sollten jedoch im Normalfall die Umweltfaktoren sowie die Partizipation Thema in jedem Standortgespräch sein. Die Aktivitäten umfassen die zehn Lebensbereiche und sind deshalb natürlich grundlegender Bestandteil des Gesprächs. Immer ein Thema ist auch die Partizipation, da diese die Teilhabe in den einzelnen Lebensbereichen beschreibt und immer in Verbindung zu diesen steht. Ob Beobachtungen zu personbezogenen Faktoren und zu den Körperfunktionen und -strukturen besprochen werden, ist jeweils situationsabhängig.

2.2.2 Ressourcenorientierung

Das Verfahren SSG verlangt eine ressourcenorientierte Sichtweise (vgl. Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2007, S. 4). Hollenweger und Lienhard begründen dies folgendermassen: „Die Orientierung an Ressourcen und Stärken ist oft hilfreicher als das Auflisten von Schwächen“ (2007, S. 71). Ahrbeck und Mutzeck bestätigen diese Ansicht: „Eine überwiegend an Defiziten orientierte Diagnostik soll überwunden werden: Der diagnostische Blick richtet sich deshalb auch auf die Kompetenzen und Stärken, über die ein Kinder verfügt“ (2000, S. 272f.). Diese persönlichen Ressourcen eines Kindes (zum Beispiel Bewältigungsstrategien) können für eine Förderung genutzt werden. Die vorhandenen Defizite und Schwächen werden bei einem Schulischen Standortgespräch selbstverständlich ebenfalls erfasst, denn die „Berücksichtigung beider Seiten soll es ermöglichen, dass ein umfassendes Bild des zu fördernden Kindes entsteht“ (ebd.). Hollenweger und Lienhard sind der Ansicht, dass bei der Abklärung des Anspruchs auf Unterstützung die Defizite des Kindes im Vordergrund stehen, die Planung der Massnahmen aber auf den Stärken des Kindes aufgebaut werden müssen (vgl. Hollenweger & Lienhard, 2007, S. 16). Sie kommen damit zum selben Schluss wie Mutzeck: „Zwischen einer Ressourcen- und einer Defizitorientierung muss eine sinnvolle Balance gefunden werden“ (ebd.). Mutzeck bezeichnet folgende Prinzipien einer kompetenzorientierten Arbeit als grundlegend: „fördernde und unterstützende Lernbedingungen schaffen, Ressourcen aktivieren und sichern, bei Stärken und Kompetenzen ansetzen und sie einbeziehen“ (2007, S. 258).

2.2.3 Förderziele

In der heilpädagogischen Förderdiagnostik spielen klar überprüfbare Förderziele, wie sie beim SSG formuliert werden, für die individuelle Förderung eine zentrale Rolle. Bei Gschwend, Lienhard und Steppacher ist folgende Definition von Förderdiagnostik zu finden (2006, S. 29): „Die heilpädagogische Förderdiagnostik ist in unserem Verständnis eine Erhebung des Lernstandes im Sinne einer Kind-Umfeld-Analyse, welche in eine Empfehlung für ein verändertes bzw. erweitertes Lehr- und Lernangebot mündet“. Heilpädagogische Fachpersonen arbeiten in der Regel mit individuellen Förderplänen, deren wichtigstes Element die Förderziele sind. Gemäss Buholzer „bezeichnet ein Lern- oder Förderziel das, was an Kenntnissen, Erkenntnissen, Fähigkeiten und Fertigkeiten am Ende des Lern- bzw. Förderprozesses beherrscht werden soll“ (2006, S. 187). Er nennt die Förderziele „das entscheidende Element der Förderplanung“ (ebd.) neben der Planung der Fördermassnahmen. Die grosse Bedeutung der Förderziele wird dabei folgendermassen begründet:

- Klar definierte Förderziele geben der Lehrperson eine solide Grundlage für die Auswahl oder die Gestaltung von Fördermaterialien, Inhalten oder methodischen Verfahrensweisen.
- Werden Förderziele festgelegt, so kann hinterher festgestellt werden, ob sie erreicht wurden oder nicht. Beobachtungen, lernzielorientierte Prüfungen oder auch Testverfahren werden eingesetzt, um der Lehrperson wie den Lernenden Rückmeldungen über die Zielerreichung zu geben.
- Ein weiterer Vorteil klar definierter Förderziele liegt darin, dass sie auch den Lernenden eine Grundlage für die Planung der eigenen Anstrengungen bieten. (Buholzer, 2006, S. 187)

Im Verfahren Schulische Standortgespräche geben die formulierten Ziele die Richtung der daran anknüpfenden detaillierten Förderplanung vor. Je nach Abstraktionsebene der im Gespräch gemeinsam formulierten Ziele dienen diese eher als Grobziel, das noch mit stärker operationalisierten Teilzielen ergänzt werden muss. Wurden beim Gespräch bereits stark operationalisierte Ziele bestimmt, kann anschliessend direkt mit diesen gearbeitet werden.

Wichtige Aspekte dieser zentralen Begriffe in Bezug auf das Verfahren SSG werden im nächsten Kapitel noch einmal aufgenommen. Dabei werden sie als Ergänzung zu den obenstehenden allgemeinen Ausführungen teilweise noch detaillierter und konkreter erläutert.

3 Durchführung der Inhaltsanalyse

Die Arbeitsschritte dieses Forschungsprojekts erfolgten grundsätzlich in der Abfolge, wie sie in diesem Kapitel dargestellt werden. Durch den zirkulären Charakter des Forschungsprozesses wurden einige Arbeitsschritte parallel durchgeführt. Andere hingegen wiederholten sich zu verschiedenen Zeitpunkten. Der Lesbarkeit und der Übersichtlichkeit zuliebe werden diese hier jedoch linear dargestellt.

3.1 Planungsphase

Die Planungsphase umfasst neben den im Folgenden aufgeführten Schritten auch die Elemente Problemstellung, Projektplanung und Hypothesenbildung. Diese wurden im Kapitel 1 bereits erläutert und werden deshalb nicht noch einmal besprochen. Bei diesem Forschungsvorhaben spielt der „Zugang zum empirischen Feld“ (Reicher, 2005, S. 101) eine sehr wichtige Rolle. Als „Gate Keepers“, die den Zugang zu den Dokumenten gewähren können, werden die Schulleitungen bestimmt. Diese beeinflussen durch ihre Position und ihre Unterstützung den Erfolg der Untersuchung massgeblich (vgl. Reicher, 2005, S. 101). Nach der Hypothesenbildung erfolgen die Bestimmung und die Ziehung einer möglichst repräsentativen Stichprobe. Anschliessend muss eine entsprechende Auswahl an Dokumenten in nützlicher Frist beschafft werden.

3.1.1 Stichprobe

Um das Forschungsfeld den Rahmenbedingungen entsprechend einzugrenzen, wird der Fokus des Forschungsinteresses auf die Primarschuleinheiten der Stadt Zürich gerichtet. Gemäss Adressliste des Volksschulamts Zürich sind dies 74 Primarschulen. Die Grundgesamtheit bilden demnach alle Protokolle zum SSG aller Primarschuleinheiten der Stadt Zürich. Die Definition von Grundgesamtheit lautet:

Unter Grundgesamtheit oder Population ist diejenige Menge von Individuen, Fällen oder Ereignissen zu verstehen, auf die sich die Aussagen einer Untersuchung beziehen sollen und die im Hinblick auf die Fragestellung und die Operationalisierung vorher eindeutig abgegrenzt werden muss. Eine Stichprobe ist eine Teilmenge daraus. (Reicher, 2005, S. 98)

Unter Berücksichtigung der zeitlichen und personellen Ressourcen wird bestimmt, dass mit rund einem Drittel der Primarschuleinheiten Kontakt aufgenommen werden soll, um abzuklären, ob sie die entsprechenden Dokumente zur Verfügung stellen können. Aus den 74 Schuleinheiten werden dafür mit einer einfachen Zufallsstichprobe 24 Schuleinheiten bestimmt. Die Wahl der Art der Stichprobe basiert auf folgender Ausführung Atteslanders: „Sofern die Grundgesamtheit *homogen* bezüglich der zu untersuchenden Merkmale sowie vollständig bekannt ist (z. B. lückenlose Adresslisten), kann eine reine Zufallsauswahl vorgenommen werden“ (2008, S. 257). Hier wird deutlich, dass zwischen der Grundgesamtheit aller Dokumente und der Gesamtheit aller Schuleinheiten unterschieden werden muss. Die Grösse der Grundgesamtheit aller Dokumente ist unbekannt. Aus diesem Grund erfolgt die Ziehung der Zufallsstichprobe aus der genau bekannten Gesamtheit aller Schuleinheiten der Stadt

Zürich. Dabei werden nach dem Urnenmodell alle 74 Schulen auf Zettel geschrieben und in einem Behälter deponiert und gemischt. Die 24 Zettel für die Stichprobe werden anschliessend wahllos gezogen, damit jede Einheit der Grundgesamtheit die gleiche Chance hat, für die Stichprobe ausgewählt zu werden (vgl. Atteslander, 2008, S. 257). Zusätzlich werden der Stichprobe gezielt die beiden Schulen beigefügt, in denen der Forscher seine beiden Praktika zum Studium an der HfH absolvierte. Hinter dieser pragmatischen Entscheidung steckt die Überlegung, dass in diesen beiden Schulen der Zugang zu den Dokumenten durch persönliche Kontakte erleichtert sein wird. Diese beiden Schulen befinden sich in der Stadt Zürich und gehören somit zur Gesamtheit der Schuleinheiten.

Gesamtheit Schuleinheiten:
**74 Primarschuleinheiten
der Stadt Zürich**

Zufallsstichprobe Schuleinheiten:
**24 Primarschuleinheiten
bestimmt mit dem Urnenmodell**

Systematische Ergänzung der Stichprobe:
**2 Primarschuleinheiten
gezielt ausgewählt durch forschende Person**

Da diese 26 Schuleinheiten über eine nicht bestimmbare Anzahl an Protokollen zum SSG verfügen, findet bei der Beschaffung der Dokumente eine weitere Zufallsauswahl statt. Es kann nämlich davon ausgegangen werden, dass nur ein Teil der angefragten Schulen jeweils einen Teil der vorhandenen Dokumente für das Forschungsvorhaben zur Verfügung stellen wird. Ein Protokoll gilt als „brauchbar“, wenn es mindestens ein Förderziel enthält und mindestens das Kurzprotokoll zum SSG umfasst.

Grundgesamtheit Protokolle:
**Alle Protokolle von 74 Primarschuleinheiten
der Stadt Zürich**

Zufallsstichprobe Protokolle:
**Erhaltene und brauchbare Protokolle
der 24 zufällig und 2 gezielt bestimmten Schulen**

3.1.2 Beschaffung der Dokumente

Die Dokumentenbeschaffung stellt eine äusserst bedeutsame Phase für das ganze Forschungsvorhaben dar, denn nur mit einer angemessenen Anzahl von Protokollen kann die Inhaltsanalyse zu aussagekräftigen und annehmbaren Ergebnissen und damit zur Beantwortung der Fragestellung führen.

Die Schulleitungen der 26 Primarschuleinheiten werden in ihrer Rolle als Gate-Keepers mit einem per Post versandten Brief über das Forschungsvorhaben informiert. Anschliessend werden sie telefonisch kontaktiert, um in einem persönlichen Gespräch das weitere Vorgehen besprechen zu können. Ein wichtiger Gesprächspunkt ist dabei die Anonymisierung der Protokolle. Diese wird im Idealfall von den heilpädagogisch tätigen Personen oder der Schulleitung der entsprechenden Schulen vorgängig vorgenommen. Die zweite angewendete Möglichkeit ist die Anonymisierung durch die forschende Person direkt vor Ort unter Aufsicht der Schulleitung oder nachträglich vor der Codierung der Dokumente. Bei der Anonymisierung werden alle Namen im Protokoll entfernt. Dabei ist für den Forschungsprozess aber wichtig, dass die jeweiligen Funktionen der beteiligten Personen trotzdem noch ersichtlich sind. Bei Protokollen, in denen diese Informationen durch die Anonymisierung verloren gegangen sind, muss dieser Umstand bei der Auswertung entsprechend berücksichtigt werden. Ebenfalls entfernt werden die Namen der Schulhäuser. Jedes Protokoll erhält dabei einen Zahlencode als Protokollkennziffer in folgender Form:

Protokollkennziffer 107: Schulhaus 1, Protokoll 7

Protokollkennziffer 402: Schulhaus 4, Protokoll 2

Da nur Dokumente verwendet werden können, die mindestens eine Zielformulierung enthalten, müssen die erhaltenen Protokolle zuerst gesichtet und in brauchbare und unbrauchbare Dokumente eingeteilt werden. Nach der Durchführung dieser Arbeitsschritte sind am Ende der Dokumentenbeschaffung 80 brauchbare Protokolle aus 11 Primarschuleinheiten vorhanden (Tabelle 4).

Tabelle 4

Ergebnis der Dokumentenbeschaffung

Primarschuleinheit	Anzahl brauchbare Protokolle	Dokumentencodes
1	8	101 – 108
2	17	201 – 217
3	5	301 – 305
4	5	401 – 405
5	1	501
6	2	601 – 602
7	22	701 – 722
8	9	801 – 809
9	2	901 – 902
10	4	1001 – 1004
11	5	1101 – 1105

Fast die Hälfte der angefragten Schulen konnte brauchbare Dokumente zur Verfügung stellen. Die Schulen 2 und 7 verfügen über eine im Vergleich sehr hohe Anzahl brauchbarer Protokolle. Diese Dokumente wurden innerhalb der beiden Schuleinheiten jeweils von verschiedenen Personen bearbeitet. Es handelt sich dabei nicht um die beiden systematisch ausgewählten Schulen. Daher wird diese Konzentration von fast der Hälfte der Dokumente im weiteren Forschungsverlauf voraussichtlich nicht besonders gewichtet.

Die Entwicklung eines angemessenen Kategoriensystems bildet den nächsten Schritt des Forschungsprozesses. Mit Hilfe des Kategoriensystems und der genau definierten Kategorien können die in den Protokollen enthaltenen manifesten Informationen in auswertbare Daten umgewandelt werden.

3.2 Entwicklungsphase

In der Entwicklungsphase wird das Kategoriensystem für die Inhaltsanalyse theoretisch und empirisch hergeleitet. Die Kategorienbildung erfolgt in einem längeren Prozess. Zunächst werden die Hauptkategorien bestimmt, die jeweils verschiedene Unterkategorien umfassen. Diese werden operationalisiert und im Rahmen einer Probecodierung noch einmal genauer definiert. Diese Informationen werden im Codebuch festgehalten, welches alle für die Codierung relevanten Angaben enthält. Ebenfalls werden Codierhilfen wie zum Beispiel Codierbogen entwickelt, die ein effizientes und genaues Codieren der Daten erlauben. Darauf folgt die Testphase, in der die Reliabilität und die Validität des auf diese Weise entwickelten methodischen Instrumentariums geprüft und bestimmt werden.

3.2.1 Entwicklung der Hauptkategorien

Früh empfiehlt „bei der Konstruktion des Kategoriensystems, ebenso wie oben bei der Hypothesenbildung, ein gemischt theorie- und empiriegeleitetes Vorgehen“ (2007, S. 154). Zur Bestimmung der Hauptkategorien des Kategoriensystems werden die „bedeutungstragenden Begriffe“ mittels „dimensionaler Analyse“ aus den Hypothesen extrahiert. Diese Begriffe werden Dimensionen genannt und bilden die globalen inhaltlichen Klassifizierungsvorgaben des zu entwickelnden Kategoriensystems (vgl. Früh, 2007, S. 80). Es handelt sich bei diesen Dimensionen um die in den Hypothesen enthaltenen und in Bezug auf die Forschungsfrage bedeutenden Elemente (vgl. Früh, 2007, S. 153). In den drei im Abschnitt 1.3 formulierten Hypothesen sind folgende Dimensionen enthalten, die durch eine tragende Bedeutung für die Forschungsfrage von Interesse für das Forschungsprojekt sind:

Hypothese 1: a) Verfahrenstreue
 b) Güte der Förderziele

Hypothese 2: a) Verfahrenstreue

Hypothese 3: a) Güte der Förderziele

Die Dimension „Güte der Förderziele“ wird im Folgenden zur Vereinfachung mit dem Begriff „Zielqualität“ bezeichnet. Aus obiger Analyse ergeben sich daher die beiden Hauptkategorien *Verfahrenstreue* und *Zielqualität*.

Als nächster Schritt erfolgt eine vorläufige Begriffsexplikation in Stichworten (vgl. Früh, 2007, S. 154-156):

1a) *Verfahrenstreue:*

Möglichst genaue Einhaltung der Vorgaben des Handbuchs zum SSG

1b) *Zielqualität:*

Die Güte der Förderziele gemessen an theoretischen Kriterien

3.2.2 Entwicklung der Unterkategorien

Jede der beiden Hauptkategorien (= Dimensionen) umfasst eine Anzahl an Unterkategorien (= Teildimensionen). Diese werden zunächst theoretisch hergeleitet. Dies entspricht der theoriegeleiteten Kategorienbildung. Anschliessend wird das Kategoriensystem durch Sichten und Bearbeiten einer Teilstichprobe der Protokolle aus den Schulen weiterentwickelt. Dieser Vorgang wird *empiriegeleitete Kategorienbildung* genannt. In diesem Abschnitt werden diese beiden Entwicklungsschritte kombiniert dargestellt, obwohl sie nacheinander durchgeführt wurden. Für die Teilstichprobe wurden vier Protokolle aus verschiedenen Schulen gezogen und analysiert. Bei der empiriegeleiteten Kategorienbildung werden auch erste Indikatoren und Messvorschriften bestimmt und stichwortartig festgehalten. Diese werden im Abschnitt 3.3.3 in ihrer endgültigen Form dargestellt, damit sie nicht doppelt aufgeführt werden müssen.

Für die Unterkategorien gilt: „die Summe aller Unterkategorien muss in einem hierarchischen Kategoriensystem die Bedeutung der Hauptkategorie abbilden“ (Früh, 2007, 161). Die Grundlage für die Bestimmung der Unterkategorien bildet das dreiseitige Formular zur Protokollierung des Standortgesprächs. Dieses wurde in einer Kombination von theorie- und empiriegeleitetem Vorgehen in zwölf Dokumentbereiche (DB I bis DB XII) eingeteilt. Diese Einteilung erfolgte teilweise erst nach der Durchführung der Probecodierung aufgrund dabei gemachter empirischer Erkenntnisse. Die Dokumentbereiche werden jedoch bereits an dieser Stelle dargestellt (Abbildung 3), damit die Herleitung der verschiedenen Unterkategorien gut nachvollzogen werden kann. Eine vergrösserte Darstellung der Dokumentbereiche befindet sich in den Anhängen E1 bis E3.

Protokoll schulisches Standortgespräch

Gemeinsames Verstehen und Planen

Datum: Uhrzeit von: bis:

Schüler/in:

Schulhaus:

Klasse: Klassenlehrperson:

Gesprächsleitung: Protokoll:

Wichtige Informationen bezüglich der Einschätzung der aktuellen Situation sowie der Befindlichkeit der Schülerin/des Schülers:

I

<p>Allgemeines Lernen Die Schülerin/der Schüler kann zuhören, zuschauen, aufmerksam sein; sich Dinge merken; Lösungen finden und umsetzen; planen, lösen</p>		
<p>Mathematisches Lernen Die Schülerin/der Schüler kann kopfrechnen; schriftlich rechnen; Rechnungen in Sätzen verstehen und lösen; den Rechenstoff, der in der Klasse durchgenommen wird, verstehen und beherrschen</p>		
<p>Spracherwerb und Begriffsbildung Die Schülerin/der Schüler kann lautgelesen nachsprechen; den Sinn von Wörtern und Symbolen verstehen; korrekte Sätze bilden; einen altersangemessenen Wortschatz aufbauen; Sprache dem Sinn entsprechend modulieren (Erd- und Zweitsprache)</p>		
<p>Lesen und Schreiben Die Schülerin/der Schüler kann lesen; laut vorlesen; verstehen, was gelesen wird; korrekt und leserlich schreiben</p>		
<p>Umgang mit Anforderungen Die Schülerin/der Schüler kann auftragene Aufgaben selbständig erledigen; in der Gruppe eine Aufgabe lösen; Verantwortung übernehmen; den Tagesablauf einhalten; Freude und Frust regulieren</p>	III	
<p>Kommunikation Die Schülerin/der Schüler kann verstehen, was andere sagen und meinen; ausdrücken, was sie/er ausdrücken will; anderen Menschen Dinge erklären; Gespräche und Diskussionen führen</p>		
<p>Bewegung und Mobilität Die Schülerin/der Schüler kann Bewegungsabläufe planen, koordinieren und nachahmen (z.B. im Sport); hiermotische Bewegungen planen, koordinieren und nachahmen (z.B. beim Basteln)</p>		
<p>Für sich selbst sorgen Die Schülerin/der Schüler kann auf die Körperpflege, die Gesundheit und die Ernährung achten; sich vor gefährlichen Situationen schützen; die Einnahme von schädlichen Substanzen vermeiden</p>		
<p>Umgang mit Menschen Die Schülerin/der Schüler kann mit anderen Menschen Kontakt aufnehmen; Achtung, Wärme, Toleranz entgegenbringen und annehmen; Nähe und Distanz regeln; mit Kritik umgehen; Freunde finden</p>		
<p>Freizeit, Erholung und Gemeinschaft Die Schülerin/der Schüler kann am gemeinschaftlichen Leben (Familie, Kameraden, Vereinigungen, ...) teilnehmen; selbst gewählte Lieblingsaktivitäten und hobbies pflegen; sich erholen</p>		

Schwerpunktthemen

Aufgrund der Besprechung der verschiedenen Einschätzungen auf den Vorbereitungsformularen werden an diesem Standortgespräch die folgenden Schwerpunktthemen besprochen:

- Alle Beteiligten gehen von ihren konkreten Beobachtungen aus und bringen diese ins Gespräch ein.
- Die Orientierung an Ressourcen und Stärken ist oft hilfreicher als das Auflisten von Schwächen.
- Förderziele, die während der Besprechung ersichtlich werden, werden fortlaufend auf die nächste Seite übertragen.

V

Schwerpunktthema: **IV**

VI

V

Schwerpunktthema: **IV**

VI

VII

Kurzprotokoll des schulischen Standortgesprächs

Alle Beteiligten erhalten eine Kopie dieses Blattes

Schüler/in: Klasse: Datum:

Förderziele und allfällige Massnahmenvorschläge:

VIII

Verantwortlichkeiten

Was:

IX

Altfälliger Termin:

Falls die Schülerin/der Schüler nicht teilgenommen hat: Wer informiert sie/ihn? **XII**

Nächstes Standortgespräch

Datum: Uhrzeit: Einladung erfolgt durch:

Falls sich die Situation in der Zwischenzeit so verändert, dass jemand der Beteiligten früher ein Standortgespräch wünscht, kann er/sie sich bei der Lehrperson melden. Sie wird das Standortgespräch entsprechend früher einberufen.

Beteiligte

Am Gespräch anwesend waren die folgenden Personen (alle tragen sich mit ihrem Namen selbst ein): **X**

Bemerkungen/Kommentar:

Abbildung 3: Einteilung der drei Seiten des Protokolls zum SSG in die zwölf Dokumentbereiche DB I – DB XII

3.2.2.1 Teildimensionen der Verfahrenstreue

Die Hauptkategorie *Verfahrenstreue* umfasst vierzehn Unterkategorien. Diese werden hier kurz beschrieben und theoretisch begründet. Die Begründungen basieren einerseits auf dem Handbuch zum Schulischen Standortgespräch (Hollenweger & Lienhard, 2007) und andererseits auf Fachliteratur zur Förderdiagnostik und Förderplanung. Die operationalen Definitionen der Kategorien und ihre Indikatoren werden im Abschnitt 3.3.3 dargestellt.

VERFAHRENSTREUE

- **Wichtige Informationen**

Im Dokumentbereich I (DB I) sollen wichtige Informationen zur Situation sowie zur Einschätzung der Befindlichkeit des Kindes festgehalten werden. Diese Informationen können von allen am Gespräch beteiligten Personen stammen. Sie werden von der protokollierenden Person im DB I festgehalten, „damit diese im Laufe des Gesprächs wieder aufgenommen werden können“ (Hollenweger & Lienhard, 2007, S. 26). Weiter sind diese Informationen von Bedeutung, da sie den eigentlichen Grund für das Stattfinden des SSG beinhalten.

- **Lebensbereiche**

Die zehn Lebensbereiche im DB II „sind für alle Kinder und Jugendlichen wichtig und sollen bei einer umfassenden Beschreibung der Situation immer bedacht werden“ (Hollenweger & Lienhard, 2007, S. 18). Dabei werden im Protokoll die Erfahrungen und Beobachtungen aller Beteiligten zusammengeführt. Die Einschätzung der zehn Lebensbereiche ist auch im Hinblick auf das Erkennen unterschiedlicher Sichtweisen sowie das spätere Festlegen von einem bis zwei Schwerpunktthemen von grosser Bedeutung.

- **Bemerkungen**

Wichtige Stichworte und Bemerkungen aus der gemeinsamen Diskussion zu den zehn Lebensbereichen werden im DB III festgehalten. Hierbei müssen nicht zwingend alle zehn Bereiche berücksichtigt werden, da sie aus der Diskussion entstehen, die in den meisten Fällen auf einige ausgewählte Lebensbereiche fokussiert ist. Hollenweger & Lienhard nennen folgende Fragen, die die Erarbeitung eines gemeinsamen Problemverständnisses unterstützen: „Sind die gleichen Bereiche identifiziert worden? Werden Probleme oder Stärken des Schülers von allen gleich gewichtet? Gibt es grosse Unterschiede in der Wahrnehmung des Problems?“ (2007, S. 26). Im Handbuch legen sie fest: „Stichworte dieser gemeinsamen Diskussion werden auf der ersten Seite des dreiseitigen Protokollformulars notiert“ (ebd.).

- **Schwerpunktthemen**

Nach der gemeinsamen Diskussion werden ein bis zwei Lebensbereiche ausgewählt, die genauer besprochen werden sollen. „Die Auswahl der ein bis zwei Bereiche ist für den weiteren Verlauf des schulischen Standortgesprächs sehr wichtig“ (Hollenweger & Lienhard, 2007, S. 28). Diese Auswahl ist so bedeutend, da die später formulierten Förderziele an diesen Berei-

chen anknüpfen werden. Sie sollten also in jedem Fall zentral sein, damit sie „eine Veränderung bewirken können“ (ebd.). Aus diesem Grund ist auch die Fokussierung auf einen oder zwei Bereiche sinnvoll. Dadurch wird nämlich ein gezieltes Vorgehen ermöglicht. Das Handbuch zum SSG schreibt vor: „Die protokollierende Person notiert die ausgewählten Schwerpunktthemen auf der zweiten Seite des Protokollformulars in den dafür vorgesehenen Feldern“ (ebd.). Diese beiden Felder befinden sich im DB IV.

- **Kind**

Bei der Besprechung des ausgewählten Schwerpunktthemas oder der ausgewählten Schwerpunktthemen wird über Beobachtungen, Annahmen und Hypothesen der beteiligten Personen diskutiert. Um zu klären, ob die Fördermassnahmen beim Kind, bei der Umwelt oder bei beiden ansetzen sollen, wird hier die Frage gestellt: „Welche Anteile hat der Schüler (Körperfunktionen, Fähigkeiten) ... an der Manifestation von bestimmten Schwierigkeiten und Schwächen oder Ressourcen und Stärken?“ (Hollenweger & Lienhard, 2007, S. 17). Die Beobachtungen der beteiligten Personen werden gemäss Handbuch in Stichworten notiert. Es gilt: „Links vom Schwerpunktthema werden Beobachtungen festgehalten, die eher den Schüler selbst betreffen“ (Hollenweger & Lienhard, 2007, S. 29). Dieser Bereich mit den Beobachtungen zu Körperfunktionen, Körperstrukturen oder Fähigkeiten des Kindes befindet sich im DB V.

- **Umwelt**

Da bei der Besprechung des Schwerpunktthemas oder der Schwerpunktthemen die Orientierung sowohl an der Person als auch an der Umwelt von Bedeutung ist, wird analog zur Unterkategorie Kind gefragt: „welche Anteile hat die Umwelt (Qualität der Partizipationsmöglichkeiten, Lern- und Schulkontext, vorhandene Einstellungen, Unterstützungs- oder Dienstleistungsangebote) an der Manifestation von bestimmten Schwierigkeiten und Schwächen oder Ressourcen und Stärken?“ (Hollenweger & Lienhard, 2007, S. 17). Beobachtungen und Einschätzungen hierzu werden im DB VI festgehalten. Gemäss Handbuch zum SSG gilt: „Rechts vom Schwerpunktthema werden Beobachtungen festgehalten, die eher das Umfeld (Klasse, Lehrperson, Familie, Freizeit) betreffen“ (Hollenweger & Lienhard, 2007, S. 29).

Die *Unterscheidung* der beiden Dokumentbereiche V (Kind) und VI (Umwelt) ist wichtig, „weil dadurch Ansatzpunkte für die Unterstützung und Förderung, aber auch für notwendige Anpassungen im Umfeld des Schülers klarer ersichtlich werden“ (Hollenweger & Lienhard, 2007, S. 29). Die Beachtung und die Analyse von hemmenden und fördernden Faktoren in den Bereichen Kind und Umwelt basiert auf ökologischen und systemischen Ansätzen. Der systemische Ansatz ist heilpädagogisch bedeutsam, denn er „stellt nicht das Kind mit seinen Verhaltensmerkmalen isoliert in den Mittelpunkt, sondern erweitert den Blick auf das Zusammenspiel von Personen und materialen Bedingungen in dem ‚System‘, zu dem das Kind gehört“ (Bundschuh, 2007, S. 49).

- **Ressourcen**

Zu den Grundlagen der heutigen Förderdiagnostik gehört das Bestreben, ein überwiegend defizitorientiertes Vorgehen zu vermeiden. „Der diagnostische Blick richtet sich deshalb auch auf die Kompetenzen und Stärken, über die ein Kind verfügt“ (Ahrbeck & Mutzeck, 2001, S. 272f.). Für die Notizen in den beiden Bereichen Kind (DB V) und Umwelt (DB VI) gilt gemäss Handbuch SSG: „Die Orientierung an Ressourcen und Stärken ist oft hilfreicher als das Auflisten von Schwächen“ (Hollenweger & Lienhard, 2007, S. 67). Aus der Berücksichtigung von vorhandenen oder möglichen Ressourcen ergeben sich wichtige Hinweise darauf, wie eine gezielte Förderplanung angegangen werden kann.

- **Defizite**

Ahrbeck und Mutzeck beschreiben Defizite und Schwächen als „Gegenpol zu den bestehenden Kompetenzen und Ressourcen“ (2001, S. 273). Die meisten Standortgespräche finden wohl aufgrund von festgestellten oder vermuteten Defiziten statt, denn „wenn es um die Abklärung des Bedarfs an oder des Anspruchs auf zusätzliche Unterstützung oder Ressourcen geht, werden vorhandene Defizite im Vordergrund stehen“ (Hollenweger & Lienhard, 2007, S. 16). Dabei ist es wichtig, dass beachtet wird, dass die Defizite auf der Ebene des Kindes wie auch auf der Ebene des Umfelds beschrieben werden. Diese Notizen finden sich ebenfalls in den Dokumentbereichen V und VI.

Für die Orientierung an Ressourcen oder Defiziten gilt: „Zwischen einer Ressourcen- und einer Defizitorientierung muss eine sinnvolle Balance gefunden werden“ (Hollenweger & Lienhard, 2007, S. 16). Dies bestätigen Ahrbeck und Mutzeck: „Die Berücksichtigung beider Seiten soll es ermöglichen, dass ein umfassendes Bild des zu fördernden Kindes entsteht“ (2001, S. 273). Es kommt immer auch auf den Anlass und den Zweck eines Standortgesprächs an, ob von den Defiziten oder den Ressourcen in den beiden Bereichen Kind und Umwelt ausgegangen wird. Das Gespräch dient dann einer gemeinsamen, ausgewogenen Betrachtung beider Seiten.

- **Wichtige Gesprächspunkte**

Im unteren Bereich der zweiten Protokollseite (DB VII) werden wichtige Gesprächspunkte festgehalten, wie zum Beispiel Themen, die nur von einer der beteiligten Personen als wichtig eingeschätzt werden. Hollenweger und Lienhard begründen dieses Vorgehen mit dem Argument, dass dadurch „auch Anliegen vermerkt sind, die beim Gespräch nicht fokussiert besprochen werden“ (2007, S. 28).

- **Förderziele und Massnahmenvorschläge**

Nach der Besprechung des Schwerpunktthemas oder der Schwerpunktthemen unter der Berücksichtigung von Defiziten und Ressourcen auf den Ebenen Kind und Umwelt werden Förderziele formuliert, Massnahmen bestimmt und sonstige Vereinbarungen getroffen. Diese werden auf der dritten Protokollseite (DB VIII) festgehalten. Alle Informationen, die die Qualität

der Ziele betreffen, sind weiter unten in den Unterkategorien zur Dimension *Zielqualität* enthalten (Abschnitt 3.2.2.2). In Bezug auf die Verfahrenstreue ist hauptsächlich die Anzahl der Förderziele von Bedeutung. Buholzer hält fest: „Die Beschränkung auf einige wenige, jedoch für die weitere Entwicklung förderliche Förderziele hat sich als höchst hilfreich erwiesen“ (2006, S. 60). Das Handbuch zum SSG gibt keine Anzahl an mindestens oder höchstens zu formulierenden Förderzielen vor. Diese Anzahl wird demnach bei der Operationalisierung der Kategorien noch zu bestimmen sein. Die im DB VIII festgehaltenen Massnahmenvorschläge sowie alle anderen Vereinbarungen sind zusammen mit den Förderzielen Bestandteil dieser Unterkategorie. Deren Anzahl wird als zusätzliche Information miterfasst, auch wenn diese nicht im Fokus des Forschungsinteresses steht.

- **Verantwortlichkeiten**

Zusammen mit den Förderzielen werden auch die Verantwortlichkeiten festgelegt und im Protokoll festgehalten. Für Mutzeck ist dies eine von sechs Bedingungen, die Förderempfehlungen und Förderplan erfüllen müssen: „es muss der organisatorische Teil der Förderung, das Wer, Wann, Wo, mit welchen Hilfsmitteln und Geräten usw. beschrieben werden“ (2004, S. 14). Im Protokoll bedeutet dies die Zuordnung von einer oder mehreren Personen zu jedem formulierten Förderziel. Gemäss Handbuch zum SSG gilt: „Auch die Zuständigkeiten zur Erreichung dieser Ziele werden festgelegt: - Wer ist für was bis wann verantwortlich?“ (Hollenweger & Lienhard, 2007, S. 33). Die verantwortlichen Personen werden im DB IX aufgeführt.

- **Beteiligte**

Die Bedeutung von Kooperation ist gemäss Melzer und Mutzeck „bei der Förderplanung von besonderem Stellenwert“ (2007a, S. 200). Dass alle am Förderprozess beteiligten Personen in den Planungsprozess miteinbezogen werden, ist für ihn eine „notwendige Bedingung für eine transfer- und erfolgsorientierte Förderplanung und für eine effektive Förderung“ (Melzer & Mutzeck, 2007a, S. 202). Dieser Miteinbezug muss jedoch nicht unbedingt direkt am Standortgespräch erfolgen, sondern kann gerade bei spezialisierten Fachpersonen auch davor oder danach noch stattfinden. Für das Schulische Standortgespräch müssen die folgenden beiden Grundsätze zur Anzahl der beteiligten Personen „in ein möglichst sinnvolles Gleichgewicht gebracht werden“ (Hollenweger & Lienhard, 2007, S. 12):

- „alle, die in dieser Situation wichtig und unverzichtbar sind“
- „so wenige Personen wie möglich“ (ebd.).

Diese beiden Grundsätze müssen bei der Operationalisierung der Kategorien noch in konkrete Zahlen übersetzt werden. Im Protokoll müssen alle beteiligten Personen ihre Gesprächsteilnahme im Dokumentbereich X bestätigen, indem sie persönlich ihren Namen eintragen.

- **Gesprächsleitung und Protokoll**

Die Leitung des Schulischen Standortgesprächs wird jeweils von einer Person übernommen, welche

- die Zielsetzungen und Ablauf des SSG kennt
- die lokalen Verhältnisse und Förderkonzepte kennt
- Erfahrung hat in der Gesprächsführung
- über fundiertes Fachwissen verfügt
- nicht in einen Konflikt involviert ist (vgl. Hollenweger & Lienhard, 2007, S. 12).

Für diese Aufgabe kommen daher zum Beispiel die Schulleitung, die Lehrpersonen, die heilpädagogisch tätigen Personen, therapeutische Fachpersonen oder Behördenmitglieder in Frage. Da während des Gesprächs auch das Protokoll geführt werden muss, legt das Handbuch zum SSG fest: „Die Rollen der moderierenden und der protokollierenden Person sollen in der Regel getrennt werden“ (Hollenweger & Lienhard, 2007, S. 13). Auf der ersten Protokollseite werden diese beiden Personen im DB XI aufgeführt.

- **Teilnahme Kind**

Die Beteiligung des Kindes am Gespräch gilt als sinnvoll, da die Kinder „selbst am besten über sich Auskunft geben können und so direkt in ihren eigenen Förderprozess einbezogen werden können“ (Melzer & Mutzeck, 2007b, S. 243). Für die Beteiligung des Kindes am Schulischen Standortgespräch gibt es verschiedene Möglichkeiten. Denkbar sind gemäss Lienhard auch Phasen im Gespräch, „an denen das Kind voll dabei ist und solche, bei denen es in Hörweite oder ausser Hörweite spielt, zeichnet oder arbeitet“ (2009, S. 12). Im Handbuch wird bestimmt: „Grundsätzlich soll der Schüler so weit wie möglich in das Verfahren einbezogen werden“ (Hollenweger & Lienhard, 2007, S. 38). Wenn ein Kind am Gespräch teilgenommen hat, schreibt es nach Möglichkeit wie die Erwachsenen seinen Namen in den Dokumentbereich X. Wenn es nicht teilgenommen hat, muss im Dokumentbereich XII festgehalten werden, wer das Kind über das Gespräch informiert.

Diese Unterkategorien bilden zusammen die Hauptkategorie *Verfahrenstreue*. Jede Unterkategorie deckt dabei einen Teilbereich der Hauptkategorie ab. Von einer hohen Verfahrenstreue kann gesprochen werden, wenn die theoretischen Vorgaben der einzelnen Unterkategorien mehrheitlich bis vollständig erfüllt werden. Da nicht alle Unterkategorien von gleicher Bedeutung sind für die Bestimmung der Verfahrenstreue, müssen sie bei der Auswertung der erhobenen Daten noch unterschiedlich gewichtet werden. Dieser Vorgang findet deshalb bei der Zusammenführung der Ergebnisse im Abschnitt 4.3 statt.

3.2.2.2 Teildimensionen der Zielqualität

Die zweite Hauptkategorie heisst *Zielqualität* und umfasst sechs Unterkategorien. In dieser wird die Güte der Förderziele definiert und theoretisch abgestützt. Hierbei werden in erster Linie die Vorgaben des Handbuchs zum SSG sowie die wichtigen und detaillierten Ergänzungen zur Formulierung von Förderzielen von Lienhard berücksichtigt (vgl. Lienhard, 2009). Die Informationen zur Zielqualität befinden sich in den Protokollen hauptsächlich im Dokumentbereich VIII. Bei zwei Unterkategorien werden auch die Dokumentbereiche IX, beziehungsweise IV, miteinbezogen.

ZIELQUALITÄT

- **Komplexität**

Ein Förderziel muss einfach, konkret und gut verständlich formuliert werden. Lienhard legt fest: „Lieber ein sinnvolles, einfaches Förderziel als eine akademisch-wolkige Formulierung, die für niemanden verstehbar ... ist“ (2009, S. 18). Bei Buholzer ist dieser Punkt einer von vier Aspekten, die bei der Formulierung von Förderzielen beachtet werden müssen: „Förderziele sollen einfach, eindeutig und klar verständlich formuliert werden“ (2006, S. 188). Lienhard nennt als ungünstiges Beispiel folgendes Ziel:

Die phonologische Bewusstheit wird bei Egon durch gezielte therapeutische Interventionen unterstützt. Als günstiges Beispiel gilt:

Lisa kann ein Erlebnis oder eine kleine Geschichte frei und verständlich vor der Klasse erzählen (Lienhard, 2009, S. 22).

Diese Beispiele gelten als Richtlinien für die Bildung von Ankerbeispielen für diese Unterkategorie.

- **Überprüfbarkeit**

Ein Förderziel muss klar überprüfbar sein. Die Überprüfbarkeit ist im SSG insbesondere von Bedeutung, da bei der Gesprächsvariante 2 die gemeinsame Überprüfung der Erreichung der Förderziele im Zentrum steht. Im Handbuch ist deshalb festgehalten: „Die Ziele sollen so formuliert werden, dass sie überprüft werden können“ (Hollenweger & Lienhard, 2007, S. 33). Auch gemäss Mutzeck müssen Förderziele „konkret und v.a. messbar sein“ (2007, S. 258). Lienhard führt als ungünstiges Beispiel das folgende Ziel an:

Elia kann sich in der Schule in sozialer Hinsicht in Zukunft mehr zusammenehmen. Das günstige Beispiel lautet:

Damian meldet sich in jedem mündlichen Lektionsteil mindestens zwei Mal (Lienhard, 2009, S. 22).

Gemäss Buholzer weisen Förderziele „ähnlich einem Grobziel eine mittlere Abstraktionsebene auf und liegen zwischen sehr allgemeinen und stark operationalisierten Zielen“ (2006, S. 188). Aus diesem Grund werden zahlreiche Beispiele von formulierten Zielen aus den Dokumenten der Probecodierung erforderlich sein, um diese Unterkategorie noch genauer zu definieren.

- **Kompassziel**

Ein Förderziel sollte von mehreren Beteiligten verfolgt werden. Als Kompassziele gelten übergeordnete Förderziele, wie sie im SSG formuliert werden. Es soll daher nicht für jede beteiligte Person oder für jeden Lebensbereich ein separates Ziel formuliert werden. Vielmehr „sollen übergeordnete Ziele festgelegt werden, die von mehreren Beteiligten verfolgt werden“ (Lienhard, 2009, S. 18). Diese gemeinsame Arbeit an der Umsetzung der Förderziele fördert auch die interdisziplinäre Zusammenarbeit sowie die Zusammenarbeit mit den Eltern, weil dadurch „alle am gleichen Strick ziehen“ (ebd.). Im Protokoll ist aus den Dokumentbereichen VIII und IX ersichtlich, ob es sich beim entsprechenden Ziel um ein Kompassziel handelt. In dieser Arbeit werden Ziele nur als Kompassziele bezeichnet, wenn sie von mindestens zwei Personen verfolgt werden, wobei das Kind nicht mitgezählt wird.

- **Zieldimension**

Ein Förderziel muss sich auf eine Dimension beschränken. Dies bedeutet, dass keine Verknüpfung von verschiedenen Zielen oder Teilzielen vorgenommen werden darf. „Beispielsweise dürfen soziale und inhaltliche Ziele nicht miteinander verbunden werden“ (Buholzer, 2006, S. 188). Lienhard erläutert dies wiederum an kommentierten Beispielen. In den ersten beiden Beispielen werden „zwei völlig unterschiedliche Dinge in ein einziges Ziel vermengt“ (2009, S. 20):

Alle Beteiligten arbeiten am Selbstbewusstsein und an der Arbeitshaltung von Kevin.

Tabea macht die Hausaufgaben regelmässig und ist zu Eltern und Lehrpersonen freundlicher.

Diesen ungünstigen Förderzielen stellt er zwei günstige gegenüber, die sich jeweils auf eine klar abgegrenzte Dimension beschränken (vgl. Lienhard, 2009, S. 21):

Kurz bevor ein Streit entsteht, geht Kevin selbstständig fünf Schritte weg und atmet fünf Mal tief durch.

Pia kann grundlegende Bedürfnisse durch Gebärden ausdrücken (Lienhard, 2009, S. 22).

- **Zentraler Bereich**

Ein Förderziel sollte zu einem der ausgewählten und mit allen Beteiligten diskutierten Schwerpunktthemen gehören. Damit ist gewährleistet, dass die Ziele an einem zentralen Bereich ansetzen. Das Vorgehen wird in der Broschüre zum Schulischen Standortgespräch folgendermassen beschrieben: „Gemeinsam werden ein bis zwei Kernthemen bestimmt, die vertieft besprochen werden. Für diese werden konkrete Förderziele festgelegt“ (Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2007, S. 4). Diese Unterkategorie könnte auch als Teildimension der Verfahrenstreue definiert werden. Es wurde aber bewusst entschieden, dass alle Aspekte, die die Förderziele betreffen, mit Ausnahme ihrer Anzahl, gemeinsam die Dimension *Zielqualität* bilden sollen, damit keine Vermischung der beiden Hauptkategorien stattfindet.

- **Verschiedene Ebenen**

Ein Förderziel sollte auf mehr als einer Ebene verfolgt werden. Im Unterschied zur Unterkategorie Kompassziel mit Fokus auf die an der Umsetzung beteiligten Personen, geht es hier um die folgenden sechs Ebenen:

1. Unterricht im Klassenzimmer
2. Förderung ausserhalb Klassenzimmer (z. B. Förderzimmer, Psychomotorik)
3. Im und ums Schulhaus (z. B. Garderobe, Pausenplatz, Hort)
4. Schulweg
5. Familie und zu Hause
6. Freizeit, Hobby und Verein

Die Berücksichtigung von mehr als einer Ebene bezweckt die Orientierung an der Lebenswelt des Kindes. Bei der Förderplanung ist gemäss Budnik und Fingerle nämlich zu beachten, „dass die Förderung des Kindes immer in seinen gesamten Lebenskontext eingebunden werden sollte“ (2007, s. 157). Die Arbeit an einem Ziel, das zugleich im Klassenzimmer, zu Hause von den Eltern und im Verein verfolgt wird, macht für die Beteiligten wichtige Lebens- und Sinnzusammenhänge sichtbar (vgl. Budnik & Fingerle, S. 151).

Zur Bestimmung der Zielqualität muss jedes einzelne Förderziel aus der Perspektive jeder der sechs Unterkategorien betrachtet werden. Eine hohe Zielqualität wird angenommen, wenn ein Ziel die Vorgaben der sechs Teildimensionen grösstenteils oder vollständig erfüllt.

3.2.3 Überblick Kategoriensystem

Die Entwicklung des Kategoriensystems ist damit abgeschlossen. Im Überblick präsentiert es sich folgendermassen:

100	<i>Verfahrenstreue:</i>	200	<i>Zielqualität:</i>
101	Wichtige Informationen	201	Komplexität
102	Lebensbereiche	202	Überprüfbarkeit
103	Bemerkungen	203	Kompassziel
104	Schwerpunktthemen	204	Zieldimension
105	Kind	205	Zentraler Bereich
106	Umwelt	206	Verschiedene Ebenen
107	Ressourcen		
108	Defizite		
109	Wichtige Gesprächspunkte		
110	Förderziele und Massnahmenvorschläge		
111	Verantwortlichkeiten		
112	Beteiligte		
113	Gesprächsleitung und Protokoll		
114	Teilnahme Kind		

Damit die einzelnen Kategorien operational exakt definiert werden können, werden die Protokolle einer zweiten Teilstichprobe anhand der bereits bestimmten Vorgaben verschlüsselt, also codiert. Dieser Vorgang wird Probecodierung genannt und bildet den Beginn der Testphase.

3.3 Testphase

Die Testphase umfasst die Probecodierung und die damit verbundene endgültige Erstellung der nominalen und operationalen Kategoriendefinitionen. Anschliessend muss das gesamte Kategoriensystem einem Reliabilitätstest unterzogen werden. Zudem muss seine Validität unter anderem anhand bestimmter Gütekriterien geprüft werden.

3.3.1 Probecodierung

Für die Probecodierung wird von neun Schulen jeweils ein Protokoll zufällig bestimmt. Mit dem Prototyp des Codierbogens als Codierhilfe und dem bisherigen Entwurf des Codebuchs mit den Codieranweisungen wird jedes Protokoll Schritt für Schritt codiert. Die Erläuterungen zu den Codierhilfen finden sich im nächsten Abschnitt. Das schrittweise Vorgehen bezweckt die empirische Überprüfung jeder einzelnen Unterkategorie. Dabei fliessen neue Erkenntnisse in Form von Optimierungen und Korrekturen direkt in das Kategoriensystem ein (vgl. Früh, 2007, S. 164). Das Ziel der Probecodierung ist die Erfassung der relevanten Aspekte im Hinblick auf das Untersuchungsziel und deren angemessene Übersetzung in Codieranweisungen und ein operational definiertes Kategoriensystem (vgl. Früh, 2007, S. 172). Diese Ergebnisse der Probecodierung sind Gegenstand der nächsten Abschnitte.

3.3.2 Codebuch und Codierbogen

Obwohl die Codierhilfen hauptsächlich in der Anwendungsphase von grosser Bedeutung sind, werden sie bereits hier vorgestellt, da sie zur Veranschaulichung der folgenden Ausführungen dienen können. Der Codierbogen (Abbildung 4) ist ein Formular, das bei der Codierung dem Eintragen der Daten dient. Den einzelnen Kategorien sind dabei feste Positionen zugewiesen. Damit wird der Codiervorgang formalisiert und die Daten werden für eine Weiterverarbeitung mit dem Computer vorbereitet (vgl. Früh, 2007, S. 185). Eine Version des Codierbogens in Originalgrösse befindet sich im Anhang E.

Protokollkennziffer	Datum	Codierende Person		Protokollseiten	
VERFAHRENSTREUE	Notizen VT:				
Wichtige Informationen	Lebensbereiche		Bemerkungen		
Schwerpunkthemen	Gesprächsleitung und Protokoll				
Kind	DB V		DB VI		
	1.		1.		
	Überschneidung DB V und DB VI				
	1.				
Umwelt	DB V		DB VI		
	1.		1.		
	Überschneidung DB V und DB VI				
	1.				
Ressourcen	Kind		Umwelt		Wichtige Gesprächspunkte
Defizite	Kind		Umwelt		
Förderziele und Massnahmenvorschläge	Förderziele		Verantwortlichkeiten		
	Massnahmen		Beteiligte		
	Vereinbarungen		Teilnahme Kind		

Protokollkennziffer													
FÖRDERZIELE													
Zielkennziffer	Komplexität	Überprüfbarkeit	Kompassziel	Zieldimension	Zentraler Bereich	Verschiedene Ebenen							Gesamt
						Einzelziel							

Abbildung 4: Die beiden Seiten des für die Inhaltsanalyse entwickelten Codierbogens

Das Codebuch besteht gemäss Früh in der Regel aus vier Teilen (vgl. Früh, 2007, S. 172):

- Formale Identifikationskennzahlen für die Analyseeinheiten
- Allgemeine Codierhinweise
- Kategoriensystem
- Kategoriendefinitionen

Als Analyseeinheit wird das Protokoll zum Schulischen Standortgespräch definiert. Die Formalen Identifikationskennzahlen umfassen die Protokollkennziffern, die vorhandenen Protokollseiten, die Nummer der codierenden Person sowie die Definition der Codiereinheiten. Es gilt:

Protokollkennziffern:

- 101 Schulhaus 1, Protokoll 1
- 102 Schulhaus 1, Protokoll 2
- 201 Schulhaus 2, Protokoll 1
- usw.

Protokollseiten:

1 = Seite ist vorhanden

0 = Seite ist nicht vorhanden

Hinweis: Die Seite 3 mit dem Titel „Kurzprotokoll des schulischen Standortgesprächs“ muss in jedem Fall vorhanden sein, denn sie beinhaltet die formulierten Förderziele.

Codierende Person:

1 = Forschende Person

2 = Reliabilitätstest Person 1

3 = Reliabilitätstest Person 2

usw.

Codiereinheiten:

Als Codiereinheiten gelten die zwölf Dokumentbereiche DB I bis DB XII.

Im zweiten Teil enthält das Codierbuch die allgemeinen Codieranweisungen (CA). Dabei handelt es sich um übergeordnete allgemeine Regeln und Erklärungen, die bei der Codierung beachtet werden müssen.

CA 1 Für alle Kategorien gilt: Ist ein gesuchter Wert nicht bestimmbar, da die entsprechende Dokumentenseite fehlt, da die Einschätzung unklar ist oder weil das Dokument bereits vorgängig vollständig anonymisiert oder undurchschaubar bearbeitet wurde, wird dies mit dem Wert -100 codiert.

CA 2 Für alle Kategorien gilt: Ist ein gesuchter Wert nicht bestimmbar, da der entsprechende Dokumentbereich nicht bearbeitet (ausgefüllt) wurde, wird dies mit dem Wert 0 codiert.

Im dritten Teil des Codebuchs folgt der Überblick über das Kategoriensystem, wie es im Abschnitt 3.2.3 dargestellt ist. Der vierte Teil ist der Hauptteil des Codebuchs, denn er enthält die detaillierten Kategoriendefinitionen. Im nächsten Abschnitt folgen die teilweise gekürzten operationalen Kategoriendefinitionen mit einer Auswahl von repräsentativen Ankerbeispielen. Die vollständigen Kategoriendefinitionen mit den kompletten Listen von Ankerbeispielen sind im Codebuch zu finden (Anhang).

3.3.3 Kategoriendefinitionen

Mit der Bezeichnung *Kategorie* sind im Folgenden immer die Unterkategorien gemeint. Die Kategoriendefinitionen bestehen zum einen aus der „verbalen Beschreibung des Bedeutungsgehalts jeder Kategorie“ (Früh, 2007, S. 88). Diese Beschreibung wird nominale Definition genannt und ist grösstenteils in Abschnitt 3.2.2 erfolgt. Zum anderen bestehen sie aus einer Aufzählung von Indikatoren, die „auf der Objektseite (Text) die Bedeutung einer Kategorie anzeigen“ (ebd.). Diese Liste von Indikatoren heisst operationale Definition. Früh definiert: „Die operationale Definition macht den Codierungsprozess explizit. Sie nennt die empirisch fassbaren Entsprechungen zu den Kategorien auf der Objektebene (Texte bzw. Mitteilungen) und gibt die Regeln an, nach denen die Objektmerkmale in Daten überführt werden“ (ebd.). Dabei ergänzen sich die theoretischen und die operationalen Definitionen.

Jede Kategorie wird demnach stichwortartig beschrieben und mit einer Liste von Indikatoren ergänzt. Diese Indikatoren werden als „Ankerbeispiele“ bezeichnet. Schliesslich wird die Beschreibung jeder Kategorie mit Codierregeln ergänzt. Diese Regeln bestimmen zum Beispiel, wie in den Protokollen gefundene Indikatoren in Daten überführt werden sollen (vgl. Früh, 2007, S. 90f.).

VERFAHRENSTREUE

Kategorie 101: Wichtige Informationen

Es wird analysiert, ob im Dokumentbereich I (DB I) Notizen zur „Einschätzung der aktuellen Situation sowie der Befindlichkeit des Kindes“ vorhanden sind oder nicht. Für die Beurteilung „vorhanden“ genügt es, wenn zu einem der beiden Bereiche (aktuelle Situation *oder* Befindlichkeit) Notizen gemacht wurden. „Vorhanden“ wird mit dem Wert 1 codiert, „nicht vorhanden“ mit dem Wert 0.

Tabelle 5

Kurzfassung Codierregeln [auf die folgenden Absätze verteilt]

Kat.	Bezeichnung	Beschreibung	Wertebereich	Werte unklar oder anonym.	DB
101	Wichtige Informationen	Notizen zur Situation und/oder zur Befindlichkeit des Kindes	1 = vorhanden 0 = nicht vorhanden	-100	I

Kategorie 102: Lebensbereiche

Es wird anhand der Kreuze im DB II analysiert, wie viele Lebensbereiche berücksichtigt wurden. Sind in einem Lebensbereich keine Kreuze gesetzt, wird kontrolliert, ob im DB III Notizen zum entsprechenden Lebensbereich vorhanden sind. Diese werden als stellvertretend für ein Kreuz betrachtet. Gezählt wird die Anzahl der berücksichtigten Lebensbereiche (0 – 10).

102	Lebensbereiche	Anzahl berücksichtigter Lebensbereiche	0 – 10	-100	II + III
-----	----------------	--	--------	------	----------

Kategorie 103: Bemerkungen

Es wird die Anzahl der Lebensbereiche mit Kommentar im DB III erfasst (0 – 10). Der Inhalt der Kommentare oder deren Form werden dabei nicht berücksichtigt.

103	Bemerkungen	Anzahl Lebensbereiche mit Kommentar	0 – 10	-100	III
-----	-------------	-------------------------------------	--------	------	-----

Kategorie 104: Schwerpunktthemen

Es wird gezählt, wie viele Lebensbereiche im DB IV als Schwerpunktthemen gewählt wurden (0 – n). Es werden nur Schwerpunktthemen gezählt, die einem der zehn Lebensbereiche aus DB II zugeordnet werden können.

104	Schwerpunktthemen	Anzahl Schwerpunktthemen zu einem Lebensbereich	0 – n	-100	IV
		Art des Lebensbereichs 1 = Allgemeines Lernen 2 = Mathematisches Lernen 3 = Spracherwerb und Begriffsbildung 4 = Lesen und Schreiben 5 = Umgang mit Anforderungen 6 = Kommunikation 7 = Bewegung und Mobilität 8 = Für sich selbst sorgen 9 = Umgang mit Menschen 10 = Freizeit, Erholung und Gemeinschaft 0 = Zuordnung unklar	0 – 10	-100	IV

Kategorie 105: Kind

Es werden festgehaltene Beobachtungen in den Dokumentbereichen V und VI analysiert, die das Kind selbst und seine *Körperfunktionen*, *Körperstrukturen* oder *Fähigkeiten* betreffen. Zusätzlich wird dokumentiert, in welchem Dokumentbereich die Beobachtung festgehalten wurde. Beobachtungen im DB V gelten in Bezug auf die Verfahrenstreue als „korrekt eingetragen“, Beobachtungen im DB VI gelten als „nicht korrekt eingetragen“.

Beispiele von zählbaren Dokumenteinträgen:

- 1) Rechnungen bis 20 kann das Kind mit Hilfe von Material und Fingern lösen.
- 2) Lernt, sich im Hunderterraum zu orientieren
- 3) Hat Speicherprobleme
- 4) Kann dem regulären Schulstoff nicht folgen
- 5) Ist ein liebenswürdiges, fröhliches Kind

105	Kind	Anzahl verschiedener Beobachtungen zu Körperfunktionen, Körperstrukturen oder Fähigkeiten im DB V	0 – n	-100	V + VI
		Anzahl verschiedener Beobachtungen zu Körperfunktionen, Körperstrukturen oder Fähigkeiten im DB VI	0 – n	-100	V + VI

Kategorie 106: Umwelt

Es werden festgehaltene Beobachtungen, die das Umfeld des Kindes betreffen, in den Dokumentbereichen VI und V analysiert. Es werden Beobachtungen gezählt, die eindeutig dem Bereich Umwelt und Umweltfaktoren zugeordnet werden können. Zusätzlich wird festgehalten, in welchem Dokumentbereich die Beobachtung festgehalten ist. Beobachtungen im DB VI gelten in Bezug auf die Verfahrenstreue als „korrekt festgehalten“, Beobachtungen im DB V gelten als „nicht korrekt festgehalten“.

Beispiele von zählbaren Dokumenteinträgen:

- 1) Wird von den anderen Kindern der Klasse akzeptiert
- 2) Eltern können das Kind wenig unterstützen
- 3) Aufgabenstellungen werden auf das Niveau des Kindes umgewandelt
- 4) Grosse Klasse beeinflusst Konzentration negativ
- 5) Reizüberflutung – Kind braucht klare Strukturen und Regeln um Grenzen zu spüren

106	Umwelt	Anzahl verschiedener Beobachtungen zu Umwelt und Umweltfaktoren im DB VI	0 – n	-100	VI + V
		Anzahl verschiedener Beobachtungen zu Umwelt und Umweltfaktoren im DB V	0 – n	-100	VI + V

Kategorie 107: Ressourcen

Alle Aussagen in den Dokumentbereichen V und VI, die einen Hinweis auf vorhandene Ressourcen beinhalten, werden gezählt. Es wird dabei unterschieden, auf welcher Ebene die Ressourcen angesiedelt sind (Kind oder Umwelt). Mit Ressourcen sind alle Beobachtungen gemeint, die beschreiben, was das Kind kann oder gut kann und alle Beobachtungen zu fördernden Faktoren im Bereich Umwelt.

Beispiele:

- 1) Das Kind zeigt eine ausserordentliche Begabung im Zeichnen → Ressource Kind
- 2) Das Kind ist intelligent → Ressource Kind
- 3) Die Eltern unterstützen das Kind → Ressource Umwelt
- 4) Aufgabenstellungen werden auf das Niveau des Kindes umgewandelt → Ressource Umwelt
- 5) Streng zu sich selber → wird nicht gezählt (kann Ressource oder Defizit sein)

107	Ressourcen	Anzahl Ressourcen auf der Ebene Kind	0 – n	-100	V + VI
		Anzahl Ressourcen auf der Ebene Umwelt	0 – n	-100	V + VI

Kategorie 108: Defizite

Alle Aussagen in den Dokumentbereichen V und VI, die einen Hinweis auf vorhandene Defizite beinhalten, werden gezählt. Es wird dabei unterschieden, auf welcher Ebene die Defizite angesiedelt sind (Kind oder Umwelt). Mit Defizit sind alle Beobachtungen gemeint, die beschreiben, was das Kind nicht kann oder nicht gut kann und alle Beobachtungen zu hemmenden Faktoren im Bereich Umwelt.

Beispiele:

- 1) Kann einfache Wörter auch mit Hilfe der LP nicht lesen → Defizit Kind
- 2) Es kann nicht selbstständig arbeiten, d.h. es braucht viel Einzelbetreuung → Defizit Kind
- 3) Die Eltern kooperieren wenig mit den Lehrpersonen → Defizit Umwelt
- 4) Eltern können das Kind wenig unterstützen → Defizit Umwelt
- 5) Kreativ bis ausufernd → wird nicht gezählt (kann Ressource oder Defizit sein oder beides)

108	Defizite	Anzahl Defizite auf der Ebene Kind	0 – n	-100	V + VI
		Anzahl Defizite auf der Ebene Umwelt	0 – n	-100	V + VI

Kategorie 109: Wichtige Gesprächspunkte

Es wird analysiert, ob im DB VII Notizen vorhanden sind zum Bereich „Weitere wichtige Gesprächspunkte“. Ein einziges Stichwort genügt dabei für die Beurteilung „vorhanden“ (z. B. die Erwähnung eines Lebensbereichs). „Vorhanden“ wird mit dem Wert 1 codiert, „nicht vorhanden“ mit dem Wert 0.

109	Wichtige Gesprächspunkte	Notizen jeglicher Art im DB VII	1 = vorhanden 0 = nicht vorhanden	-100	VII
-----	--------------------------	---------------------------------	--------------------------------------	------	-----

Kategorie 110: Förderziele und Massnahmenvorschläge

Diese Unterkategorie betrifft den DB VIII. Zur Ergänzung können die Dokumentbereiche V und VI beigezogen werden. Dies geschieht, wenn im DB VIII keine Ziele festgehalten wurden, diese aber *offensichtlich* in den Bereichen V und VI notiert sind.

Es werden „Förderziele“, „Massnahmen“ und sonstige „Vereinbarungen“ unterschieden und gezählt.

Beispiele:

- 1) Das Kind kann in der 2. Klasse den Schulweg allein bewältigen → Förderziel
- 2) Tagesablauf auf portugiesisch den Eltern erzählen und zeigen → Förderziel
- 3) Einüben des korrekten s (laterale Bildung) → Förderziel
- 4) Zeigt Aufgabenbüchlein, bevor es den Thek heimnehmen kann, der LP → Förderziel
- 5) Abklärung für ADHS → Vereinbarung
- 6) Anmeldung Hort → Vereinbarung
- 7) Wir führen ein Elternkontaktheft. Wir Lehrpersonen dokumentieren jeden Tag die Arbeitshaltung ins Heft. Die Eltern unterschreiben → Vereinbarung
- 8) Test auf Logopädie machen → Vereinbarung
- 9) Logopädie-Anmeldung → Massnahme

10) Psychomotorikanmeldung → Massnahme

11) IF → Massnahme

12) Lernzielanpassung in Mathematik / Deutsch → Massnahme

110	Förderziele und Massnahmen-vorschläge	Anzahl Förderziele	0 – n	-100	VIII
		Anzahl Massnahmen	0 – n	-100	VIII
		Anzahl Vereinbarungen	0 – n	-100	VIII

Kategorie 111: Verantwortlichkeiten

Es werden alle Verantwortlichkeiten, die aus den Dokumentbereichen VIII und IX klar ersichtlich sind, gezählt. Sie müssen dabei eindeutig einem Förderziel, einer Massnahme oder einer Vereinbarung zugeordnet werden können.

111	Verantwortlichkeiten	Anzahl ersichtliche Verantwortlichkeiten	0 – n	-100	VIII + IX
-----	----------------------	--	-------	------	-----------

Kategorie 112: Beteiligte

Die Anzahl am Gespräch beteiligter Personen wird anhand der Unterschriften im DB X gezählt.

112	Beteiligte	Anzahl am Gespräch beteiligte Personen	2 – n 0 = nicht festgehalten	-100	X
-----	------------	--	---------------------------------	------	---

Kategorie 113: Gesprächsleitung und Protokoll

Es wird im DB XI analysiert, ob Gesprächsleitung und Protokollierung von einer Person oder von zwei Personen, und somit voneinander getrennt, durchgeführt wurden. Für die Codierung gilt: 1 = trifft zu (Trennung), 0.5 = trifft nicht zu (keine Trennung), 0 = nicht festgehalten.

113	Gesprächsleitung und Protokoll	Trennung von Gesprächsleitung und Protokollierung	1 = trifft zu 0.5 = trifft nicht zu 0 = nicht festgehalten	-100	XI
-----	--------------------------------	---	--	------	----

Kategorie 114: Teilnahme Kind

Diese Unterkategorie betrifft die Dokumentbereiche X und XII. Es wird codiert, ob das Kind am Gespräch teilgenommen hat oder nicht. Die Teilnahme wird codiert mit dem Wert 1, die Nichtteilnahme mit dem Wert 0. Hat das Kind nicht teilgenommen, wird aber informiert, wird codiert mit dem Wert 0.5.

114	Teilnahme Kind	Teilnahme des Kindes am Gespräch	1 = Teilnahme 0.5 = wird informiert 0 = nicht festgehalten	-100	X + XII
-----	----------------	----------------------------------	--	------	---------

ZIELQUALITÄT

Kategorie 201: Komplexität

Das Ziel muss einfach und konkret und für alle Beteiligten verständlich formuliert sein. „*Einfach und verständlich*“ heisst: möglichst ohne Fremdwörter und Fachsprache. Im Idealfall werden diese als Ergänzung angefügt. „*Konkret*“ heisst: eine klare Sache oder einen Unterbereich bezeichnend und nicht global wie z. B. „Selbstsicherheit aneignen“ oder „Hilfsbereitschaft verbessern“. Alle Einwortziele wie „Mathe“ oder „Wortschatz“ werden codiert mit dem Wert 0. Wenn bei Grenzfällen die Einschätzung unklar ist, wird in der Regel mit „trifft zu“ und dem Wert 1 codiert.

Beispiele:

- 1) Schreiben → Einwortziel = 0
- 2) Das Kind kennt die Buchstaben des Alphabets und kann kurze Lautkombinationen lesen → konkret, einfach und gut verständlich formuliert = 1
- 3) Tagesablauf auf portugiesisch den Eltern erzählen und zeigen → einfach und konkret = 1
- 4) Stressfaktoren beim math. Lernen und LK erkennen und eliminieren → unklar = 0
- 5) Das Kind sucht sich einen besseren Platz ohne zu fragen, wenn es merkt, dass es nicht mehr konzentriert arbeiten kann → 1
- 6) Das Kind studiert ein Zeichen aus und sagt es der LP. → 1
- 7) Helfen seinen Druck abbauen, Selbstvertrauen aufbauen → 0
- 8) Helfen, dass es sich besser konzentrieren kann → 0
- 9) Textaufgaben verstehen → 1 (ein klarer Grenzfall)

201	Komplexität	Ziel ist einfach, konkret und gut verständlich formuliert	1 = trifft zu 0 = trifft nicht zu	-100	VIII
-----	-------------	---	--------------------------------------	------	------

Kategorie 202 Überprüfbarkeit

Es wird analysiert, ob das Ziel so formuliert ist, dass es klar überprüfbar ist. Falls die Überprüfbarkeit sehr schwierig zu beurteilen sein sollte, resultiert dies im Code -100. Die Überprüfbarkeit gilt auch als gegeben, wenn das Ziel mit „ausgeführt“ oder „nicht ausgeführt“ im Sinne von „erreicht“ und „nicht erreicht“ bezeichnet werden kann (z. B. Ziel „Lesen zu Hause“ wird überprüft mit der Frage „Wurde gelesen oder nicht?“ und ist deshalb überprüfbar.

Beispiele:

- 1) Logik / Technik des 10-er Übergangs erarbeiten (vs. automatisieren) → Automatisierung kann überprüft werden = 1
- 2) Technik ausarbeiten, verfeinern; wie beginne ich / wie bleibe ich dran → 1
- 3) Dass Kind soll zu deutlicherem Sprechen angehalten werden → 1
- 4) Schreiben → 0
- 5) Tagesablauf auf portugiesisch den Eltern erzählen und zeigen → kann überprüft werden auf „ausgeführt“ oder „nicht ausgeführt“ = 1
- 6) Hilfsbereitschaft verbessern = 0

- 7) Selbstsicherheit aneignen = 0
- 8) Dybuster und lesen daheim = 1
- 9) Textaufgaben verstehen = 1 (*Hinweis:* Obwohl das Ziel nicht konkret formuliert ist, kann überprüft werden, ob das Kind Textaufgaben versteht oder nicht.)

202	Überprüfbarkeit	Ziel ist klar überprüfbar	1 = trifft zu 0 = trifft nicht zu	-100	VIII
-----	-----------------	---------------------------	--------------------------------------	------	------

Kategorie 203 Kompassziel

Diese Unterkategorie betrifft die Dokumentbereiche VIII und IX. Es wird analysiert, ob das Ziel von mehreren Beteiligten verfolgt wird. Das Kind wird jeweils *nicht* gezählt, da davon ausgegangen wird, dass es normalerweise an jedem seiner Ziele mitarbeitet.

Beispiele:

- 1) Schulweg – Mutter → Trifft nicht zu = 0
- 2) Hausaufgaben – Lehrperson, Eltern → Trifft zu = 1
- 3) Das Kind liest mehr in seiner Freizeit – Kind → 0

203	Kompassziel	Ziel wird von mehreren Beteiligten verfolgt	1 = trifft zu 0 = trifft nicht zu	-100	VIII + IX
-----	-------------	---	--------------------------------------	------	-----------

Kategorie 204 Zieldimension

Es wird analysiert, ob das Ziel auf eine Dimension beschränkt ist. Es sollen nämlich keine Ziele oder Teilziele verknüpft oder kombiniert werden. Ebenfalls dürfen soziale und inhaltliche Ziele nicht miteinander verbunden werden. Die Zieldimension soll klar abgegrenzt sein. Zu globale Formulierungen werden mit -100 codiert, da diese verschiedene Ziele und unzählige Teilziele enthalten können.

Beispiele:

- 1) Das Kind kennt die Buchstaben des Alphabets und kann kurze Lautkombinationen lesen → Hier werden zwei Ziele miteinander verknüpft = 0
- 2) Helfen seinen Druck abbauen, Selbstvertrauen aufbauen → 0
- 3) Wortschatz → zu global formuliert = -100
- 4) Selbstsicherheit aneignen → zu global formuliert = -100
- 5) Tägliches Lesen zu Hause → 1
- 6) Das Kind erledigt seine 60 Minuten Hausaufgaben pro Tag → 1

204	Zieldimension	Ziel ist auf eine Dimension beschränkt	1 = trifft zu 0 = trifft nicht zu	-100	VIII
-----	---------------	--	--------------------------------------	------	------

Kategorie 205 Zentraler Bereich

Diese Unterkategorie betrifft die Dokumentbereiche VIII und IV. Es wird überprüft, ob das Ziel an einem zentralen Bereich ansetzt. Die zentralen Bereiche sind hierbei die ausgewählten Schwerpunktthemen im DB IV. Bei einer eindeutigen Zuordnungsmöglichkeit des Ziels zu einem der Schwerpunktthemen wird codiert „trifft zu = 1“. Kann das Ziel keinem der Bereiche zugeordnet werden, wird codiert „trifft nicht zu“ = 0.

205	Zentraler Bereich	Ziel gehört eindeutig zu einem ausgewählten Schwerpunktthema	1 = trifft zu 0 = trifft nicht zu	-100	VIII + IV
-----	-------------------	--	--------------------------------------	------	-----------

Kategorie 206 Verschiedene Ebenen

Es wird jeweils analysiert ob das Ziel auf verschiedenen Ebenen (zwei und mehr) angegangen wird, oder nur auf einer. Zusätzlich wird analysiert, ob die verschiedenen Ziele, an denen das Kind arbeitet, insgesamt auf verschiedenen Ebenen verfolgt werden oder nicht. Die relevanten Ebenen sind in untenstehender Tabelle aufgeführt.

Beispiel

Ziel 1 von zwei Zielen wird nur im Klassenzimmer verfolgt → 0

Ziel 2 von zwei Zielen wird nur auf dem Schulweg verfolgt → 0

Insgesamt werden bei der Arbeit an den beiden Zielen zwei Ebenen berücksichtigt → 1

206	Verschiedene Ebenen	Ziel wird auf mehr als einer Ebene verfolgt 1 = Unterricht im Klassenzimmer 2 = Förderung ausserhalb Klassenzimmer 3 = Im und ums Schulhaus 4 = Schulweg 5 = Familie und zu Hause 6 = Freizeit, Hobby und Verein Ziele gesamthaft betreffen mehr als eine Ebene	1 = trifft zu 0 = trifft nicht zu 1 = trifft zu 0 = trifft nicht zu	-100	VIII
-----	---------------------	--	--	------	------

3.3.4 Reliabilität und Validität

Nach der Probecodierung und der empiriegeleiteten Präzisierung der Kategorien erfolgen die Reliabilitäts- und die Validitätsprüfung. Es gelten für diese Arbeit die Definitionen von Früh:

Gültigkeit (Validität) meint die Frage, ob der Forscher mit seinem methodischen Instrumentarium auch tatsächlich das misst, was er messen will. Ist das in der Problemstellung (Forschungsfrage) anvisierte theoretische Konstrukt angemessen erfasst oder verfehlt die Inhaltsanalyse wesentliche Aspekte davon, ja misst sie ggf. sogar etwas völlig anderes?

Verlässlichkeit (Reliabilität) dagegen betrifft die Präzision und unmissverständliche Beschreibung des methodischen Instrumentariums einerseits sowie dessen korrekte Anwendung andererseits. Kriterium für die Verlässlichkeit ist die Reproduzierbarkeit inhaltsanalytischer Ergebnisse. Wird von denselben Codierern dasselbe Textmaterial in zeitlichem Abstand erneut verschlüsselt (Intracoder-Reliabilität) oder codieren verschiedene Codierer dasselbe Textmaterial (Intercoder-Reliabilität) und kommen dabei jeweils dieselben Ergebnisse zustande, dann ist die Inhaltsanalyse verlässlich. (Früh, 2007, S. 120)

Diese beiden Qualitätsstandards beeinflussen sich wechselseitig. In den folgenden beiden Absätzen wird aufgezeigt, wie sie überprüft wurden.

3.3.4.1 Reliabilitätsprüfung

Da bei der hier durchgeführten Inhaltsanalyse sämtliche Dokumente von der forschenden Person codiert werden, wurde eine einfache Reliabilitätsprüfung ohne vorgängige Codiererschulung mit drei anderen Studierenden der HfH durchgeführt. Diese Überprüfung soll einen allgemeinen Hinweis auf die Güte des methodischen Instrumentariums liefern. Bei einer ausführlichen Reliabilitätsprüfung werden die codierenden Personen vorgängig ausführlich geschult, wobei Unklarheiten besprochen und geklärt werden. Bei der Prüfung selber kommt eine viel grössere Stichprobe zum Einsatz, damit die Ergebnisse statistisch verwertbar sind. Im vorliegenden Fall ermöglicht die durchgeführte einfache Reliabilitätsprüfung deshalb nur eine grobe Einschätzung der Intracoder-Reliabilität. Dieses Vorgehen wurde aufgrund der zeitlichen Rahmenbedingungen gewählt.

Mit Hilfe des Codebuchs und mündlichen Anweisungen wurde von den Testpersonen und der forschenden Person jeweils in Einzelarbeit und ohne miteinander zu diskutieren dasselbe zufällig gezogene Dokument codiert. Die Codierbögen der Reliabilitätsprüfung wurden mit dem Reliabilitätsmass nach Holsti ausgewertet. Dieses wird von Früh empfohlen für „kleinere bis mittelgrosse Inhaltsanalysen mit bis zu ca. 6 Codierern und maximal 20-30 Kategorien“ (Früh, 2007, S. 196). Die Formel für Holstis Codierer-Reliabilität lautet:

$$CR = \frac{2\ddot{U}}{C1 + C2}$$

- CR = Codierer-Reliabilität
- \ddot{U} = Anzahl der übereinstimmenden Codierungen
- C1 = Anzahl der Codierungen von Codierer 1
- C2 = Anzahl der Codierungen von Codierer 2

Für die Höhe des Reliabilitätskoeffizienten gibt es keine fixe Richtgrösse. Seine Aussagekraft und seine Güte müssen in Bezug auf das Kategoriensystem diskutiert werden (vgl. Früh, 2007, S 192). In der Differenz des Reliabilitätskoeffizienten zu 1 zeigt sich der subjektive Interpretationsspielraum der Codierer (vgl. Früh, 2007, S. 126). In Tabelle 6 sind die Reliabilitätskoeffizienten sowie der entsprechende Mittelwert dargestellt. Es wurden jeweils sämtliche Kategorien für die Berechnung miteinbezogen, da das Kategoriensystem nur aus zwei Haupt- und zwanzig Unterkategorien besteht.

Tabelle 6

Übereinstimmungen bei der vollständigen Codierung eines Dokuments

	Forschende Person	Codierende Person 1	Codierende Person 2	Codierende Person 3	Mittelwert
Forschende Person		.69	.94	.78	.80
Codierende Person 1			.61	.61	.61
Codierende Person 2				.83	
Codierende Person 3			.83		
Mittelwert			.79	.74	.74

Es fällt auf, dass die codierende Person 1 abweichend codiert. Eine genauere Analyse der einzelnen Kategorien zeigt, dass sie in den Kategorien 105 bis 108 die manifesten Informationen sehr stark interpretiert hat. Somit wurden von ihr auch latente Informationen festgehalten und gezählt, die von den anderen Personen nicht berücksichtigt wurden.

In der Kategorie 110 wurde festgestellt, dass die Unterscheidung von Förderziel, Massnahme und Vereinbarung von allen codierenden Personen unterschiedlich gehandhabt wurde. Hier zeigen sich im Vergleich von allen Personen über das gesamte Kategoriensystem die grössten Unterschiede bei der Codierung. Dieser Umstand ist sehr wahrscheinlich der fehlenden Codiererschulung sowie zu ungenauen Definitionen im Codebuch zuzuschreiben. In einer länger dauernden Untersuchung müssten diese Ergebnisse mit allen codierenden Personen ausgewertet und ausführlich besprochen werden. In diesem Fall wurde aufgrund dieser Ergebnisse das Codebuch in den entsprechenden Kategorien angepasst und präzisiert. Es wurden klarere Definitionen formuliert und zusätzliche Ankerbeispiele aufgelistet.

Unter den gegebenen Voraussetzungen kann der Reliabilitätskoeffizient von .74 akzeptiert werden. Wird der Mittelwert ohne die abweichend codierende Person 1 berechnet, ergibt sich eine Codierer-Reliabilität von $CR = .85$ (Tabelle 7). Dies macht den starken Einfluss einer abweichenden Codierung deutlich.

Tabelle 7

Übereinstimmungen unter Ausschluss der codierenden Person 1

	Forschende Person	Codierende Person 2	Codierende Person 3	Mittelwert
Forschende Person		.94	.78	.86
Codierende Person 2			.83	
Codierende Person 3		.83		
Mittelwert		.89	.81	.85

Da die Codierung aller Dokumente durch die forschende Person innerhalb eines Zeitraums von nur fünf aufeinander folgenden Tagen vorgenommen wurde und dabei systematisch und konsequent nach Codebuch vorgegangen wurde, kann angenommen werden, dass die Intracoder-Reliabilität hoch ist. Alle Kategorien, die die Zielqualität betreffen, wurden eine Woche nach der Codierung ein zweites Mal codiert, wobei Fehler aus der ersten Codierung verbessert wurden. Da es sich um ein zeitlich stark begrenztes Forschungsvorhaben handelt, wurden keine Reliabilitätskoeffizienten für die Intracoder-Reliabilität berechnet.

3.3.4.2 Validitätsprüfung

Es muss empirisch überprüft werden, ob mit dem Kategoriensystem auch wirklich das gemessen wird, was für die Überprüfung der Hypothesen gemessen werden soll. Dabei hängt die Validität gemäss Früh davon ab, „wie präzise die Kategorien des Kategoriensystems definiert sind und ob diese Operationalisierung plausibel (face-validity) und vor allen Dingen auch brauchbar ist“ (Früh, zit. nach Atteslander, 2008, S. 191). *Face-validity* bedeutet: „Valide ist die Inhaltsanalyse dann, wenn sie das erfasst, was der Forscher messen wollte, weil es begründbar bzw. plausiblerweise den zu erfassenden Sachverhalt umfasst“ (Früh, 2007, S. 196). Die für diese Forschungsarbeit entwickelte Inhaltsanalyse erreicht durch die umfangreiche und sorgfältig durchgeführte Entwicklungs- und Testphase des Kategoriensystems eine hohe Validität (vgl. Früh, 2007, S. 127). Dies hat auch damit zu tun, dass das Kategoriensystem sowohl harte Indikatoren mit wenig Interpretationsspielraum als auch weiche Indikatoren mit etwas grösserem, aber klar eingeschränktem Interpretationsspielraum umfasst. Das Kriterium der face-validity wird durch die ausführliche theoretische Herleitung, Begründung und Abgrenzung aller Kategorien erreicht. Ein wichtiger Teilaspekt der Validität ist die Forscher-Codierer-Validität. Diese zeigt auf, wie gut die als valide erachteten Operationalisierungen in der Praxis von verschiedenen Personen umgesetzt werden. Dazu beteiligt sich die forschende Person am Reliabilitätstest, denn die Forscher-Codierer-Reliabilität belegt die Forscher-Codierer-Validität (vgl. Früh, 2007, S. 197f.). Der im Absatz 3.3.4.1 aufgezeigte Reliabilitätskoeffizient der forschenden Person von .80 (bzw. .86) weist auf eine hohe Forscher-Codierer-Validität hin.

3.4 Anwendungsphase

In der Anwendungsphase werden alle Dokumente nach den Regeln des Codebuchs codiert. Hierbei ist zu beachten, dass diese Codierregeln für alle Dokumente exakt dieselben sein müssen. Wird also während des Codiervorgangs ein Fehler in den Codierregeln entdeckt, muss dieses angepasst werden und alle bereits codierten Dokumente müssen noch einmal codiert werden. In der Praxis war dieses Vorgehen nur zu Beginn des Codiervorgangs im kleinen Rahmen notwendig. Alle Protokolle wurden innerhalb von fünf aufeinander folgenden Tagen von der forschenden Person codiert. Durch diese straffe Bearbeitungsphase konnten mehrmals Unstimmigkeiten und Ungenauigkeiten bei der Codierung aufgedeckt und geklärt werden. An einigen Dokumenten wurde dadurch mehrmals gearbeitet. Häufig war dies der Fall, wenn während der Arbeit an nachfolgenden Dokumenten durch Vergleiche zuvor gemachte Codierfehler offensichtlich wurden. Durch dieses Vorgehen sollte im Grunde gewährleistet sein, dass alle Protokolle in gleicher Weise gemäss den Codierregeln codiert wurden.

Die Unterkategorien der Dimension Zielqualität wurden gezielt im Abstand von sieben Tagen ein zweites Mal codiert und dabei genau miteinander verglichen. Auf diese Weise konnten bei der ersten Codierung gemachte Fehler oder aufgetauchte Unklarheiten beseitigt werden.

3.5 Auswertungsphase (Ausblick)

Zur Auswertungsphase gehören die Aufbereitung der Daten und deren Auswertung mittels Berechnungen. Bei der Datenaufbereitung werden alle Daten aus den Codierbogen unverändert in eine gemeinsame Tabelle übertragen. Diese Werte bilden den Rohdatensatz, der die Grundlage für die Auswertung bildet. Die Aufbereitung der Daten ist noch Bestandteil der Inhaltsanalyse, deren Interpretation und Diskussion jedoch nicht mehr, da die Ergebnisse einer korrekt durchgeführten Inhaltsanalyse durchaus unangemessen oder falsch interpretiert werden können.

Da es bei der Darstellung der Ergebnisse nicht auszuschliessen ist, dass bereits eine Interpretation stattfindet, erfolgt sie in einem eigenen Kapitel. Mit diesem Ausblick ist somit der Prozess der Inhaltsanalyse abgeschlossen.

4 Darstellung der Ergebnisse

Im ersten Teil dieses Kapitels werden die aufbereiteten Daten analysiert, beschrieben und grafisch dargestellt. Hierbei kommt die deskriptive Statistik zur Anwendung. Im zweiten Teil werden die Hypothesen mit Hilfe von Elementen der analytischen Statistik überprüft, damit die Beantwortung der Forschungsfrage möglich wird.

4.1 Ergebnisse Kategorie Verfahrenstreue

4.1.1 Teildimension 101: Wichtige Informationen

Abbildung 5: Informationen zu Kind oder Situation

In mehr als zwei Dritteln der Protokolle (68,75%) sind im Dokumentbereich I keine schriftlichen Bemerkungen zur gegenwärtigen Situation oder zur momentanen Befindlichkeit des Kindes vorhanden (Abbildung 5). Bei 10 Protokollen ist die Einschätzung unklar, da die erste Seite des Protokolls nicht bearbeitet wurde und somit nicht vorhanden ist. Nur in knapp einem Fünftel der Protokolle (18,75%) sind diese *Wichtigen Informationen* zu finden.

4.1.2 Teildimension 102: Lebensbereiche

Abbildung 6: Anzahl berücksichtigter Lebensbereiche

In 50 Protokollen sind alle 10 Lebensbereiche berücksichtigt worden (Abbildung 6). Dies entspricht einem Anteil von 62,5% aller Dokumente. Demgegenüber stehen zwei Protokolle, in denen kein einziger Lebensbereich berücksichtigt wurde. Bei 10 Protokollen ist die Einschätzung unklar, da die erste Seite des Protokolls nicht bearbeitet wurde und somit nicht vorhanden ist.

Der Mittelwert von neun berücksichtigten Lebensbereichen zeigt, dass dieser Punkt mehrheitlich verfahrenstreu bearbeitet wird (Tabelle 8).

Tabelle 8

Statistische Kennwerte – Lebensbereiche

Mittelwert	9.0
Standardabweichung	2.3
Minimum	0
Maximum	10
Anzahl (ohne unklar)	70

4.1.3 Teildimension 103: Bemerkungen

Abbildung 7: Anzahl Lebensbereiche mit Kommentar

In zwanzig Dokumenten sind die Lebensbereiche nicht kommentiert (Abbildung 7). Dies entspricht einem Anteil von 25% aller Dokumente. Alle Lebensbereiche mit Bemerkungen ergänzt sind in 10 Dokumenten (12.5%). In 20 Protokollen wurden acht oder neun Lebensbereiche kommentiert. In einem weiteren Viertel aller Protokolle variiert die Anzahl der kommentierten Lebensbereiche zwischen einem Bereich mit Bemerkungen und sieben Bereichen mit Bemerkungen. Bei zehn Protokollen ist die Einschätzung unklar, da die erste Seite des Protokolls nicht bearbeitet wurde und somit nicht vorhanden ist. Der Mittelwert der Lebensbereiche mit Kommentar beträgt 5.2 und weist auf eine Balance zwischen den Protokollen mit keinen und den Protokollen mit vielen Bemerkungen hin (Tabelle 9). Die Streuung ist mit 3.9 auch entsprechend gross.

Tabelle 9

Statistische Kennwerte – Bemerkungen

Mittelwert	5.2
Standardabweichung	3.9
Minimum	0
Maximum	10
Anzahl (ohne unklar)	70

4.1.4 Teildimension 104: Schwerpunktthemen

Abbildung 8: Anzahl Schwerpunktthemen

In etwas mehr als der Hälfte der 80 Protokolle sind im Dokumentbereich IV zwei Schwerpunktthemen für die weitere Besprechung festgehalten worden (Abbildung 8). In fünf Protokollen ist jeweils ein Schwerpunktthema ausgewählt worden. Bei 17 Protokollen ist die Einschätzung unklar, da die zweite Seite des Protokolls nicht bearbeitet wurde und somit nicht vorhanden ist. In insgesamt 48 Dokumenten ist demnach verfahrenstreu vorgegangen worden. Dies entspricht einem Anteil von 60% der untersuchten Dokumente. In den restlichen 32 Protokollen ist die Verfahrenstreue niedrig (drei bis vier Schwerpunktthemen) bis nicht vorhanden (keine Schwerpunktthemen, bzw. Nichtbearbeitung der Protokollseite).

In Abbildung 9 (S. 52) ist dargestellt, welche Lebensbereiche wie häufig ausgewählt wurden. Dabei werden nur die verfahrenstreu bearbeiteten Dokumente beachtet. Am häufigsten besprochen wurde der Lebensbereich *Mathematisches Lernen*. Dies war in rund einem Fünftel der Gespräche der Fall. An zweiter Stelle folgen die Lebensbereiche *Spracherwerb und Begriffsbildung* und *Umgang mit Anforderungen*, die je 15mal ausgewählt wurden. Es folgen die Bereiche *Allgemeines Lernen* und *Lesen und Schreiben*, die je 13mal Gesprächsthema waren. Die beiden Lebensbereiche *Für sich selbst sorgen* und *Freizeit, Erholung und Gemeinschaft* wurden in keinem der Gespräche als Schwerpunktthema gewählt. In 11 Dokumenten ist die Zuordnung der festgehaltenen Schwerpunktthemen zu einem Lebensbereich unklar. Dies kommt vor, wenn der festgehaltene Begriff im Protokoll mehreren Lebensbereichen zugeordnet werden kann.

Abbildung 9: Anteil der Lebensbereiche an den Schwerpunktthemen

4.1.5 Teildimension 105: Kind

Abbildung 10: Anzahl Beobachtungen zum Kind im korrekten Bereich

In 27 Dokumenten sind keine Beobachtungen zu den Körperfunktionen, den Körperstrukturen oder den Fähigkeiten des Kindes im korrekten Bereich (DB V) festgehalten (Abbildung 10, S. 52). In 19 Dokumenten ist die Einschätzung unklar, mehrheitlich weil die Protokollseite nicht bearbeitet wurde. In 16 Protokollen sind die Beobachtungen zum Kind in der Mitte notiert, ohne die Unterscheidung der Bereiche *Schüler/Schülerin* und *Umfeld, Klasse, Lehrperson, Familie* zu beachten. Die übrigen 18 Protokolle wurden verfahrenstreu bearbeitet, wobei die Anzahl der festgehaltenen Beobachtungen zum Kind zwischen 1 und 20 liegt. In 13 Protokollen sind zwischen einer Beobachtung und acht Beobachtungen zum Kind im falschen Bereich (*Umfeld, Klasse, Lehrperson, Familie*) zu finden (Abbildung 11). Zusammen mit den Protokollen, die „unklar“ bearbeitet wurden und den Protokollen, in denen die beiden Bereiche nicht getrennt bearbeitet wurden, bilden diese 13 Protokolle einen Anteil von 60% aller Protokolle. In klar über der Hälfte der Dokumente ist die Verfahrenstreue im Bereich *Beobachtungen zum Kind* demnach als niedrig einzuschätzen.

Abbildung 11: Anzahl Beobachtungen zum Kind im falschen Bereich

4.1.6 Teildimension 106: Umwelt

Abbildung 12: Anzahl Beobachtungen zu Umwelt und Umweltfaktoren im korrekten Bereich

In 14 Protokollen sind zwischen einer und acht Beobachtungen zum Umfeld des Kindes im korrekten Bereich festgehalten worden (Abbildung 12). In allen anderen Protokollen ist die Einschätzung unklar, oder die Beobachtungen wurden ohne Unterscheidung der Bereiche festgehalten, oder es wurden keine Beobachtungen festgehalten. Von allen 80 Protokollen sind also 17.5% im Bereich *Beobachtungen zum Umfeld* verfahrenstreu bearbeitet worden. In acht Protokollen wurden Beobachtungen zu Umwelt und Umweltfaktoren im Bereich des Kindes und somit im falschen Bereich festgehalten (Abbildung 13).

Abbildung 13: Anzahl Beobachtungen zu Umwelt und Umweltfaktoren im falschen Bereich

4.1.7 Zusammenfassung Teildimensionen 105 und 106

Werden nur die eindeutig zählbaren Beobachtungen zu den Bereichen *Kind* und *Umwelt* betrachtet, ergibt sich eine Übersicht zur Verteilung der korrekt festgehaltenen und der falsch festgehaltenen Beobachtungen (Tabelle 10).

Tabelle 10

Zusammenfassung Beobachtungen korrekt und falsch

Anzahl Beobachtungen	korrekt festgehalten	falsch festgehalten	Gesamt
Kind	150	53	203
Umwelt	60	10	70
Gesamt	210	63	273

Von 273 festgehaltenen Beobachtungen zu Kind und Umwelt wurden 210 Beobachtungen im richtigen Bereich notiert. Dies entspricht einem Anteil von 77%. Es ist zu erkennen, dass 203 festgehaltene Beobachtungen zum Kind der Anzahl von 70 festgehaltenen Beobachtungen zum Umfeld des Kindes gegenüberstehen.

4.1.8 Teildimension 107: Ressourcen

Abbildung 14: Anzahl Ressourcen auf der Ebene Kind

In 33 Dokumenten sind keine Ressourcen des Kindes beschrieben (Abbildung 14). In 19 Dokumenten ist die Einschätzung unklar, da die entsprechende Protokollseite fehlt. In weiteren 19 Dokumenten sind zwischen einer Ressource und vier Ressourcen des Kindes beschrieben. In neun Dokumenten sind fünf und mehr Ressourcen aufgeführt. Somit sind 35% der 80 Dokumente verfahrenstreu bearbeitet worden, wenn davon ausgegangen wird, dass jedes Kind über mindestens eine Ressource verfügt und deren Erwähnung bereits als verfahrenstreu gilt.

Abbildung 15: Anzahl Ressourcen auf der Ebene Umwelt

Die gesamte Anzahl der in allen Protokollen erwähnten Ressourcen im Bereich der Umwelt des Kindes beträgt 46. Diese verteilt sich auf 17 Protokolle. In diesen wurden zwischen einer und fünf Ressourcen auf der Ebene Umwelt beschrieben. In allen anderen Protokollen sind keine Ressourcen in diesem Bereich festgehalten oder die Einschätzung ist unklar, da die Seite fehlt. Der Anteil der verfahrenstreu bearbeiteten Protokolle beträgt demnach 21%.

4.1.9 Teildimension 108: Defizite

Abbildung 16: Anzahl Defizite auf der Ebene Kind

In 30 Protokollen sind keine Beobachtungen zu Defiziten im Bereich des Kindes festgehalten (Abbildung 16). In 19 Protokollen wurde dieser Punkt nicht bearbeitet. In den restlichen 31 Protokollen (rund 39% aller 80 Protokolle) sind zwischen 1 Defizit und 13 Defiziten erwähnt. Auf der Ebene der Umwelt sind noch weniger Defizite festgehalten (Abbildung 17). In 47 Protokollen sind keine Defizite im Umfeld des Kindes erwähnt. In neun Protokollen ist jeweils ein Defizit aufgeführt. In drei Protokollen sind es je zwei Defizite und in jeweils einem Protokoll sind drei beziehungsweise vier Defizite festgehalten. Defizite im Bereich Umwelt wurden also nur in 17,5% aller Protokolle beachtet.

Abbildung 17: Anzahl Defizite auf der Ebene Umwelt

4.1.10 Zusammenfassung Teildimensionen 107 und 108

Werden alle Protokolle gesamthaft betrachtet, ist ein ziemlich ausgewogenes Verhältnis von Ressourcen und Defiziten festzustellen (Tabelle 11). Auf der Ebene Kind sind mehr Defizite als Ressourcen festgehalten, wobei der Unterschied mit 19 Beobachtungen eher klein ist. Auf der Ebene Umwelt sind mehr als doppelt so viele Ressourcen festgehalten wie Defizite. Es gilt zu beachten, dass in dieser Zusammenstellung nur die verfahrenstreu bearbeiteten Protokolle beachtet wurden. In mehr als der Hälfte aller Protokolle sind weder Ressourcen noch Defizite aufgeführt oder der Bereich wurde überhaupt nicht bearbeitet.

Tabelle 11

Zusammenfassung Beobachtungen zu Ressourcen und Defiziten

Anzahl Beobachtungen	Ebene Kind	Ebene Umwelt	Gesamt
Ressourcen	128	46	174
Defizite	147	22	169

4.1.11 Teildimension 109: Wichtige Gesprächspunkte

Abbildung 18: Notizen zu wichtigen Gesprächspunkten

In gut der Hälfte aller Protokolle sind im Dokumentbereich VII Notizen zu verschiedenen wichtigen Gesprächspunkten vorhanden. In 24 Protokollen (30% der Dokumente) wurde diese Möglichkeit nicht genutzt. In 17 Dokumenten fehlt die entsprechende Protokollseite.

4.1.12 Teildimension 110: Förderziele und Massnahmenvorschläge

Abbildung 19: Anzahl der formulierten Förderziele

Im Mittel sind pro Dokument 3.3 Förderziele formuliert worden (Tabelle 12). In 66% der Dokumente sind drei oder weniger Förderziele festgehalten, wobei das Minimum bei einem Förderziel liegt (Abbildung 19). In 23 Protokollen (29%) sind zwischen vier und acht Förderziele zu finden. In vier Protokollen sind zwischen 10 und 12 Förderziele formuliert, wobei es sich dabei um Einwortziele (z. B. „Mathe“) handelt. Zwei Drittel der Protokolle wurden in diesem Bereich also verfahrenstreu bearbeitet.

Tabelle 12

Statistische Kennwerte – Anzahl Förderziele

Mittelwert	3.3
Standardabweichung	2.4
Minimum	1
Maximum	12

Die ebenfalls eruierte Anzahl von Massnahmen und von Vereinbarungen ist in Bezug auf die Verfahrenstreu nicht relevant. Diese Informationen wurden als Zusatzinformationen erhoben, auf die bei Bedarf zurückgegriffen werden kann.

4.1.13 Teildimension 111: Verantwortlichkeiten**Abbildung 20:** Verantwortlichkeiten für Förderziele, Massnahmen und Vereinbarungen

In 39% aller Dokumente sind alle Verantwortlichkeiten für die jeweils formulierten Förderziele, die Massnahmen und die Vereinbarungen festgehalten. In 17.5% der Dokumente sind keine Verantwortlichkeiten festgehalten. In den restlichen Protokollen sind zwischen 10% der Verantwortlichkeiten und 80% der Verantwortlichkeiten klar bestimmt. Im Mittel sind 57% der Verantwortlichkeiten ersichtlich. Dies bedeutet, dass in 43% der Dokumente die Verantwortlichkeiten nicht klar festgehalten sind.

4.1.14 Teildimension 112: Beteiligte

Abbildung 21: Anzahl am Gespräch beteiligte Personen

In 73 Protokollen kann die Anzahl der am Gespräch beteiligten Personen klar bestimmt werden. In zwei Protokollen wurde diese nicht festgehalten (Abbildung 21). In fünf Protokollen ist sie durch die Anonymisierung nicht mehr feststellbar. Im Mittel nahmen gemäss den Protokollen 3.9 Personen an den Gesprächen teil (Tabelle 13). In sieben Protokollen sind jeweils nur zwei Beteiligte aufgeführt. In je 24 Protokollen sind drei oder vier beteiligte Personen aufgeführt. Zusammen bilden diese 48 Protokolle einen Anteil von 60% aller Dokumente. Im Maximum haben sieben Personen am Gespräch teilgenommen.

Tabelle 13

Statistische Kennwerte – Beteiligte Personen

Mittelwert	3.9
Standardabweichung	1.2
Minimum	2
Maximum	7
Anzahl (ohne nicht festgehalten; ohne unklar)	73

4.1.15 Teildimension 113: Gesprächsleitung und Protokoll**Abbildung 22:** Trennung von Gesprächsleitung und Protokollierung

In 26 Protokollen ist festgehalten, dass die Gesprächsleitung von einer Person A übernommen wurde und die Protokollierung des Gesprächs von einer Person B. Dies entspricht einem Anteil von 32,5% aller Protokolle. In einem fast ebenso grossen Teil der Protokolle (30%) wurde das Gespräch von derselben Person geführt, die auch das Protokoll bearbeitete.

In 22 Protokollen kann aufgrund der Anonymisierung oder fehlender Protokollseiten nicht festgestellt werden, ob eine Trennung von Gesprächsleitung und Protokollierung erfolgte. In acht Protokollen ist diese nicht festgehalten.

4.1.16 Teildimension 114: Teilnahme Kind**Abbildung 23:** Teilnahme des Kindes am Gespräch

An 18 Gesprächen hat gemäss Protokoll das Kind teilgenommen. An sieben Gesprächen hat das Kind nicht teilgenommen. In diesen sieben Protokollen ist aber vermerkt, wer es nach dem Gespräch informiert. In 49 Protokollen ist die Teilnahme des Kindes nicht festgehalten. Dies bedeutet, dass das Kind nicht als beteiligte Person aufgeführt ist und dass auch nicht festgehalten ist, wer es nach dem Gespräch informiert. Diese 49 Protokolle wurden nicht verfahrenstreu bearbeitet. In sechs Protokollen ist die Einschätzung durch die Anonymisierung unklar.

4.2 Ergebnisse Kategorie Zielqualität

4.2.1 Teildimension 201: Komplexität

Abbildung 24: Komplexität: Ziel ist einfach, konkret und gut verständlich formuliert

Fast die Hälfte der 261 formulierten Ziele ist einfach, konkret und gut verständlich formuliert. Auf wenig mehr als die Hälfte (133 Ziele) trifft dies nicht zu.

4.2.2 Teildimension 202: Überprüfbarkeit

Abbildung 25: Überprüfbarkeit: Ziel ist klar überprüfbar

Bei der Überprüfbarkeit scheint es sich um dasselbe Ergebnis wie bei der Komplexität der Ziele zu handeln. Eine genauere Analyse der einzelnen Ziele zeigt, dass 90% aller Ziele in den beiden Kategorien Komplexität und Überprüfbarkeit gleich eingeschätzt wurden (also entweder in beiden Kategorien „trifft zu“ oder in beiden Kategorien „trifft nicht zu“). Auf 10% der Ziele trifft dies aber nicht zu. Bei diesen ist zum Teil die Komplexität nicht gegeben, aber überprüfbar sind sie trotzdem. Beim anderen Teil dieser Ziele ist die Komplexität vorhanden, sie sind jedoch trotzdem nicht überprüfbar.

4.2.3 Teildimension 203: Kompassziel

Abbildung 26: Kompassziel: Ziel wird von mehreren Beteiligten verfolgt

Bei mehr als der Hälfte der 261 formulierten Förderziele ist nicht klar, von wie vielen Beteiligten sie verfolgt werden. In den meisten Fällen sind die Verantwortlichkeiten nicht festgehalten, in einigen wenigen Fällen ist die Anonymisierung die Ursache für das Fehlen dieser Informationen. 17% der Ziele werden von mindestens zwei Personen verfolgt. An 31% der Ziele arbeitet nur eine Person.

4.2.4 Teildimension 204: Zieldimension

Abbildung 27: Zieldimension: Ziel ist auf eine Dimension beschränkt

Mit 29% der 261 Ziele ist fast ein Drittel der formulierten Ziele auf eine Dimension beschränkt. Demgegenüber stehen 26% der Ziele, die mehrere Dimensionen beinhalten. Bei 119 der Ziele (45%) ist die Einschätzung unklar und kann nicht mit Sicherheit bestimmt werden. Dies hängt damit zusammen, dass viele Ziele sehr global formuliert wurden und die Dimensionen somit nicht klar bestimmt werden können.

4.2.5 Teildimension 205: Zentraler Bereich

Abbildung 28: Zentraler Bereich: Ziel gehört eindeutig zu ausgewähltem Schwerpunktthema

In 58% und damit mehr als der Hälfte der Ziele können diese eindeutig einem der ausgewählten Schwerpunktthemen zugeordnet werden. Bei 14% der Ziele ist dies nicht der Fall. Diese gehören eindeutig nicht zu einem der Schwerpunktthemen, die gemäss Protokoll am Gespräch thematisiert wurden. Bei 28% der Ziele ist die Einschätzung unklar. Dies ist zum Beispiel der Fall, wenn keine Schwerpunktthemen festgehalten wurden oder wenn die entsprechende Protokollseite fehlt.

4.2.6 Teildimension 206: Verschiedene Ebenen

Abbildung 29: Verschiedene Ebenen: Ziel wird auf mehreren Ebenen verfolgt

16% der Ziele werden auf mehr als einer Ebene verfolgt. 30% der Ziele werden nur auf einer Ebene verfolgt. Bei mehr als der Hälfte aller Ziele ist die Einschätzung unklar, was teilweise durch die Anonymisierung und teilweise durch das Fehlen der Informationen zu den Verantwortlichkeiten zu erklären ist. In zwölf Protokollen betreffen die Ziele gesamthaft mehr als eine Ebene, wobei jedes Ziel für sich alleine jeweils nur auf einer Ebene verfolgt wird. Dies entspricht einem Anteil von 15% aller 80 Protokolle.

4.3 Zusammenführung der Ergebnisse

Damit die beiden Konstrukte Verfahrenstreue und Zielqualität gebildet werden können, müssen die Rohdaten der Unterkategorien entsprechend aufbereitet werden. Bei der Arbeit an den Ergebnissen der einzelnen Kategorien hat sich gezeigt, dass diese nicht alle trennscharf sind. Aus diesem Grund werden einige der Kategorien bei der Datenaufbereitung zusammengefasst. Einzelne Kategorien fallen weg und werden nicht für die Bildung der beiden Konstrukte Verfahrenstreue und Zielqualität verwendet. Dies ist zum Beispiel bei der Kategorie 109 „Wichtige Gesprächspunkte“ der Fall, da die Bearbeitung dieses Abschnitts freiwillig ist und somit bei der Berechnung der Verfahrenstreue nicht berücksichtigt werden kann. Dadurch sollen die Schwächen im Kategoriensystem bestmöglich behoben werden. Im Folgenden wird dargestellt, nach welchen Regeln und mit welchen Überlegungen die Datenaufbereitung durchgeführt wird. Die Gewichtung und die Regeln basieren auf den theoretischen Definitionen der Kategorien (Abschnitt 3.2.2). Das Ziel der Datenaufbereitung ist die Erstellung von klaren Vorgaben für die Ermittlung der beiden Werte für die Verfahrenstreue und die Zielqualität.

4.3.1 Datenaufbereitung Verfahrenstreue

Die Werte aus der Kategorie 101 werden unverändert übernommen (Tabelle 14). Die Kategorie 103 (Bemerkungen) wird in die Kategorie 102 integriert, da diese beiden Teildimensionen bei der Inhaltsanalyse nicht klar trennscharf behandelt wurden. In der Kategorie 104 gilt nur die Festlegung von einem Schwerpunktthema oder von zwei Schwerpunktthemen als verfahrenstreu. Die Kategorien 105 und 106 werden zusammengefasst. Eine Trennung der Beobachtungen zum Kind und zur Umwelt hat stattgefunden, wenn im jeweiligen Bereich mehr korrekt festgehaltene Beobachtungen vorhanden sind als nicht korrekt festgehaltene. Von einer Balance der Beobachtungen wird ausgegangen, wenn die Differenz zwischen allen Beobachtungen zum Kind und allen Beobachtungen zur Umwelt nicht mehr als fünf beträgt. Bei einer hohen Anzahl von festgehaltenen Beobachtungen darf die Differenz bis 10 betragen. Diese Grenzwerte wurden bei der Arbeit mit den Protokollen empirisch bestimmt. Die beiden Kategorien 107 und 108 werden ebenfalls kombiniert. Die Beachtung von Ressourcen und Defiziten gilt als erfüllt, wenn mindestens eine Ressource und mindestens ein Defizit auf der Ebene Kind oder auf der Ebene Umwelt oder auf beiden Ebenen festgehalten ist. Die Balance der Ressourcen und Defizite wird analog der Balance zu den Beobachtungen bestimmt. Bei den Förderzielen wird die Anzahl von einem Ziel bis drei Zielen als ideal betrachtet. Jedes weitere Ziel verringert den Wert der Verfahrenstreue, wobei mehr als sechs Ziele mit null bewertet werden. Die Verantwortlichkeiten werden im Verhältnis zu den festgehaltenen Förderzielen, Massnahmen und Vereinbarungen gezählt und bewertet. Die Kategorie 112 fällt weg, da die Anzahl der beteiligten Personen sehr situationsabhängig ist. Zudem lassen sich plausible Begründungen für die Teilnahme von zwei bis sieben Personen finden. Die Werte der Kategorien 113 und 114 werden unverändert übernommen.

Da die beiden Kategorien 102 und 103 zusammengefasst werden, wird ihr Wert doppelt gewichtet. Dies ist auch bei den Kategorien 105/106 und 107/108 der Fall. Diese Gewichtung unterstreicht auch die Bedeutung gerade dieser Bereiche im Kontext des gesamten Verfahrens.

Der Wert für die Verfahrenstreue beträgt im Minimum 0 und im Maximum 12.

Tabelle 14

Kriterien für die Datenaufbereitung der Kategorie Verfahrenstreue

Kat.	Name	Abk.	Erklärung	Gew.
101	Wichtige Informationen	WI	1 = vorhanden 0 = nicht vorhanden Werte werden unverändert übernommen	1x
102 103	Lebensbereiche	Lb	Anz. Lb / 10	2x
104	Schwerpunkthemen	Spt	1-2 Themen → 1 0 oder >2 Themen → 0	1x
105	Kind und Umwelt	Trennung Beobachtungen	KiV > oder = KiVI <u>UND</u> UmVI > oder = UmV → 1 In allen anderen Fällen → 0	1x
106		Balance Beobachtungen	BKuU Differenz von KiV + KiVI und UmV + UmVI < oder = 5 → 1 Differenz >5 → 0 (Wenn beide Werte > oder = 5 darf die Differenz bis 10 betragen für → 1)	1x
107	Ressourcen und Defizite	Beachtung Ressourcen und Defizite	RuD Ressourcen und Defizite sind vorhanden auf Ebene Kind oder Ebene Umwelt oder auf beiden Ebenen → 1 In allen anderen Fällen → 0	1x
108		Balance Ressourcen und Defizite	BRuD Differenz von KiR + UmR und KiD + UmD < oder = 5 → 1 Differenz >5 → 0 (Wenn beide Werte > oder = 5 darf die Differenz bis 10 betragen für → 1)	1x
110	Anzahl Förderziele	Fz	1-3 Ziele → 1 4 Ziele → 0.75 5 Ziele → 0.5 6 Ziele → 0.25 >6 Ziele → 0	1x
111	Verantwortlichkeiten	Vwk	Anz. Vwk / (Förderziele + Massnahmen + Vereinbarungen)	1x
113	Gesprächsleitung und Protokoll	GuP	Getrennt → 1; Nicht getrennt → 0.5 Nicht festgehalten → 0 -100 aber Seite 1 vorhanden → 0.5	1x
114	Teilnahme Kind	TKi	Teilnahme → 1; Wird informiert → 0.5 Nicht festgehalten → 0; -100 → 0.5	1x

Anmerkungen. Kat. = Kategorie; Abk. = Abkürzung; Gew. = Gewichtung; DB = Dokumentbereich; KiV = Anzahl Beobachtungen zum Kind im Dokumentbereich V (KiVI analog); UmV = Anzahl Beobachtungen zur Umwelt im Dokumentbereich V (UmVI analog).

4.3.2 Datenaufbereitung Zielqualität

Tabelle 15

Kriterien für die Datenaufbereitung der Kategorie Zielqualität

Kat.	Name	Abk.	Erklärung	Gew.
201	Komplexität	Komp	Trifft zu = 1 Trifft nicht zu = 0 -100 → 0.25	2x
202	Überprüfbarkeit	Üb		1x
203	Kompassziel	Kpz		2x
204	Zieldimension	Zd		2x
205	Zentraler Bereich	ZB		1x
206	Verschiedene Ebenen	Ebenen einzeln	VEe	1x
		Ebenen gesamt	VEg	
			Wenn bei VEe alle Einzelziele = 0, aber bei VEg = 1, wird ein Bonus von 1 addiert bei der Berechnung des Mittelwerts: Bsp: Ziel 1 + Ziel 2 + Ziel 3 + Bonus 1 / 3 -100 → 0	

Anmerkungen. Kat. = Kategorie; Abk. = Abkürzung; Gew. = Gewichtung; DB = Dokumentbereich.

Die Gewichtung der Unterkategorien (Tabelle 15) basiert auf den folgenden Überlegungen: Die beiden Kategorien Komplexität und Überprüfbarkeit decken zusammen den Bereich *Formulierung* ab, wobei die Komplexität hier höher gewichtet wird, da in der Regel ein konkret formuliertes Ziel auch eher überprüfbar ist. Die beiden Kategorien Kompassziel und Verschiedene Ebenen bilden den Bereich *Umsetzung*. Hierbei wird höher gewichtet, wenn das Ziel von mehreren Personen verfolgt wird, als wenn es auf mehr als einer Ebene umgesetzt wird. Den Bereich *Inhalt* bilden die beiden Kategorien Zieldimension und Zentraler Bereich ab. Hier wird die Beschränkung des Ziels auf eine Dimension höher gewichtet, als die Zugehörigkeit zu einem der Schwerpunktthemen.

Formulierung 201 (2x) + 202 (1x) Wert: 0-3

Umsetzung 203 (2x) + 206 (1x) Wert: 0-3

Inhalt 204 (2x) + 205 (1x) Wert: 0-3

Der Minimalwert der Zielqualität beträgt demnach 0. Der maximal mögliche Wert für die Zielqualität ist 9. Um den Wert der Zielqualität mit dem Wert der Verfahrenstreue vergleichen zu können, wird bei den Dokumenten mit mehr als einem formulierten Ziel der Mittelwert aller Ziele errechnet.

4.4 Überprüfung der Hypothesen

Anhand der Ergebnisse werden die drei in Abschnitt 1.3 aufgestellten Hypothesen überprüft. Die Verifikation oder Falsifikation der Hypothesen erlaubt anschliessend die Beantwortung der Fragestellung.

4.4.1 Hypothese 3

Die Analyse der Protokolle zum Schulischen Standortgespräch ging von der Annahme aus, dass die dabei formulierten Förderziele von sehr unterschiedlicher Qualität sind.

H3: Die mit dem Verfahren Schulische Standortgespräche formulierten Förderziele sind von sehr unterschiedlicher Güte.

Abbildung 30: Güte der formulierten Förderziele

Die Spannweite der Werte zur Zielqualität beträgt 8.75, wobei als niedrigster Wert die Zielqualität 0.25 gemessen wurde. Die höchste gemessene Zielqualität beträgt 9 (Tabelle 16).

Tabelle 16

Statistische Kennwerte – Zielqualität

Mittelwert	3.822
Median	3.5
Modus	2.25
Standardabweichung	2.093
Minimum	0.25
Maximum	9
Anzahl	261

Die breite Streuung der Werte zur Zielqualität zeigt, dass die Güte der formulierten Förderziele tatsächlich von sehr unterschiedlicher Höhe ist. Die Hypothese 3 wird deshalb angenommen.

4.4.2 Hypothese 2

In Bezug auf die Verfahrenstreue wurde die folgende Hypothese formuliert.

H2: In der Praxis wird das Verfahren Schulische Standortgespräche mit sehr unterschiedlich hoher Verfahrenstreue umgesetzt.

Die Spannweite der Werte zur Verfahrenstreue beträgt 8,5, wobei als niedrigster Wert 1,5 gemessen wurde. Die höchste gemessene Verfahrenstreue beträgt 10 (Tabelle 17). Es gibt keine Dokumente, die mit einer Verfahrenstreue von 0 bis 1,4 oder von 10,1 bis 12 bearbeitet wurden (Abbildung 31).

Abbildung 31: Verfahrenstreue bei der Bearbeitung der Protokolle

Tabelle 17

Statistische Kennwerte – Verfahrenstreue

Mittelwert	5.533
Median	5.5
Modus	5.5
Standardabweichung	2.33
Minimum	1.5
Maximum	10
Anzahl	80

Die Protokolle zum SSG wurden mit sehr unterschiedlich hoher Verfahrenstreue bearbeitet. Die Hypothese 2 wird damit als bestätigt betrachtet.

4.4.3 Hypothese 1

Mit der dritten Hypothese wird ein Zusammenhang zwischen der Verfahrenstreue und der Zielqualität vermutet.

H1: Es besteht ein positiver Zusammenhang zwischen der Verfahrenstreue und der Güte der formulierten Förderziele im Verfahren Schulische Standortgespräche.

Die Korrelation zwischen den beiden Variablen *Verfahrenstreue* und *Zielqualität* beträgt in der Stichprobe von 80 Protokollen $+0.36$, $p < .05$ (Abbildung 32). Dies bedeutet, dass zwischen den zwei Variablen ein statistisch signifikanter, positiver Zusammenhang besteht.

Abbildung 32: Korrelation der Variablen Verfahrenstreue und Zielqualität

Da mit hoher Wahrscheinlichkeit ausgeschlossen werden kann, dass kein Zusammenhang zwischen der Verfahrenstreue und der Zielqualität besteht, wird die Hypothese 1 als wahr betrachtet.

Mit der Verifizierung der drei Hypothesen kann nun die Fragestellung beantwortet werden.

4.5 Beantwortung der Fragestellung

Die folgende Forschungsfrage bildete den Ausgangspunkt dieser Forschungsarbeit.

Wie gross ist der Zusammenhang zwischen der Verfahrenstreue und der Güte der formulierten Förderziele im Verfahren Schulische Standortgespräche?

Die Auswertung der Ergebnisse zeigt, dass ein mittelstarker Zusammenhang zwischen der Verfahrenstreue und der Zielqualität besteht. Dies bedeutet, dass tendenziell eine hohe Verfahrenstreue mit einer hohen Zielqualität einhergeht. Dass dies nicht in jedem Fall so sein muss, zeigen klar die Ausreisser in Abbildung 32. Ganz links oben ist ein Ziel mit sehr hoher Güte aber niedriger Verfahrenstreue zu finden. Im rechten unteren Bereich hingegen sind einige Ziele mit niedriger Güte aber mittlerer bis hoher Verfahrenstreue zu finden. Ob dabei die Zielqualität von der Verfahrenstreue abhängt oder die Verfahrenstreue von der Zielqualität oder ob weitere Einflüsse wie zum Beispiel die Erfahrung der beteiligten Personen ausschlaggebend sind, kann im Rahmen dieser Arbeit nicht mit Bestimmtheit gesagt werden.

Was die oben dargestellten Ergebnisse für die Praxis bedeuten können, wird im folgenden Kapitel diskutiert.

5 Zusammenfassung und Diskussion

5.1 Rückblick und Reflexion

Die persönliche Teilnahme an einem Standortgespräch und die dabei aufgeworfenen Fragen bildeten den Ausgangspunkt dieser Forschungsarbeit. Aus den ersten Überlegungen zum Gewicht der Verfahrenstreue in Bezug auf die Güte der Förderziele wurde die Forschungsfrage entwickelt. Es wurde nach der Grösse des Zusammenhangs zwischen der Verfahrenstreue und der Zielqualität gefragt. Die Grundlage dafür bildete die Annahme, dass ein positiver Zusammenhang zwischen diesen beiden Variablen bestehe (Hypothese 1). Weiter wurde vermutet, dass in der Praxis das Verfahren Schulische Standortgespräche mit sehr unterschiedlicher Verfahrenstreue umgesetzt wird (Hypothese 2). Ebenfalls angenommen wurde, dass die mit dem Verfahren SSG formulierten Förderziele von sehr unterschiedlicher Güte seien (Hypothese 3). Die Überprüfung dieser Hypothesen ermöglichte die Beantwortung der Forschungsfrage. Es wurde dabei das Ziel verfolgt, mit Hilfe dieser Ergebnisse konkrete Empfehlungen für den Umgang mit dem Verfahren SSG in der Praxis zu formulieren und weitere relevante Schlussfolgerungen abzuleiten.

Als Forschungsstrategie wurde die Dokumentenanalyse gewählt, da bei jedem Standortgespräch ein Protokoll geführt wird. Dadurch konnten die theoretischen Vorgaben des Verfahrens im Handbuch zum SSG mit den Daten aus der Praxis verglichen werden. Aus diesem Grund wurde die empirisch-wissenschaftliche Vorgehensweise der Inhaltsanalyse als Forschungsmethode bestimmt. Dabei wurde mit dem Modell der Inhaltsanalyse, wie es Früh (2007) beschreibt, gearbeitet.

Nach der Bestimmung und Ziehung der Stichprobe wurden die entsprechenden Dokumente beschafft. Die erhaltenen Protokolle wurden anschliessend mit dem eigens entwickelten inhaltsanalytischen Instrumentarium bearbeitet und codiert. Die codierten und aufbereiteten Daten erlaubten schliesslich die Überprüfung der Hypothesen sowie die Beantwortung der Fragestellung.

Die formulierten Förderziele in den Protokollen sind von sehr unterschiedlicher Qualität. Die grosse Spannweite und die erhebliche Streuung der Werte erlaubten die Annahme der Hypothese 3. Auch die Verfahrenstreue ist sehr unterschiedlich, wobei ebenfalls eine grosse Streuung und eine hohe Spannweite festgestellt wurden. Aus diesem Grund wurde auch die zweite Hypothese angenommen. Da die statistische Auswertung einen signifikanten, positiven Zusammenhang zwischen der Verfahrenstreue und der Zielqualität aufzeigt, gilt die Hypothese 1 ebenfalls als wahr. Die Antwort auf die Forschungsfrage lautet somit: Es besteht ein moderater Zusammenhang zwischen der Verfahrenstreue und der Zielqualität.

Bei der Aufbereitung der Daten wurde festgestellt, dass das Kategoriensystem noch verbessert werden könnte. Es wurde daher versucht, die entdeckten Schwächen so gut wie möglich durch die Datenaufbereitung und die Gewichtung der Daten zu eliminieren. Ein Schwachpunkt sind diejenigen Kategorien, die nicht trennscharf sind und sich deshalb teilweise überschneiden. Ein weiterer Schwachpunkt ist die Erhebung von Daten, die für die Beantwortung der Forschungsfrage nicht benötigt wurden (z. B. Massnahmen und Vereinbarungen). Für einen zweiten Durchgang müsste das Kategoriensystem daher noch einmal überarbeitet und verbessert werden. Damit würde auch die Validität noch

einmal erhöht. Ebenfalls sinnvoll wäre wahrscheinlich die Arbeit ausschliesslich mit vollständigen Protokollen (alle drei Seiten vorhanden). Damit könnten viele Unsicherheiten, die durch fehlende Daten entstehen können, vermieden werden. Zudem sollte das Codebuch überarbeitet werden, damit darin weniger, dafür nur eindeutig repräsentative und exemplarische Ankerbeispiele enthalten sind. Eine differenziertere Gewichtung im Rahmen der Datenaufbereitung würde zu genaueren Ergebnissen führen. Es könnten zum Beispiel diejenigen Bereiche, die für die Variante 2 des SSG (Überprüfung der Zielerreichung) am bedeutendsten sind, stärker gewichtet werden. Dies wäre unter anderem bei der Festhaltung der Verantwortlichkeiten der Fall. Schliesslich müsste überlegt werden, wie die vielen Unklarheiten bei der Arbeit mit der Zielqualität beseitigt werden könnten. Möglicherweise müssten die Protokolle nach dem Kriterium ausgewählt werden, dass die sechs Teildimensionen der Zielqualität auf jeden Fall darin festgehalten sind.

5.2 Folgerungen und Empfehlungen

Da ein Zusammenhang zwischen der Verfahrenstreue und der Zielqualität besteht, werden für beide Bereiche praktische Empfehlungen formuliert. Diese Vorschläge basieren auf den gewonnenen Ergebnissen und auf Erfahrungen, die bei der Analyse der Protokolle gemacht wurden. Grundlegend ist sicher die Bearbeitung aller drei Seiten des Protokolls, da sonst die Gefahr besteht, dass wichtige Schritte des Verfahrens übergangen werden. Hierbei werden keine ausführlichen Beschreibungen verlangt, denn es kann und soll mit Stichworten gearbeitet werden. So wäre es zum Beispiel wichtig, dass auf Seite 1 im DB I kurz festgehalten wird, was der Gesprächsanlass ist. Dies könnte auch nachträglich noch gemacht werden, falls es am Gespräch „verpasst“ wurde. Diese kleine, aber bedeutende Verbesserung sollte in der Praxis gut umgesetzt werden können. Sie bringt einen direkten Nutzen, da damit der Ausgangspunkt des Gesprächs schriftlich festgehalten wird und später bei Bedarf darauf zurückgegriffen werden kann.

Stark optimiert werden kann die Bearbeitung der zweiten Protokollseite. Diese wurde nicht oder nur wenig verfahrenstreu bearbeitet. Dabei hat sie im Verfahren ein besonderes Gewicht. Lienhard bezeichnet die Besprechung der Schwerpunktthemen als „Filetstück“ des Gesprächs und schätzt sie als die anspruchsvollste Phase im ganzen Prozess ein (vgl. Lienhard, 2009, S. 16). Da die Bearbeitung der Dokumentbereiche IV, V und VI in der Praxis gemäss den Forschungsergebnissen erhebliche Schwierigkeiten bereitet, könnte hier eine Anpassung der Protokollvorlage sinnvoll sein. Eine klarere Unterteilung der Bereiche würde die Trennung der Beobachtungen zum Kind und zu seinem Umfeld einfacher machen. Hinter dieser gewünschten Trennung steht die Überlegung, dass dadurch eher eine Balance von Ressourcen und Defiziten zustande kommt. Die sinnvolle Beschränkung auf ein bis zwei Schwerpunktthemen könnte durch die Ergänzung des Wortes Schwerpunktthema im DB IV mit jeweils der entsprechenden Zahl erreicht werden (Schwerpunktthema 1 und Schwerpunktthema 2). Ebenfalls hilfreich könnte die Anbringung der Begriffe *Ressourcen* und *Defizite* in den DB V und VI sein (jeweils viermal). Dadurch würde deren beider Beachtung ein Stück weit forciert.

Auf der dritten Protokollseite, dem Kurzprotokoll zum SSG, könnten ebenfalls strukturelle Anpassungen in den Dokumentbereichen VIII und IX die praktische Arbeit erleichtern und zu mehr Verfahrenstreue führen. Hier erscheint aus empirischer Sicht eine klare Unterscheidung von Förderzielen, Mass-

nahmen und Vereinbarungen als sinnvoll. Damit wird erreicht, dass die Förderziele klar als solche zu erkennen sind und keine Vermischung mit den anderen Bereichen stattfindet. Zudem würde eine klarere Struktur wahrscheinlich verhindern, dass unsinnig viele Ziele formuliert würden. Damit auch die Verantwortlichkeiten einfacher und damit hoffentlich zuverlässiger festgehalten werden, wäre es wünschenswert, wenn diese jeweils direkt hinter dem formulierten Förderziel beziehungsweise der Massnahme oder der Vereinbarung notiert werden könnten. Zurzeit werden sie durch die Vorgaben des Formulars getrennt festgehalten, was in der Praxis dazu führt, dass oft keine klare Bestimmung erfolgt, wer für was verantwortlich ist. Die protokollierenden Personen sind nämlich gezwungen, die Ziele, Massnahmen oder Vereinbarungen entweder zweimal zu notieren (in DB VIII einmal oben und einmal unten) oder auf (zum Teil abenteuerliche) Kennzeichnungen zurückzugreifen, wenn sie auf ein nochmaliges Festhalten verzichten möchten. Hier könnte eine Anpassung des Kurzprotokolls in folgender Form hilfreich sein (diese würde allerdings die Umstellung auf das Querformat verlangen):

Tabelle 18

Vorschlag für Anpassung Kurzprotokoll

Förderziele, allfällige Massnahmenvorschläge und Vereinbarungen	Wer	Termin
Förderziel 1:		
Förderziel 2:		
Förderziel 3:		
Massnahme 1:		
Massnahme 2:		
Massnahme 3:		
Vereinbarung 1:		
Vereinbarung 2:		
Vereinbarung 3:		

Die Unterscheidung in Förderziele, Massnahmen und Vereinbarungen erscheint sinnvoll, da in vielen der analysierten Protokollen Vereinbarungen festgehalten sind, die wichtig erscheinen, für die jedoch im Protokoll kein Platz vorhanden ist. Natürlich würde diese Anpassung eine einfache und übersichtliche Erklärung der drei Bereiche mit entsprechenden Beispielen verlangen. Die Unterscheidung sollte jedoch den heilpädagogischen Personen durchaus zugetraut werden können. Die Vorschläge für die Anpassung der Formulare sind nicht als Kritik am Verfahren zu verstehen, sondern als mögliche Erleichterung für die damit arbeitenden Personen gedacht.

Um die Güte der Förderziele mit geringem Aufwand erhöhen zu können, bietet sich als sinnvolle Ergänzung zum Standortgespräch der webbasierte Förderplaner WFP 1.0 an (vgl. Gschwend, Lienhard & Steppacher, 2006b). Er enthält einen umfangreichen Zielkatalog, dessen Kenntnis bei der Formulierung von angemessenen Zielen im SSG von grossem Vorteil sein kann. Weiter könnten Beispiele von geeigneten Zielformulierungen mit den wichtigsten dabei zu beachtenden Kriterien eine sinnvolle Ergänzung zum Handbuch des SSG sein. Da in der Praxis viele Ziele von niedriger Qualität sind, obwohl

sie als Förderziele einen bedeutenden Einfluss auf die Arbeit mit den Kindern haben, müssen sich hier die heilpädagogisch tätigen Personen ihrer Verantwortung bewusst werden. Es ist ihre Aufgabe, sich vertieftes Wissen über das Verfahren anzueignen und dieses weiterzugeben. Vorstellbar wäre dies zum Beispiel in Form von Kollegialen Beratungen zum Standortgespräch, wobei gemachte Erfahrungen ausgetauscht, Fragen geklärt und Unklarheiten besprochen werden könnten. Die Weiterbildung der beteiligten Personen in Form von Beratungen hat den Vorteil, dass sie, im Gegensatz zu theoretischen Kursen, direkt an den realen Praxissituationen anknüpfen kann. Es ist zu vermuten, dass sowohl die Verfahrenstreue als auch die Zielqualität mit zunehmender Erfahrung der beteiligten Personen zunehmen wird. Ob diese Vermutung zutrifft, müsste in einer späteren Forschungsarbeit überprüft werden. Weitere Hypothesen und Vorschläge für weiterführende Forschungsvorhaben sind Bestandteil des nächsten Abschnitts und bilden den Abschluss dieser Arbeit.

5.3 Weiterführende Fragen und Hypothesen

Eine sinnvolle Erweiterung dieser Forschungsarbeit wäre sicher das Gespräch mit den Personen, die die Standortgespräche leiten und denjenigen, die diese protokollieren. In Form von Interviews könnten aktuelle Erfahrungen, Sorgen und Bedenken zum SSG erfasst werden. Dass sich einige der beteiligten Personen viele und vertiefte Gedanken dazu machen, wurde bei der Beschaffung der Dokumente in Telefongesprächen mit Schulleitungen und heilpädagogisch tätigen Personen beobachtet. Eine Person äusserte zum Beispiel die Befürchtung, dass die Gespräche nun formeller und weniger persönlich und natürlich verlaufen. Dadurch würde die Qualität der Gespräche abnehmen. Eine andere Person wünschte sich ausdrücklich Weiterbildungen, in denen das Verfahren nicht nur besprochen, sondern auch praktisch erprobt werden könnte, zum Beispiel in Form von Rollenspielen. Es wäre durchaus spannend, diesen und den vielen noch ungeäusserten Gedanken und Ideen der Lehrpersonen nachzugehen.

Interessant wäre auch das Vergleichen der 261 Ziele aus den 80 untersuchten Protokollen mit dem Zielkatalog des Webbasierten Förderplaners. Da dieser nicht geschlossen ist, sondern laufend ergänzt werden kann, könnte er mit geeigneten aktuellen Zielen aus der Praxis erweitert werden. Es ist anzunehmen, dass dies bei einer kleinen Zahl der Ziele mit hoher Zielqualität der Fall sein wird.

Natürlich könnten auch verschiedene Aspekte der Gesprächsvariante 2 des SSG zur Überprüfung der Förderziele genauer unter die Lupe genommen werden. Hier wäre interessant zu erfahren, welche Ziele sich in der Praxis als geeignet erweisen. Dazu könnten die Kinder mit besonderem Förderbedarf befragt werden. Denn ob diese ihre eigenen Förderziele verstehen und als sinnvoll erachten, trägt wahrscheinlich massgeblich zu deren erfolgreichen Umsetzung und Erreichung bei.

Literaturverzeichnis

- Ahrbeck, B. & Mutzeck, W. (2000). Persönlichkeitsdiagnostik. In J. Borchert (Hrsg.), *Handbuch der Sonderpädagogischen Psychologie* (S. 270-278). Bern: Hogrefe.
- Atteslander, P. (2008). *Methoden der empirischen Sozialforschung* (12., durchgesehene Auflage). Berlin: Erich Schmidt Verlag.
- Bildungsdirektion Kanton Zürich. (Hrsg.). (2007). *Angebote für Schülerinnen und Schüler mit besonderen pädagogischen Bedürfnissen: Schulische Standortgespräche*. Zürich: Lehrmittelverlag des Kantons Zürich.
- Bildungsdirektion Kanton Zürich. (Hrsg.). (2008). *Merkblatt: Das Wichtigste in Kürze zum schulischen Standortgespräch*. Zürich: Sonderpädagogisches Volksschulamt.
- Budnik, I. & Fingerle, M. (2007). Der diagnosegeleitete Erziehungsplan: Angebote zur Erstellung und Probleme der Nutzung. In W. Mutzeck (Hrsg.), *Förderplanung* (S. 145-158). Weinheim und Basel: Beltz Verlag.
- Buholzer, A. (2006). *Förderdiagnostisches Sehen, Denken und Handeln* (2., überarbeitete Auflage). Luzern: Comenius Verlag.
- Bundschuh, K. (2007). Diagnostik/Förderdiagnostik. In K. Bundschuh, U. Heimlich & R. Krawitz (Hrsg.), *Wörterbuch Heilpädagogik* (S. 48-52). Bad Heilbrunn: Verlag Julius Klinkhardt.
- DIMDI. (Hrsg.). (2005). *Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit*. Neu-Isenburg: Medizinische Medien Informations GmbH.
- Früh, W. (2007). *Inhaltsanalyse*. Konstanz: UVK Verlagsgesellschaft mbH.
- Gschwend, R., Lienhard, P. & Steppacher, J. (2006a). Webbasierte, interaktive Förderplanung. *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*, 9, S. 28-32.
- Gschwend, R., Lienhard, P. & Steppacher, J. (2006b). *WFP 1.0 – Webbasierter Förderplaner*. Internet: <http://www.pulsmesser.ch/wfp> [6.6.2010].
- Hollenweger, J. (2006). Die ICF im Spiegel der schweizerischen Sonderpädagogik. *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*, 5, S. 34-40.
- Hollenweger, J. & Lienhard, P. (2007). *Schulische Standortgespräche*. Zürich: Lehrmittelverlag des Kantons Zürich.

Kantonsrat Zürich. (Hrsg.). (2005). *Volksschulgesetz (VSG)*.

Internet: <http://www.zhlex.zh.ch/Erlass.html?Open&Ordnr=412.100> [6.6.2010].

Lienhard, P. (2009). *Fallstricke und Missverständnisse bei der Anwendung des Schulischen Standortgesprächs*. Internet:

http://peterlienhard.ch/download/091200_ssg_vertiefung_fallstricke_lienhard_kommentiert.pdf
[17.5.2010].

Mayring, P. (2002). *Qualitative Sozialforschung* (5., überarbeitete und neu ausgestattete Auflage). Weinheim und Basel: Beltz Verlag.

Melzer, C. & Mutzeck, W. (2007a). Kooperative Förderplanung. In W. Mutzeck (Hrsg.), *Förderplanung* (S. 199-239). Weinheim und Basel: Beltz Verlag.

Melzer, C. & Mutzeck, W. (2007b). Trends in der Förderplanung. In W. Mutzeck (Hrsg.), *Förderplanung* (S. 240-250). Weinheim und Basel: Beltz Verlag.

Mutzeck, W. (2004). Grundlegende Aspekte der Diagnostik in der Förderpädagogik. In W. Mutzeck & P. Jogschies (Hrsg.), *Neue Entwicklungen in der Förderdiagnostik* (S. 10-20). Weinheim und Basel: Beltz Verlag.

Mutzeck, W. (2007). Förderplanschemata und abschliessende Bemerkungen. In W. Mutzeck (Hrsg.), *Förderplanung* (S. 251-259). Weinheim und Basel: Beltz Verlag.

Reicher, H. (2005). Die Planung eines Forschungsprojektes – Überlegungen zur Methodenwahl. In H. Stigler & H. Reicher (Hrsg.), *Praxisbuch Empirische Sozialforschung* (S. 85-103). Innsbruck: StudienVerlag.

Schuntermann, M. F. (2007). *Einführung in die ICF*. Landsberg/Lech: ecomed MEDIZIN.

Vetter, M. & Sammann, K. (2009). Diagnostik: Core-Sets in der Psychomotorik? *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*, 7-8, S. 26-34.

Protokoll Schulisches Standortgespräch

Seite 1 - Lebensbereiche

Protokoll schulisches Standortgespräch

Gemeinsames Verstehen und Planen

Datum: Uhrzeit von: bis:

Schüler/in:

Schulhaus:

Klasse: Klassenlehrperson:

Gesprächsleitung: Protokoll:

Wichtige Informationen bezüglich der Einschätzung der aktuellen Situation sowie der Befindlichkeit der Schülerin/des Schülers:

<input type="checkbox"/>	Stärke	Allgemeines Lernen
<input type="checkbox"/>	↑	Die Schülerin/der Schüler kann zuhören, zuschauen, aufmerksam sein; sich Dinge merken; Lösungen finden und umsetzen; planen; üben
<input type="checkbox"/>	↓	
<input type="checkbox"/>	Problem	
<input type="checkbox"/>	Stärke	Mathematisches Lernen
<input type="checkbox"/>	↑	Die Schülerin/der Schüler kann kopfrechnen; schriftlich rechnen; Rechnungen in Sätzen verstehen und lösen; den Rechenstoff, der in der Klasse durchgenommen wird, verstehen und beherrschen
<input type="checkbox"/>	↓	
<input type="checkbox"/>	Problem	
<input type="checkbox"/>	Stärke	Spracherwerb und Begriffsbildung
<input type="checkbox"/>	↑	Die Schülerin/der Schüler kann lautgetreu nachsprechen; den Sinn von Wörtern und Symbolen verstehen; korrekte Sätze bilden; einen altersentsprechenden Wortschatz aufbauen; Sprache dem Sinn entsprechend modulieren (Erst- und Zweitsprache)
<input type="checkbox"/>	↓	
<input type="checkbox"/>	Problem	
<input type="checkbox"/>	Stärke	Lesen und Schreiben
<input type="checkbox"/>	↑	Die Schülerin/der Schüler kann lesen; laut vorlesen; verstehen, was gelesen wird; korrekt und leserlich schreiben
<input type="checkbox"/>	↓	
<input type="checkbox"/>	Problem	
<input type="checkbox"/>	Stärke	Umgang mit Anforderungen
<input type="checkbox"/>	↑	Die Schülerin/der Schüler kann aufgetragene Aufgaben selbständig erledigen; in der Gruppe eine Aufgabe lösen; Verantwortung übernehmen; den Tagesablauf einhalten; Freude und Frust regulieren
<input type="checkbox"/>	↓	
<input type="checkbox"/>	Problem	
<input type="checkbox"/>	Stärke	Kommunikation
<input type="checkbox"/>	↑	Die Schülerin/der Schüler kann verstehen, was andere sagen und meinen; ausdrücken, was sie/er ausdrücken will; anderen Menschen Dinge erklären; Gespräche und Diskussionen führen
<input type="checkbox"/>	↓	
<input type="checkbox"/>	Problem	
<input type="checkbox"/>	Stärke	Bewegung und Mobilität
<input type="checkbox"/>	↑	Die Schülerin/der Schüler kann Bewegungsabläufe planen, koordinieren und nachahmen (z.B. im Sport); feinmotorische Bewegungen planen, koordinieren und nachahmen (z.B. beim Basteln)
<input type="checkbox"/>	↓	
<input type="checkbox"/>	Problem	
<input type="checkbox"/>	Stärke	Für sich selbst sorgen
<input type="checkbox"/>	↑	Die Schülerin/der Schüler kann auf die Körperpflege, die Gesundheit und die Ernährung achten; sich vor gefährlichen Situationen schützen; die Einnahme von schädlichen Substanzen vermeiden
<input type="checkbox"/>	↓	
<input type="checkbox"/>	Problem	
<input type="checkbox"/>	Stärke	Umgang mit Menschen
<input type="checkbox"/>	↑	Die Schülerin/der Schüler kann mit anderen Menschen Kontakt aufnehmen; Achtung, Wärme, Toleranz entgegenbringen und annehmen; Nähe und Distanz regeln; mit Kritik umgehen; Freunde finden
<input type="checkbox"/>	↓	
<input type="checkbox"/>	Problem	
<input type="checkbox"/>	Stärke	Freizeit, Erholung und Gemeinschaft
<input type="checkbox"/>	↑	Die Schülerin/der Schüler kann am gemeinschaftlichen Leben (Familie, Kameraden, Vereinigungen, ...) teilnehmen; selbst gewählte Lieblingsaktivitäten und Hobbys pflegen; sich erholen
<input type="checkbox"/>	↓	
<input type="checkbox"/>	Problem	

Kurzinformation zur Durchführung Schulischer Standortgespräche

Seite 1

Kurzinformation

Wie führen wir an unserer Schule
schulische Standortgespräche durch?

Wir möchten, dass sich alle unsere Schülerinnen und Schüler persönlich und schulisch gut entwickeln können. Um dieses Ziel zu erreichen, kann es sinnvoll sein, dass sich Lehrperson und Eltern – vielleicht zusammen mit weiteren Personen der Schule, die mit dem Kind zu tun haben – zu einem Standortgespräch zusammensetzen.

An unserer Schule haben diese Gespräche einen bestimmten Ablauf. Das hilft uns, gemeinsam die wirklich wichtigen Themen zu finden, Beobachtungen auszutauschen und zusammen herauszufinden, was wir für die Verbesserung der Situation tun könnten.

Diese Kurzinformation beschreibt die wichtigsten Schritte dieses Ablaufs. Wer noch genauere Informationen möchte, kann die Handreichung «Schulische Standortgespräche» lesen. Sie kann in der Schule ausgeliehen werden.

Wann wird ein Standortgespräch durchgeführt?

Ein schulisches Standortgespräch wird durchgeführt,

- wenn die Schülerin oder der Schüler Schulschwierigkeiten hat, die man genauer anschauen und besprechen sollte («Aus welchen Gründen bestehen die Schwierigkeiten? Was können die Beteiligten tun, um die Situation zu verbessern? Auf welchen Stärken können wir aufbauen?»), oder
- wenn die Schülerin oder der Schüler bereits eine spezielle Unterstützungsmassnahme erhält («Konnten die vereinbarten Zielsetzungen der Massnahme erreicht werden? Ist die Massnahme weiterhin nötig? Oder braucht das Kind etwas anderes?»).

Ein erstes Standortgespräch kann von allen Beteiligten gewünscht werden – also beispielsweise von der Lehrperson oder von den Eltern.

Wenn das Kind eine spezielle Unterstützungsmassnahme erhält, finden regelmässige schulische Standortgespräche statt (in der Regel zwei, mindestens jedoch eines pro Jahr).

Wer nimmt am Standortgespräch teil?

Am Gespräch sollen diejenigen Personen teilnehmen, die für die Klärung der Situation wichtig sein können. Immer sind die Lehrperson und die Erziehungsverantwortlichen (Vater und/oder Mutter) dabei. Ob es sinnvoll ist, das Kind am Gespräch teilnehmen zu lassen, ist abhängig von der Situation.

Weiter können am Gespräch teilnehmen: eine Fachperson in Schulischer Heilpädagogik oder Therapie, eine schulpsychologische Fachperson, eine Lehrperson Deutsch als Zweitsprache oder weitere Personen, die in dieser Situation Wichtiges beitragen können.

Alle Beteiligten erfahren bei der Einladung, wer am Gespräch teilnehmen wird.

Wie lange dauert das Gespräch?

Das Gespräch dauert in der Regel eine Stunde.

Kurzinformation zur Durchführung Schulischer Standortgespräche

Seite 2

Wer leitet das Standortgespräch?	Oftmals wird das schulische Standortgespräch von einer sonderpädagogischen Fachperson, z.B. von der Schulischen Heilpädagogin/dem Schulischen Heilpädagogen oder von der Lehrperson des Kindes geleitet. Es kann aber auch von der Schulleitung oder von der Schulpsychologin/dem Schulpsychologen geleitet werden.
Wer lädt zum Gespräch ein?	In der Regel lädt diejenige Person ein, die das Standortgespräch auch leiten wird.
Wie bereitet man sich auf das Gespräch vor?	Alle Beteiligten bereiten sich auf das Gespräch vor, indem sie das Blatt «Persönliche Vorbereitung eines Standortgesprächs» ausfüllen. Das Vorbereitungsformular hilft, gemeinsam rasch herauszufinden, welches die wichtigen Themen sind, über die man sprechen sollte. Die Eltern können das Formular allein oder zusammen mit ihrem Kind ausfüllen.
Wie fülle ich das Vorbereitungsformular aus?	Auf dem Formular notieren Sie in kurzen Worten Ihre persönliche Umschreibung der derzeitigen Situation: Was ist im Moment schwierig, was ist speziell? Was ist in Ihren Augen das wichtigste Problem? Vielleicht ist es auch wichtig, dass Sie etwas zur Befindlichkeit der Schülerin oder des Schülers schreiben. Es ist wichtig zu wissen, ob beispielsweise eine fröhliche oder eine angstvolle Stimmung vorherrschend ist. Anschliessend gehen Sie das Formular durch und überlegen sich bei allen Punkten, ob Sie bezüglich der Schülerin oder des Schülers eher Stärken oder Probleme erleben. Ein Bereich heisst zum Beispiel «Umgang mit Anforderungen». Wenn Sie der Ansicht sind, dass Ihr Kind hier etwa so einzuschätzen ist wie gleichaltrige Klassenkameraden, kreuzen Sie das Feld in der Mitte an. Manchmal ist es schwierig, nur ein Kreuz zu setzen. In diesem Fall können Sie auch mehrere Kreuze setzen. Für zusätzliche Bemerkungen hat es rechts Platz. Ihr ausgefülltes Formular bleibt übrigens in Ihrem Besitz. Sie können es nach dem Gespräch wieder mit nach Hause nehmen.
Wie viel Zeit braucht das Ausfüllen etwa?	Nehmen Sie sich 5 bis 10 Minuten Zeit, mehr nicht. Es geht nur um eine grobe Einschätzung, die für das Gespräch aber sehr hilfreich sein wird.
Muss ich alles ausfüllen?	Nein. Wenn Sie denken, «Das kann ich nicht einschätzen» oder «Dazu möchte ich lieber nichts sagen», dann lassen Sie die entsprechenden Felder einfach leer.
Wie läuft das Standortgespräch ab?	Im ersten Teil des Gesprächs werden die verschiedenen Einschätzungen auf den Vorbereitungsformularen angeschaut. («Wo haben alle die gleiche Einschätzung? Gibt es Bereiche, die ganz unterschiedlich eingeschätzt werden?») Nun wird gemeinsam entschieden, über welche (ein bis zwei) Bereiche vertieft gesprochen werden soll. Alle Beteiligten können ihre Beobachtungen einbringen. Im letzten Teil des Gesprächs steht die folgende Frage im Zentrum: «Was können wir konkret tun, um die Situation zu verbessern?»
Gibt es ein Protokoll dieses Gesprächs?	Ja, es wird ein kurzes Protokoll erstellt. Es wird vertraulich behandelt. Auf der letzten Protokollseite wird notiert, welche Ziele gemeinsam verfolgt werden sollen oder welche Massnahmen allenfalls getroffen oder beantragt werden sollen. Alle am Gespräch Beteiligten erhalten eine Kopie dieser Protokollseite.
Was kann ich tun, wenn ich noch Fragen habe?	Wenden Sie sich bei Unklarheiten direkt an diejenige Person, die Sie zum schulischen Standortgespräch eingeladen hat. Falls Sie sich vertieft informieren möchten: In der Schule ist eine ausführliche Handreichung «Schulische Standortgespräche» vorhanden. Darin wird das Verfahren im Detail beschrieben.

Einteilung Dokumentbereiche – Seite 1

Protokoll schulisches Standortgespräch Gemeinsames Verstehen und Planen

Datum: Uhrzeit von: bis:
 Schüler/in:
 Schulhaus:
 Klasse: Klassenlehrperson:
 Gesprächsleitung: Protokoll:

Wichtige Informationen bezüglich der Einschätzung der aktuellen Situation sowie der Befindlichkeit der Schülerin/des Schülers:

I

Stärke ↑ ↓ Problem	Allgemeines Lernen Die Schülerin/der Schüler kann zuhören, zuschauen, aufmerksam sein; sich Dinge merken; Lösungen finden und umsetzen; planen; üben	
Stärke ↑ ↓ Problem	Mathematisches Lernen Die Schülerin/der Schüler kann kopfrechnen; schriftlich rechnen; Rechnungen in Sätzen verstehen und lösen; den Rechenstoff, der in der Klasse durchgenommen wird, verstehen und beherrschen	
Stärke ↑ ↓ Problem	Spracherwerb und Begriffsbildung Die Schülerin/der Schüler kann lautgetreu nachsprechen; den Sinn von Wörtern und Symbolen verstehen; korrekte Sätze bilden; einen altersentsprechenden Wortschatz aufbauen; Sprache dem Sinn entsprechend modulieren (Erst- und Zweitsprache)	
Stärke ↑ ↓ Problem	Lesen und Schreiben Die Schülerin/der Schüler kann lesen; laut vorlesen; verstehen, was gelesen wird; korrekt und leserlich schreiben	
Stärke ↑ ↓ Problem	Umgang mit Anforderungen Die Schülerin/der Schüler kann aufgetragene Aufgaben selbständig erledigen; in der Gruppe eine Aufgabe lösen; Verantwortung übernehmen; den Tagesablauf einhalten; Freude und Frust regulieren	III
Stärke ↑ ↓ Problem	Kommunikation Die Schülerin/der Schüler kann verstehen, was andere sagen und meinen; ausdrücken, was sie/er ausdrücken will; anderen Menschen Dinge erklären; Gespräche und Diskussionen führen	
Stärke ↑ ↓ Problem	Bewegung und Mobilität Die Schülerin/der Schüler kann Bewegungsabläufe planen, koordinieren und nachahmen (z.B. im Sport); feinmotorische Bewegungen planen, koordinieren und nachahmen (z.B. beim Basteln)	
Stärke ↑ ↓ Problem	Für sich selbst sorgen Die Schülerin/der Schüler kann auf die Körperpflege, die Gesundheit und die Ernährung achten; sich vor gefährlichen Situationen schützen; die Einnahme von schädlichen Substanzen vermeiden	
Stärke ↑ ↓ Problem	Umgang mit Menschen Die Schülerin/der Schüler kann mit anderen Menschen Kontakt aufnehmen; Achtung, Wärme, Toleranz entgegenbringen und annehmen; Nähe und Distanz regeln; mit Kritik umgehen; Freunde finden	
Stärke ↑ ↓ Problem	Freizeit, Erholung und Gemeinschaft Die Schülerin/der Schüler kann am gemeinschaftlichen Leben (Familie, Kameraden, Vereinigungen, ...) teilnehmen; selbst gewählte Lieblingsaktivitäten und Hobbys pflegen; sich erholen	

II

Einteilung Dokumentbereiche – Seite 2

Schwerpunkthemen

Aufgrund der Besprechung der verschiedenen Einschätzungen auf den Vorbereitungsformularen werden an diesem Standortgespräch die folgenden Schwerpunkthemen besprochen:

- Alle Beteiligten gehen von ihren konkreten Beobachtungen aus und bringen diese ins Gespräch ein.
- Die Orientierung an Ressourcen und Stärken ist oft hilfreicher als das Auflisten von Schwächen.
- Förderziele, die während der Besprechung ersichtlich werden, werden fortlaufend auf die nächste Seite übertragen.

Schüler/Schülerin V	Schwerpunkthema: IV	Umfeld, Klasse, Lehrperson, Familie ... VI
Schüler/Schülerin	Schwerpunkthema: IV	Umfeld, Klasse, Lehrperson, Familie ...
Weitere wichtige Gesprächspunkte: VII		

Einteilung Dokumentbereiche – Seite 3

Kurzprotokoll des schulischen Standortgesprächs

Alle Beteiligten erhalten eine Kopie dieses Blattes

Schüler/in: Klasse: Datum:

Förderziele und allfällige Massnahmenvorschläge:

Verantwortlichkeiten

Was:

.....
.....
.....
.....
.....

Wer:

.....
.....
.....
.....
.....

Allfälliger Termin:

.....
.....
.....
.....
.....

Falls die Schülerin/der Schüler nicht teilgenommen hat: Wer informiert sie/ihn?

.....

Nächstes Standortgespräch

Datum:

Uhrzeit:

Einladung erfolgt durch:

Falls sich die Situation in der Zwischenzeit so verändert, dass jemand der Beteiligten früher ein Standortgespräch wünscht, kann er/sie sich bei der Lehrperson melden. Sie wird das Standortgespräch entsprechend früher einberufen.

Beteiligte

Am Gespräch anwesend waren die folgenden Personen (alle tragen sich mit ihrem Namen selbst ein):

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

X

Bemerkungen/Kommentar:

.....
.....
.....
.....
.....
.....

Codierbogen – Seite 1

Protokollkennziffer	Datum			Codierende Person		Protokollseiten		
VERFAHRENSTREUE	Notizen VT:							
Wichtige Informationen	Lebensbereiche			Bemerkungen				
Schwerpunkthemen					Gesprächsleitung und Protokoll			
Kind	DB V				DB VI			
	1.				1.			
	Überschneidung DB V und DB VI							
	1.							
Umwelt	DB V				DB VI			
	1.				1.			
	Überschneidung DB V und DB VI							
	1.							
Ressourcen	Kind		Umwelt		Wichtige Gesprächspunkte			
Defizite	Kind		Umwelt					
Förderziele und Massnahmenvorschläge	Förderziele			Verantwortlichkeiten				
	Massnahmen			Beteiligte				
	Vereinbarungen			Teilnahme Kind				

Formale Identifikationskennzahlen

Protokollkennziffern:

101 Schulhaus 1, Protokoll 1
102 Schulhaus 1, Protokoll 2
103 Schulhaus 1, Protokoll 3
usw.

201 Schulhaus 2, Protokoll 1
202 Schulhaus 2, Protokoll 2
usw.

301 Schulhaus 3, Protokoll 1
usw.

Protokollseiten:

Seite 1 hat den Titel „Protokoll schulisches Standortgespräch – Gemeinsames Verstehen und Planen“. Sie beinhaltet formale Angaben und insbesondere die Einschätzung der zehn Lebensbereiche mittels Kreuzen.

Seite 2 hat keinen eigenen Titel. Sie beinhaltet hauptsächlich die Schwerpunktthemen.

Seite 3 hat den Titel „Kurzprotokoll des schulischen Standortgesprächs“. Sie beinhaltet in erster Linie die Förderziele und Massnahmenvorschläge sowie die Verantwortlichkeiten.

Hinweis: Die Seite 3 muss in jedem Fall vorhanden sein, da sie die Förderziele beinhaltet.

Für die Codierung gilt: 1 = Seite ist vorhanden, 0 = Seite ist nicht vorhanden

CODEBUCH

Codierende Person:

- 1 = Forschende Person
- 2 = Reliabilitätstest Person 1
- 3 = Reliabilitätstest Person 2
- 4 = Reliabilitätstest Person 3

Jeder codierenden Person wird eine Nummer zugeteilt. Die Zuteilung wird im *Forschungstagebuch* mit Vorname und Name der Personen festgehalten.

Codiereinheiten:

Das dreiseitige Protokoll wird für die Analyse und Codierung in zwölf Bereiche (I – XII) eingeteilt. Jeder Bereich bildet eine Codiereinheit. Im Folgenden wird für den Begriff Dokumentbereich die Abkürzung DB verwendet (z. B. DB III = Dokumentbereich III).

Die Dokumentbereiche sind wie folgt festgelegt:

- I = Protokollseite 1: Kästchen oben mit dem Titel „Wichtige Informationen bezüglich der Einschätzung der aktuellen Situation sowie der Befindlichkeit des Kindes“
- II = Protokollseite 1: die Kreuzkästchen auf der linken Seite zum Einschätzen der zehn Lebensbereiche
- III = Protokollseite 1: Bereich für Notizen ohne eigenen Titel rechts der zehn Lebensbereiche
- IV = Protokollseite 2: die beiden kleinen Kästchen in der Mitte mit dem Titel „Schwerpunktthema“
- V = Protokollseite 2: linker Bereich mit dem Titel „Kind“, der zweimal vorhanden ist
- VI = Protokollseite 2: rechter Bereich mit dem Titel „Umfeld, Klasse, Lehrperson, Familie ...“, der zweimal vorhanden ist
- VII = Protokollseite 2: Bereich ganz unten mit dem Titel „Weitere wichtige Gesprächspunkte“
- VIII = Protokollseite 3: Bereich ganz oben mit dem Titel „Förderziele und allfällige Massnahmenvorschläge“ und aus dem Bereich links darunter mit dem Titel „Verantwortlichkeiten“ den Teil ganz links mit dem Untertitel „Was“
- IX = Protokollseite 3: aus dem Bereich mit dem Titel „Verantwortlichkeiten“ den Teilbereich in der Mitte mit dem Titel „Wer“
- X = Bereich ganz links unten mit dem Titel „Beteiligte“
- XI = Protokollseite 1: Im Bereich ganz oben die beiden Punkte „Gesprächsleitung“ und „Protokoll“
- XII = Protokollseite 3: In der Mitte der Bereich mit der Bezeichnung „Falls das Kind nicht teilgenommen hat: Wer informiert es?“

Codierhilfe 1: Einteilung Dokumentbereiche DB I bis DB XII

Protokoll schulisches Standortgespräch Gemeinsames Verstehen und Planen

Datum: Uhrzeit von: bis:
 Schüler/in:
 Klasse: Klassenlehrperson:
 Gesprächsleitung: Protokoll:

I Wichtige Informationen bezüglich der Einschätzung der aktuellen Situation sowie der Befindlichkeit der Schülerin/des Schülers.

<input type="checkbox"/> Stärke <input type="checkbox"/> Problem	Allgemeines Lernen Die Schülerin/der Schüler kann zuhören, zuschauen, aufmerksam sein; sich Dinge merken; Lösungen finden und umsetzen; planen; üben	III
<input type="checkbox"/> Stärke <input type="checkbox"/> Problem	Mathematisches Lernen Die Schülerin/der Schüler kann kopfrechnen; schriftlich rechnen; Rechnungen in Sätzen verstehen und lösen; den Rechenstoff, der in der Klasse durchgenommen wird, verstehen und beherrschen	
<input type="checkbox"/> Stärke <input type="checkbox"/> Problem	Spracherwerb und Begriffsbildung Die Schülerin/der Schüler kann lautgetreu nachsprechen; den Sinn von Wörtern und Symbolen verstehen; korrekte Sätze bilden; einen altersangemessenen Wortschatz aufbauen; Sprache dem Sinn entsprechend modulieren (Erst- und Zweitsprache)	
<input type="checkbox"/> Stärke <input type="checkbox"/> Problem	Lesen und Schreiben Die Schülerin/der Schüler kann lesen; laut vorlesen; verstehen, was gelesen wird; korrekt und lesend schreiben	
<input type="checkbox"/> Stärke <input type="checkbox"/> Problem	Umgang mit Anforderungen Die Schülerin/der Schüler kann auftragsgemäße Aufgaben selbstständig erledigen; in der Gruppe eine Aufgabe lösen; Verantwortung übernehmen; den Tagesablauf einhalten; Freude und Frust regulieren	
<input type="checkbox"/> Stärke <input type="checkbox"/> Problem	Kommunikation Die Schülerin/der Schüler kann verstehen, was andere sagen und meinen; ausdrücken, was sie/er ausdrücken will; anderen Menschen Dinge erklären; Gespräche und Diskussionen führen	
<input type="checkbox"/> Stärke <input type="checkbox"/> Problem	Bewegung und Mobilität Die Schülerin/der Schüler kann Bewegungsabläufe planen, koordinieren und nachahmen (z.B. im Sport); hierarchische Bewegungen planen, koordinieren und nachahmen (z.B. beim Basteln)	
<input type="checkbox"/> Stärke <input type="checkbox"/> Problem	Für sich selbst sorgen Die Schülerin/der Schüler kann auf die Körperpflege, die Gesundheit und die Ernährung achten; sich vor gefährlichen Situationen schützen; die Einnahme von schädlichen Substanzen vermeiden	
<input type="checkbox"/> Stärke <input type="checkbox"/> Problem	Umgang mit Menschen Die Schülerin/der Schüler kann mit anderen Menschen Kontakt aufnehmen; Achtung, Wärme, Toleranz entgegenbringen und annehmen; Nähe und Distanz regulär; mit Kritik umgehen; Freunde finden	
<input type="checkbox"/> Stärke <input type="checkbox"/> Problem	Freizeit, Erholung und Gemeinschaft Die Schülerin/der Schüler kann am gemeinschaftlichen Leben (Familie, Kameraden, Vereinigungen, ...) teilnehmen; selbst gewählte Lieblingsaktivitäten und Hobbys pflegen; sich anfordern	

II

Schwerpunktthemen

- Aufgrund der Besprechung der verschiedenen Einschätzungen auf den Vorbereitungsdokumenten werden an diesem Standortgespräch die folgenden Schwerpunktthemen besprochen:
- Alle Beteiligten gehen von ihren konkreten Beobachtungen aus und bringen diese ins Gespräch ein.
 - Die Orientierung an Ressourcen und Stärken ist oft hilfreicher als das Auflisten von Schwächen.
 - Förderziele, die während der Besprechung ersichtlich werden, werden fortlaufend auf die nächste Seite übertragen.

V	IV	VI
Schüler/Schülerin	Schwerpunktthema: IV	Umfeld, Klasse, Lehrperson, Familie ...
Schüler/Schülerin	Schwerpunktthema: IV	Umfeld, Klasse, Lehrperson, Familie ...
VII		

Weitere wichtige Gesprächspunkte:

Kurzprotokoll des schulischen Standortgesprächs

Alle Beteiligten erhalten eine Kopie dieses Blattes

Schüler/in: Klasse: Datum:

Förderziele und allfällige Massnahmenvorschläge:

VIII

Verantwortlichkeiten

Was:	IX	Allfälliger Termin:
------------	-----------	---------------------------

Falls die Schülerin/der Schüler nicht teilgenommen hat: Wer informiert sie/ihn? **XII**

Nächstes Standortgespräch

Datum: Falls sich die Situation in der Zwischenzeit so verändert, dass jemand der Beteiligten früher ein Standortgespräch wünscht, kann er/sie sich bei der Lehrperson melden. Sie wird das Standortgespräch entsprechend früher anberufen.

Uhrzeit:

Einladung erfolgt durch:

Beteiligte

Am Gespräch anwesend waren die folgenden Personen (alle tragen sich mit ihrem Namen selbst ein): **X**

Bemerkungen/Kommentar:

Allgemeine Codieranweisungen (CA)

- CA 1 Für alle Kategorien gilt: Ist ein gesuchter Wert nicht bestimmbar, da die entsprechende Dokumentenseite fehlt, da die Einschätzung unklar ist oder da das Dokument bereits vorgängig vollständig anonymisiert oder undurchschaubar bearbeitet wurde, wird dies mit dem Wert -100 codiert.
- CA 2 Für alle Kategorien gilt: Ist ein gesuchter Wert nicht bestimmbar, da der entsprechende Dokumentbereich nicht bearbeitet (ausgefüllt) wurde, wird dies mit dem Wert 0 codiert.

Kategoriensystem

100 Verfahrenstreue:

- 101 Wichtige Informationen
- 102 Lebensbereiche
- 103 Bemerkungen
- 104 Schwerpunktthemen
- 105 Kind
- 106 Umwelt
- 107 Ressourcen
- 108 Defizite
- 109 Wichtige Gesprächspunkte
- 110 Förderziele und Massnahmenvorschläge
- 111 Verantwortlichkeiten
- 112 Beteiligte
- 113 Gesprächsleitung und Protokoll
- 114 Teilnahme Kind

200 Zielqualität:

- 201 Komplexität
- 202 Überprüfbarkeit
- 203 Kompassziel
- 204 Zieldimension
- 205 Zentraler Bereich
- 206 Verschiedene Ebenen

Kategoriendefinitionen:

100 Verfahrenstreue

Alle Auffälligkeiten oder bemerkenswerten Notizen im Protokoll, die zum Thema Verfahrenstreue gehören, aber keiner Unterkategorie zugeordnet werden können. Es werden dabei alle Dokumentbereiche berücksichtigt sowie allfällige Zusatzblätter.

Beispiele:

- 1) *Im Dokumentbereich VIII sind neben den Zielen auch Beobachtungen der Eltern und der Schule zum Kind zu finden. Auf einem beigelegten Zusatzblatt sind Beobachtungen des Schulpsychologischen Dienstes zum Kind festgehalten. [Diese werden nicht codiert, da sie nicht in den entsprechenden Dokumentbereichen festgehalten wurden, was sich somit definitionsgemäss auf die Verfahrenstreue auswirkt. Diese Beobachtungen können jedoch zur Interpretation einzelner Punkte beigezogen werden.]*
- 2) *Die Handschrift der protokollierenden Person ist sehr schwierig zu entziffern. Vor allem auf Protokollseite 3 sind einige Wörter unklar.*

101 Wichtige Informationen

Diese Unterkategorie betrifft nur Dokumentbereich I. Es wird analysiert, ob in diesem Bereich Notizen zur „Einschätzung der aktuellen Situation sowie der Befindlichkeit des Kindes“ vorhanden sind oder nicht. Für die Beurteilung „vorhanden“ genügt es, wenn zu einem der beiden Bereiche (aktuelle Situation oder Befindlichkeit) Notizen gemacht wurden.

Für die Codierung gilt: 1 = vorhanden, 0 = nicht vorhanden

Beispiele:

- 1) Keine Notizen im DB I → Wichtige Informationen sind „nicht vorhanden“ = 0
- 2) Notiz in DB I: *„Kind hat im Laufe des letzten Jahres in der lange stagnierenden Sprachentwicklung stark aufgeholt“* → entspricht „Einschätzung der aktuellen Situation“ = 1

102 Lebensbereiche

Diese Unterkategorie betrifft die Dokumentbereiche II und III. Dabei wird DB III nur als Ergänzung verwendet. Es wird anhand der Kreuze analysiert, wie viele Lebensbereiche berücksichtigt wurden. Die Anzahl der Kreuze pro Lebensbereich spielt dabei keine Rolle. Auch die Position der Kreuze wird nicht berücksichtigt. Sind in einem Lebensbereich keine Kreuze gesetzt, wird kontrolliert, ob im DB III Notizen vorhanden sind. Diese werden als stellvertretend für ein Kreuz betrachtet. Dabei muss kontrolliert werden, ob die Notizen wirklich zum entsprechenden Bereich gehören, wobei die Bereiche jeweils ziemlich offen betrachtet werden, in der Annahme, dass die Notizen eher zum Bereich gehören als nicht. Ist dies der Fall, gilt der Kommentar als Kreuzersatz und wird gezählt. Falls nicht, wird die Notiz nicht weiter beachtet, da sie kein Kreuzersatz ist. Gezählt wird die Anzahl der berücksichtigten Lebensbereiche (0 – 10).

Beispiele:

- 1) In sieben Bereichen sind Kreuze vorhanden, in drei Bereichen nicht. Zu diesen drei Bereichen wird jeweils DB III kontrolliert. Ergebnis: Zu keinem der drei Bereiche sind Notizen vorhanden.
→ Anzahl berücksichtigter Lebensbereiche = 7
- 2) In sieben Bereichen sind Kreuze vorhanden, in drei Bereichen nicht. Im DB III sind zu einem Lebensbereich ohne Kreuze folgende Notizen vorhanden: „Kind kann sehr gut zeichnen. Hier ist es überdurchschnittlich begabt“. Dies wird als Kreuzersatz gewertet → Anzahl berücksichtigter Lebensbereiche = 8
- 3) In acht Bereichen sind Kreuze vorhanden, in zwei Bereichen nicht. Zu diesen beiden Bereichen wird DB III kontrolliert. Ergebnis: Zu einem der beiden Bereiche (Freizeit, Erholung und Gemeinschaft) sind Notizen vorhanden: „Das Kind ist das jüngste von drei Kindern. Es kann sich behaupten, holt sich seine Aufmerksamkeit.“ Diese Notizen können im weitesten Sinn dem Lebensbereich zugeordnet werden und zählen daher als Kreuzersatz → Anzahl berücksichtigter Lebensbereiche = 9

103 Bemerkungen

Diese Unterkategorie betrifft nur Dokumentbereich III. Es wird die Anzahl der Lebensbereiche mit Kommentar erfasst (0 – 10). Der Inhalt der Kommentare oder deren Form werden dabei nicht berücksichtigt. Es zählt nur das Vorhandensein.

Beispiele:

- 1) Keine Kommentare sind vorhanden → Anzahl Lebensbereiche mit Kommentar = 0
- 2) Acht Lebensbereiche sind kommentiert, zwei nicht = 8

104 Schwerpunktthemen

Diese Unterkategorie betrifft nur Dokumentbereich IV. Es wird gezählt, wie viele Lebensbereiche als Schwerpunktthemen gewählt wurden (0 – n). Es werden nur Schwerpunktthemen gezählt, die mindestens einem der zehn Lebensbereiche zugeordnet werden können. Alle anderen Schwerpunktthemen werden nicht gezählt. Die Zuteilung stützt sich auf die Items des WFP. Die mengenmässige Aufteilung der Schwerpunktthemen auf die beiden Kästchen hat keinen Einfluss auf die Zählweise. Zusätzlich wird der Lebensbereich festgehalten:

- Allgemeines Lernen = 1
- Mathematisches Lernen = 2
- Spracherwerb und Begriffsbildung = 3
- Lesen und Schreiben = 4
- Umgang mit Anforderungen = 5
- Kommunikation = 6
- Bewegung und Mobilität = 7
- Für sich selbst sorgen = 8
- Umgang mit Menschen = 9
- Freizeit, Erholung und Gemeinschaft = 10
- *Zuordnung unklar* = 0

Beispiele:

- 1) Allgemeines Lernen, Umgang mit Anforderungen → Anzahl Schwerpunktthemen zu Lebensbereichen = 2 (Lebensbereiche 1 und 5)
- 2) Wortschatz, Schreiben, Mathematik → Anzahl Schwerpunktthemen zu Lebensbereichen = 3 (Lebensbereiche 0, 4 und 2) [Erklärung: Das Thema Wortschatz kann sowohl den Lebensbereichen „Lesen und Schreiben“, „Spracherwerb und Begriffsbildung“ als auch dem Lebensbereich „Kommunikation“ zugeordnet werden. Da somit die Zuordnung unklar ist wird codiert 0.]
- 3) Mathematik, Aufmerksamkeit („Anfangen / Dranbleiben“) → Anzahl Schwerpunktthemen zu Lebensbereichen = 2 (Lebensbereiche 2 und 1) [Erklärung: Mathematik ist eindeutig „Mathematisches Lernen“ und Aufmerksamkeit kann gemäss WFP eindeutig dem Lebensbereich „Allgemeines Lernen“ zugeordnet werden, wobei es sich bei der Notiz „Anfangen / Dranbleiben“ um eine Ergänzung dazu handelt.]

105 Kind

Diese Unterkategorie betrifft die beiden Dokumentbereiche V und VI. Es werden festgehaltene Beobachtungen analysiert, die das Kind selbst und seine *Körperfunktionen, Körperstrukturen* oder *Fähigkeiten* betreffen. Alle anderen Notizen werden nicht beachtet. Es werden Beobachtungen gezählt, die ganz *eindeutig* dem Kind zugeordnet werden können. Wenn diese *zusätzlich* möglicherweise auch von der Umwelt beeinflusst werden, werden sie ebenfalls gezählt. Die Beobachtungen beider Schwerpunktbereiche werden zusammengezählt. Jedes „Thema“ wird nur einmal gezählt, auch wenn es mehrmals erwähnt wurde. Bei der Entscheidung helfen die Übersichten im Handbuch zum SSG auf den Seiten 31f. (siehe Codierhilfe 2, S. 11 im Codebuch). Ebenfalls gelten alle Beobachtungen, die einem der zehn Lebensbereiche zugeordnet werden können, als zählbar. Zusätzlich wird dokumentiert, in welchem Dokumentbereich die Beobachtung festgehalten wurde. Beobachtungen im DB V gelten als „korrekt“, Beobachtungen im DB VI gelten als „nicht korrekt“. In beiden Bereichen erwähnte Beobachtungen werden nur dem „korrekten“ Bereich V zugeordnet. Die *gezählten* Aussagen werden gekürzt stichwortartig herausgeschrieben. Sie werden für die Bearbeitung der Unterkategorien 107 und 108 wieder verwendet. Wenn die beiden Bereiche DB V und DB VI nicht beachtet wurden und die Beobachtungen beide Bereiche überschneidend festgehalten wurden, werden beide Bereiche mit -100 codiert und alle Beobachtungen werden unter „Überschneidung DB V und DB VI“ aufgeführt.

Beispiele:

- 1) Kleiner Wortschatz
- 2) Gibt sich ein, macht mit
- 3) Spontansprache undeutlich
- 4) Kann genau sprechen, wenn verlangt
- 5) Kennt noch nicht alle Buchstaben
- 6) Verwechselt häufig die Vokale
- 7) Kann einfache Wörter auch mit Hilfe von LP nicht lesen
- 8) Schreiben geht besser
- 9) Am Computerprogramm arbeitet das Kind gut und selbstständig.
- 10) Versteht den Inhalt einer einfachen erzählten Geschichte
- 11) Kann eine Bildergeschichte folgerichtig hinlegen
- 12) Kann die geforderten Lernziele nicht erreichen
- 13) Rechnungen bis 20 kann das Kind mit Hilfe von Material und Fingern lösen.
- 14) Lernt, sich im Hunderterraum zu orientieren
- 15) Kann die Zahlen mit Holz legen
- 16) Hat Speicherprobleme
- 17) Es gelingt nicht, das Einmaleins zu lernen.
- 18) Kann dem regulären Schulstoff nicht folgen
- 19) Ist ein liebenswürdiges, fröhliches Kind
- 20) Es gibt immer wieder Momente, in denen das Kind zuschlägt, andere Kinder plagt.
- 21) Das Kind kennt seine Schwächen.
- 22) Möchte Lesen und Schreiben lernen

- 23) Zeigt Engagement und Eifer
- 24) Weiss gut, wo und wie es sich Hilfe holen kann
- 25) Mathematische Leistungen waren früher besser
- 26) Ist beim 10-er Übergang wie blockiert
- 27) Findet sich im 100-er Raum zurecht
- 28) Kann sich konzentrieren, wenn Sache / Situation vorgegeben wird
- 29) Hat Mühe, mit der Arbeit zu beginnen
- 30) Verliert sich beim Arbeiten

106 Umwelt

Diese Unterkategorie betrifft die beiden Dokumentbereiche VI und V. Es werden festgehaltene Beobachtungen analysiert, die das Umfeld des Kindes betreffen. Es werden Beobachtungen gezählt, die eindeutig dem Bereich Umwelt und Umweltfaktoren zugeordnet werden können. Massgebend ist dabei die Zusammenstellung im Handbuch zum SSG auf Seite 32 (siehe Codierhilfe 2, S. 11 im Codebuch). Zweifelsfälle werden nicht gezählt. Es muss genau analysiert werden, ob Zusammenhänge zwischen den einzelnen Notizen bestehen, da jedes Thema nur einmal gezählt wird. Zusätzlich muss festgehalten werden, in welchem Dokumentbereich die Beobachtung festgehalten ist. Beobachtungen im DB VI gelten als „korrekt“, Beobachtungen im DB V gelten als „nicht korrekt“. In beiden Bereichen erwähnte Beobachtungen werden nur dem „korrekten“ Bereich VI zugeordnet. Die gezählten Aussagen werden gekürzt stichwortartig herausgeschrieben. Sie werden für die Bearbeitung der Unterkategorien 107 und 108 wieder verwendet. Wenn die beiden Bereiche DB VI und DB V nicht beachtet wurden und die Beobachtungen beide Bereiche überschneidend festgehalten wurden, werden beide Bereiche mit -100 codiert und alle Beobachtungen werden unter „Überschneidung DB VI und DB V“ aufgeführt.

Beispiele:

- 1) Wird von den anderen Kindern der Klasse akzeptiert
- 2) Hat Freunde in der Klasse
- 3) Eltern können das Kind wenig unterstützen
- 4) Alle drei Kinder der Familie haben Lernschwierigkeiten im Bereich „Sprache“.
- 5) Die Klasse weiss von den Lernproblemen des Kindes.
- 6) Aufgabenstellungen werden auf das Niveau des Kindes umgewandelt
- 7) Grosse Klasse beeinflusst Konzentration negativ
- 8) Reizüberflutung – Kind braucht klare Strukturen und Regeln um Grenzen zu spüren
- 9) Körperliche Kontaktaufnahme zu anderen Kindern ist herzlich

Codierhilfe 2: Kriterienlisten zu 105 Kind und 106 Umwelt

Wörtlich aus dem Handbuch zum SSG übernommen (Hollenweger & Lienhard, 2007, S. 31f.).

105 Kind:

Die folgenden körperlichen Funktionen des Kindes können seine Leistungsfähigkeit beeinflussen:

- Kognitive und emotionale Funktionen (z. B. Funktionen der Aufmerksamkeit, Affektkontrolle)
- Sinnesfunktionen (z. B. Sehvermögen, Hörvermögen)
- Stimm- und Sprechfunktionen (z. B. Artikulation, Redefluss)
- Funktionen des Immunsystems und des Atemsystems (z. B. Allergien, Asthma)
- Bewegungsfunktionen (z. B. Beweglichkeit der Gelenke, Muskelkraft, Tonus)
- Funktionen anderer Körpersysteme (Verdauung, Stoffwechsel)

106 Umwelt:

Die folgenden Umweltfaktoren können das Verhalten und die Leistungsfähigkeit des Kindes beeinflussen:

Umwelt Schule

- Unterstützung des Kindes durch Lehrpersonen im Schulhaus, Lehrpersonen der Schulgemeinde und/oder Mitschülerinnen und Mitschüler
- Beziehung des Kindes zu Lehrpersonen im Schulhaus, Lehrpersonen der Schulgemeinde und/oder Mitschülerinnen und Mitschüler
- Einstellungen der Lehrpersonen und der Mitschülerinnen und Mitschüler
- Einstellung des Schulhausteams / der Schulgemeinde
- Klassengrösse und Klassenzusammensetzung
- Unterrichtsmaterialien und weitere Produkte / Technologien für die Bildung
- Architektonische Merkmale der Schulanlage
- Geräusche, Licht und Luftqualität
- Weitere Faktoren im schulischen Umfeld

Umwelt Familie

- Unterstützung und Beziehungen des Kindes in der Familie
- Unterstützung und Beziehungen der Familie in ihrer Umwelt
- Einstellungen der Eltern und Geschwister
- Einstellungen der weiteren Umwelt zur Familie
- Weitere Faktoren im familiären Umfeld

Ausserschulische Umwelt / Gleichaltrige / Freizeit

- Beziehungen des Kindes zu Gleichaltrigen und Unterstützung durch die Peergroup im ausserschulischen Bereich
- Einstellungen der Peergroup und ausserschulischer Bezugspersonen
- Ausserschulische Angebote (Freizeit, Hobbys, Vereine)
- Weitere Faktoren im ausserschulischen Umfeld

107 Ressourcen

Diese Unterkategorie betrifft die beiden Dokumentbereiche V und VI. Alle Aussagen, die einen Hinweis auf vorhandene Ressourcen beinhalten, werden gezählt. Es wird dabei unterschieden, auf welcher Ebene die Ressourcen angesiedelt sind (Kind oder Umwelt). Jede Ressource wird aber nur einmal gezählt, auch wenn sie mehrfach erwähnt wird. Es spielt keine Rolle, in welchem der beiden Dokumentbereiche die Ressourcen festgehalten sind. Mit Ressourcen sind alle Beobachtungen gemeint, die beschreiben, was das Kind kann oder gut kann oder besonders gut kann und alle Beobachtungen zu fördernden Faktoren im Bereich Umwelt. Es kann direkt mit den Stichworten der Kategorie 105 gearbeitet werden. Beobachtungen, die nicht eindeutig als Ressource eingeschätzt werden können, werden nicht gezählt. Begriffe, die sowohl als Ressource als auch als Defizit eingeschätzt werden können, werden nicht gezählt.

Beispiele:

- 1) Das Kind zeigt eine ausserordentliche Begabung im Zeichnen. → Ressource Kind
- 2) Das Kind ist intelligent. → Ressource Kind
- 3) Die Eltern unterstützen das Kind. → Ressource Umwelt
- 4) Aufgabenstellungen werden auf das Niveau des Kindes umgewandelt → Ressource Umwelt
- 5) Streng zu sich selber → wird nicht gezählt (kann Ressource oder Defizit sein)
- 6) Kreativ bis ausufernd → wird nicht gezählt (kann Ressource oder Defizit sein oder beides)

108 Defizite

Diese Unterkategorie betrifft die beiden Dokumentbereiche V und VI. Alle Aussagen, die einen Hinweis auf vorhandene Defizite beinhalten, werden gezählt. Es wird dabei unterschieden, auf welcher Ebene die Defizite angesiedelt sind (Kind oder Umwelt). Jedes Defizit wird aber nur einmal gezählt, auch wenn es mehrfach erwähnt wird. Es spielt keine Rolle, in welchem der beiden Dokumentbereiche die Defizite festgehalten sind. Mit Defizit sind alle Beobachtungen gemeint, die beschreiben, was das Kind nicht kann oder nicht gut kann und alle Beobachtungen zu hemmenden Faktoren im Bereich Umwelt. Es kann direkt mit den Stichworten der Kategorie 106 gearbeitet werden. Beobachtungen, die nicht eindeutig als Defizit eingeschätzt werden können, werden nicht gezählt. Begriffe, die sowohl als Defizit als auch als Ressource eingeschätzt werden können, werden nicht gezählt.

Beispiele:

- 1) Kann einfache Wörter auch mit Hilfe der LP nicht lesen. → Defizit Kind
- 2) Es kann nicht selbstständig arbeiten, d.h. es braucht viel Einzelbetreuung. → Defizit Kind
- 3) Die Eltern kooperieren wenig mit den Lehrpersonen. → Defizit Umwelt
- 4) Eltern können das Kind wenig unterstützen → Defizit Umwelt
- 5) Streng zu sich selber → wird nicht gezählt (kann Ressource oder Defizit sein)
- 6) Kreativ bis ausufernd → wird nicht gezählt (kann Ressource oder Defizit sein oder beides)

109 Wichtige Gesprächspunkte

Diese Unterkategorie betrifft nur den Dokumentbereich VII. Hier wird analysiert, ob Notizen vorhanden sind zum Bereich „Weitere wichtige Gesprächspunkte“. Ein einziges Stichwort genügt dabei für die Beurteilung „vorhanden“ (z. B. die Erwähnung eines Lebensbereichs).

Für die Codierung gilt: 1 = Notizen vorhanden, 0 = keine Notizen vorhanden

Beispiele:

- 1) Keine Notizen im DB VII → Wichtige Gesprächspunkte sind „nicht vorhanden“ = 0
- 2) Notizen im DB VII → Wichtige Gesprächspunkte sind „vorhanden“ = 1

110 Förderziele und Massnahmenvorschläge

Diese Unterkategorie betrifft den Dokumentbereich VIII. Zur Ergänzung können die Dokumentbereiche V und VI beigezogen werden. Dies geschieht, wenn im DB VIII keine Ziele festgehalten wurden, diese aber *offensichtlich* in den Bereichen V und VI notiert sind.

Es werden „Förderziele“, „Massnahmen“ und sonstige „Vereinbarungen“ unterschieden und gezählt. Mehrfachnennungen werden nur einmal gezählt.

Förderziele sind ohne weitere Ressourcen von Eltern und Lehrperson im Regelunterricht, zu Hause und ausserhalb der Schule umsetzbar und betreffen das Kind.

Massnahmen sind Integrative Förderung, Therapien, Aufnahmeunterricht, Besuch einer besonderen Klasse, Querversetzung in eine Klasse, Überspringen einer Klasse, Besuch einer Sonderschule und Einzelunterricht. (Die Anmeldung zu einer *Abklärung* wird gemäss diesen Kriterien NICHT als Massnahme eingeschätzt, sondern als Vereinbarung. Die Anmeldung zu einer *Therapie* gilt aber als Massnahme.)

Vereinbarungen sind am Gespräch getroffene Abmachungen wie zum Beispiel: „Wir führen ein Elternkontaktheft“ oder „FC – Probetraining“ oder „Lernzielanpassung in Mathematik“ oder „Ärztlicher Check bei Dr. Hasenbein“.

Alle Förderziele (und nur die Förderziele) werden zusätzlich wörtlich in der Kategorie 200 Förderziele festgehalten. Die Massnahmen und Vereinbarungen werden nicht wörtlich festgehalten, sondern nur gezählt, da der Fokus auf den Förderzielen liegt. Als Förderziele gelten nur Ziele und Aktivitäten, die direkt das Kind betreffen.

Beispiele:

- 1) Das Kind kann in der 2. Klasse den Schulweg allein bewältigen → Förderziel
- 2) Wir führen ein Elternkontaktheft. Wir Lehrpersonen dokumentieren jeden Tag die Arbeitshaltung ins Heft. Die Eltern unterschreiben. → Vereinbarung
- 3) Hausaufgaben: Das Kind kann seine Hausaufgaben selbstständig erledigen. Es packt den Thek selber ein → Förderziel (mit zwei Dimensionen)
- 4) Dybuster und lesen daheim → Förderziel (mit zwei Dimensionen)
- 5) Mathe → Förderziel (extrem grob formuliert)

CODEBUCH

- 6) Lesetraining in der Gruppe 1x pro Woche → Massnahme oder Vereinbarung (je nach Kontext)
- 7) Wöchentliches Lesetraining in der Kleingruppe mit Schwerpunkt lange Wörter, Satzstrukturen → Massnahme, da von SHP durchgeführt
- 8) Abklären lassen → Vereinbarung
- 9) Test auf Logopädie machen → Vereinbarung
- 10) Psychomotorikanmeldung → Massnahme
- 11) IF → Massnahme
- 12) Wortschatz → Förderziel (extrem grob formuliert)
- 13) Schreiben → Förderziel (extrem grob formuliert)
- 14) Tagesablauf auf portugiesisch den Eltern erzählen und zeigen... → Förderziel
- 15) Einüben des korrekten s (laterale Bildung) → Förderziel
- 16) Logik / Technik des 10-er Übergangs erarbeiten (vs. automatisieren) → Förderziel
- 17) Technik ausarbeiten, verfeinern; wie beginne ich / wie bleibe ich dran → Förderziel
- 18) Anmeldung zur Abklärung Psychomotorik bei XY → Vereinbarung
- 19) Sanduhr – Versuch zu Hause → Förderziel
- 20) Erfahrungen in Gruppe von Gleichaltrigen suchen – Pfadi weiterhin → Förderziel
- 21) Hilfsbereitschaft verbessern → Förderziel
- 22) Selbstsicherheit aneignen → Förderziel
- 23) Anmeldung Hort → Vereinbarung
- 24) FC XYZ – Training (Probe-) → Vereinbarung
- 25) Lernzielanpassung in Mathematik / Deutsch → Massnahme
- 26) Ärztlicher Check bei Dr. XYZ → Vereinbarung
- 27) Abklärung für ADHS → Vereinbarung
- 28) Logopädie-Anmeldung → Massnahme
- 29) Umgang mit schwierigem Verhalten: klar nicht zulassen (stopp) → Vereinbarung
- 30) Zeigt Aufgabenbüchlein, bevor es den Thek heimnehmen kann, der LP → Förderziel
- 31) Schreibt täglich einen Satz korrekt und leserlich ab. Dafür Dybuster-Pause → Förderziel
- 32) Das Kind sucht sich einen besseren Platz ohne zu fragen, wenn es merkt, dass es nicht mehr konzentriert arbeiten kann. → Förderziel
- 33) Das Kind studiert ein Zeichen aus und sagt es der LP. → Förderziel
- 34) Das mathematische Lernen fördern (Tempo, Zeit). → Förderziel
- 35) Stressfaktoren beim math. Lernen und LK erkennen und eliminieren → Förderziel
- 36) Helfen seinen Druck abbauen, Selbstvertrauen aufbauen → Förderziel
- 37) Helfen, dass es sich besser konzentrieren kann → Förderziel

111 Verantwortlichkeiten

Diese Unterkategorie betrifft die Dokumentbereiche VIII und IX. Es wird analysiert, ob die Verantwortlichkeiten und Zuständigkeiten für die Erreichung der einzelnen Abmachungen klar ersichtlich sind oder nicht. Ob es sich bei den Abmachungen um Förderziele, Massnahmen oder sonstige Vereinbarungen handelt, spielt dabei keine Rolle. Nur wenn jedem Punkt im Dokumentbereich VIII mindestens eine Person im Bereich IX eindeutig zugeordnet ist oder wenn die verantwortliche Person im Bereich VIII definiert wird, wird als „ersichtlich“ codiert. Falls die Verantwortlichkeiten wegen Anonymisierung nicht ersichtlich sind, wird codiert -100. Falls die Verantwortlichkeiten nicht ersichtlich sind, da nicht festgehalten, wird codiert 0. Gezählt werden alle festgehaltenen Verantwortlichkeiten, die eindeutig einem Förderziel, einer Massnahme oder einer Vereinbarung zugeordnet werden können.

Beispiele:

- 1) Schulweg – Mutter // Elternkontaktheft – Kind, LP, Eltern // Hausaufgaben – Kind, LP, Eltern (Jeder Bereich kann eindeutig zugeordnet werden) → 3
- 2) Drei von fünf Verantwortlichkeiten sind festgehalten → 3
- 3) Fünf Verantwortlichkeiten sind festgehalten, zwei können klar zugeordnet werden → 2
- 4) Zwei Verantwortlichkeiten sind festgehalten, können aber nicht zugeordnet werden, da sie keinem der formulierten Förderziele und keiner der Massnahmen oder Vereinbarungen entsprechen → 0
- 5) Es sind keine Verantwortlichkeiten festgehalten → 0

112 Beteiligte

Diese Unterkategorie betrifft nur Dokumentbereich X. Hier wird die Anzahl am Gespräch beteiligter Personen festgehalten. Ihre Funktion spielt dabei keine Rolle. Wenn die Anzahl durch die Anonymisierung der Protokolle nicht mehr eruiert werden kann, wird Anzahl = „unbekannt“ mit dem Wert -100 codiert. Falls die Anzahl nicht ersichtlich ist, da nicht festgehalten wird codiert 0.

Beispiele:

- 1) Lehrperson / Mutter / SHP / Schulsozialarbeiterin / Dolmetscher → Anzahl = 5
- 2) Namen nicht lesbar, da anonymisiert → Anzahl wegen Anonymisierung unbekannt = -100
- 3) DB X nicht ausgefüllt = 0

113 Gesprächsleitung und Protokoll

Diese Unterkategorie betrifft nur Dokumentbereich XI. Es wird analysiert, ob Gesprächsleitung und Protokollierung von einer Person allein oder von zwei Personen und somit voneinander getrennt durchgeführt wurden. Sind Gesprächsleitung und Protokollierung getrennt, wird codiert „trifft zu“ = 1. Werden beide Aufgaben von derselben Person übernommen, wird codiert „trifft nicht zu“ = 0,5. Sind diese Informationen nicht ersichtlich, da anonymisiert oder durch Verwendung einer Protokollvorlage ohne diese Angaben (dies ist der Fall, wenn das Formular „Persönliche Vorbereitung eines Standortgesprächs“ zur Protokollierung verwendet wurde), wird codiert -100. Sind die Namen im DB XI nicht aufgeführt, wird codiert „nicht festgehalten“ = 0.

Für die Codierung gilt: 1 = trifft zu, 0.5 = trifft nicht zu, 0 = nicht festgehalten

Beispiele:

- 1) Gesprächsleitung: Person A / Protokoll: Person A → 0.5
- 2) Gesprächsleitung: Person A / Protokoll: Person B → 1
- 3) Namen unkenntlich gemacht → -100
- 4) Feld nicht ausgefüllt → 0
- 5) Formular „Persönliche Vorbereitung eines Standortgesprächs“ wurde als Protokoll verwendet → -100

114 Teilnahme Kind

Diese Unterkategorie betrifft die Dokumentbereiche X und XII. Es wird codiert, ob das Kind am Gespräch teilgenommen hat oder nicht. Wenn klar ersichtlich ist, dass es dabei war, wird codiert „Teilnahme“ = 1. Wenn im DB XII festgehalten ist, wer das Kind nach dem Gespräch informiert, da es nicht teilgenommen hat, wird codiert „wird informiert“ = 0.5. Fehlt der Name des Kindes im DB X und ist im DB XII nicht festgehalten, wer es informiert, wird codiert „keine Teilnahme, wird nicht informiert“ = 0. Ist die Teilnahme unklar wird codiert -100. Ist die Teilnahme in beiden Bereichen (DB X und DB XII) nicht festgehalten weil sie nicht bearbeitet wurden, wird codiert „nicht festgehalten“ = 0.

Für die Codierung gilt: 1 = Teilnahme, 0.5 = wird informiert, 0 = keine Teilnahme, wird nicht informiert oder nicht festgehalten

Beispiele:

- 1) Das Kind hat seinen Namen im DB X geschrieben → 1
- 2) Im DB XII ist festgehalten, welche Person das Kind nach dem Gespräch informiert, es hat also nicht teilgenommen → 0.5
- 3) Die Namen der beteiligten Personen sind anonymisiert → -100
- 4) In DB X und DB XII sind keine Einträge gemacht worden → 0
- 5) DB XII ist leer, aber in DB X sind alle Beteiligten aufgeführt, wobei das Kind fehlt → 0

200 Förderziele

Alle Förderziele werden hier wörtlich gesammelt, da sie für die weitere Codierung sowie Auswertung und Interpretation auf diese Weise übersichtlich zur Verfügung stehen. Es werden in erster Linie Förderziele aus dem Dokumentbereich VIII beachtet, damit sicher ist, dass es sich auch wirklich um absichtlich formulierte Förderziele handelt. Falls dort keine Ziele formuliert sind, werden die Dokumentbereiche V und VI miteinbezogen. Es kommt in Einzelfällen vor, dass die Ziele dort formuliert wurden. Die Ziele werden nummeriert und zusätzlich mit der Protokollkennziffer versehen, damit sie später auch losgelöst den entsprechenden Kategorien zur Verfahrenstreue zugeordnet werden können. Jedes Förderziel wird pro Dokument nur einmal aufgeführt, auch wenn es mehrfach erwähnt wird.

Beispiele:

- 1) Zielkennziffer P101F01 = Protokollkennziffer 101, Förderziel 1
- 2) Zielkennziffer P108F02 = Protokollkennziffer 108, Förderziel 2
- 3) Zielkennziffer P1001F04 = Protokollkennziffer 1001, Förderziel 4

Hinweis: Jedes einzelne Ziel wird anhand der folgenden sechs Kategorien analysiert.

201 Komplexität

Diese Unterkategorie betrifft nur Dokumentbereich VIII. Das Ziel muss einfach und konkret und für alle Beteiligten verständlich formuliert sein.

„Einfach“ und „verständlich“ heisst: möglichst ohne Fremdwörter und Fachsprache. Im Idealfall werden diese als Ergänzung angefügt.

„Konkret“ heisst: eine klare Sache oder einen Unterbereich bezeichnend und nicht global wie z. B. „Selbstsicherheit aneignen“ oder „Hilfsbereitschaft verbessern“.

„Konkret“ heisst nicht: bis ins letzte Detail ausformuliert, da es sich um Kompassziele handelt, die im Normalfall nach dem Standortgespräch bei der Förderplanung in eine stärker operationalisierte Form gebracht werden.

Alle „Einwortziele“ wie „Mathe“ oder „Wortschatz“ werden codiert mit 0. Wenn bei Grenzfällen die Einschätzung unklar ist, wird in der Regel eher mit „trifft zu“ codiert.

Für die Codierung gilt: 1 = trifft zu, 0 = trifft nicht zu

Beispiele:

- 1) Schreiben → Einwortziel = 0
- 2) Das mathematische Lernen (Tempo, Zeit) fördern. → zu wenig konkret formuliert = 0
- 3) Stressfaktoren beim math. Lernen und LK erkennen und eliminieren → unklar = 0
- 4) Das Kind kennt die Buchstaben des Alphabets und kann kurze Lautkombinationen lesen. → konkret, einfach und gut verständlich formuliert = 1
- 5) Dass Kind soll zu deutlicherem Sprechen angehalten werden → 1
- 6) Tagesablauf auf portugiesisch den Eltern erzählen und zeigen... → einfach und konkret = 1
- 7) Einüben des korrekten s (laterale Bildung) → 1
- 8) Logik / Technik des 10-er Übergangs erarbeiten (vs. automatisieren) → 1
- 9) Technik ausarbeiten, verfeinern; wie beginne ich / wie bleibe ich dran [Methode] → 1
- 10) Sanduhr – Versuch zu Hause → 1
- 11) Dybuster und lesen daheim → 1
- 12) Das Kind sucht sich einen besseren Platz ohne zu fragen, wenn es merkt, dass es nicht mehr konzentriert arbeiten kann. → 1
- 13) Konzentriert am Thema bleiben → 1
- 14) Das Kind studiert ein Zeichen aus und sagt es der LP. → 1
- 15) Helfen seinen Druck abbauen, Selbstvertrauen aufbauen → 0
- 16) Helfen, dass es sich besser konzentrieren kann → 0
- 17) Selbstständigkeit: Kind übernimmt mehr Verantwortung (Schulweg, Hausaufgaben, Thek packen, ...). → durch Erklärungen in Klammern genügend konkret = 1
- 18) Schwerpunkt Schreiben: Sätze speichern und aufschreiben → 1
- 19) Textaufgaben → 0
- 20) Textaufgaben verstehen → 1 (ein klarer Grenzfall)

202 Überprüfbarkeit

Diese Unterkategorie betrifft nur Dokumentbereich VIII. Es wird analysiert, ob das Ziel so formuliert ist, dass es klar überprüfbar ist. Falls die Überprüfbarkeit sehr schwierig zu beurteilen sein sollte, resultiert dies im Code -100. Die Überprüfbarkeit gilt als gegeben, wenn das Ziel mit „ausgeführt“ oder „nicht ausgeführt“ im Sinne von „erreicht“ und „nicht erreicht“ bezeichnet werden kann (z. B. Ziel „Lesen zu Hause“ wird überprüft mit der Frage „Wurde gelesen oder nicht?“ und ist deshalb überprüfbar.

Für die Codierung gilt: 1 = trifft zu, 0 = trifft nicht zu

Beispiele:

- 1) Logik / Technik des 10-er Übergangs erarbeiten (vs. automatisieren) → Automatisierung kann überprüft werden = 1
- 2) Technik ausarbeiten, verfeinern; wie beginne ich / wie bleibe ich dran → 1
- 3) Dass Kind soll zu deutlicherem Sprechen angehalten werden → 1
- 4) Schreiben → 0
- 5) Tagesablauf auf portugiesisch den Eltern erzählen und zeigen... → kann überprüft werden auf „ausgeführt“ oder „nicht ausgeführt“ = 1
- 6) Hilfsbereitschaft verbessern = 0
- 7) Selbstsicherheit aneignen = 0
- 8) Dybuster und lesen daheim = 1
- 9) Textaufgaben verstehen = 1 (*Hinweis:* Obwohl das Ziel nicht konkret formuliert ist, kann überprüft werden, ob das Kind Textaufgaben versteht oder nicht.)

203 Kompassziel

Diese Unterkategorie betrifft die Dokumentbereiche VIII und IX. Es wird analysiert, ob das Ziel von mehreren Beteiligten verfolgt wird. Das Kind wird jeweils *nicht* gezählt, da davon ausgegangen wird, dass es normalerweise an jedem seiner Ziele mitarbeitet.

Für die Codierung gilt: 1 = trifft zu, 0 = trifft nicht zu

Beispiele:

- 1) Schulweg – Mutter → Trifft nicht zu = 0
- 2) Hausaufgaben – Lehrperson, Eltern → Trifft zu = 1
- 3) Das Kind liest mehr in seiner Freizeit – Kind → 0

204 Zieldimension

Diese Unterkategorie betrifft nur Dokumentbereich VIII. Es wird analysiert, ob das Ziel auf eine Dimension beschränkt ist. Es sollen nämlich keine Ziele oder Teilziele verknüpft oder kombiniert werden. Ebenfalls dürfen soziale und inhaltliche Ziele nicht miteinander verbunden werden. Die Zieldimension soll klar abgegrenzt sein (zu globale Formulierungen werden mit -100 codiert, da diese verschiedene Ziele und unzählige Teilziele enthalten können).

Für die Codierung gilt: 1 = trifft zu, 0 = trifft nicht zu

Beispiele:

- 1) Das Kind kennt die Buchstaben des Alphabets und kann kurze Lautkombinationen lesen. → Hier werden zwei Ziele miteinander verknüpft = 0
- 2) Wortschatz → Hier ist das Ziel nicht auf eine Dimension beschränkt = -100 (zu global formuliert)
- 3) Wortschatz aufbauen (tamilisch – deutsch) → zu global formuliert = -100
- 4) Hilfsbereitschaft verbessern → zu global formuliert = -100
- 5) Selbstsicherheit aneignen → zu global formuliert = -100
- 6) Helfen, dass es sich besser konzentrieren kann → zu global formuliert = -100
- 7) Helfen seinen Druck abbauen, Selbstvertrauen aufbauen → 0
- 8) Mathe → -100
- 9) Taktil-kinästh. Wahrnehmung: sich einlassen, sich Zeit lassen, sich vertiefen in eine Sache → zwei Dimensionen kombiniert = 0
- 10) Zu Hause selbstständig lesen und dazu etwas schreiben, jede Woche ½ bis 1 Seite → 0
- 11) Einfache Sätze bilden → -100
- 12) Tägliches Lesen zu Hause → 1
- 13) Das Kind erledigt seine 60 Minuten Hausaufgaben pro Tag. → 1
- 14) Das Kind schwatzt nicht während den Lektionen. → 1

205 Zentraler Bereich

Diese Unterkategorie betrifft die Dokumentbereiche VIII und IV. Es wird überprüft, ob das Ziel an einem zentralen Bereich ansetzt. Die zentralen Bereiche sind hierbei die ausgewählten Schwerpunktthemen im DB IV und *nicht* alle Lebensbereiche! Dabei wird auch die Zugehörigkeit zu einem „anderen“ Schwerpunktthema (also kein Lebensbereich) gezählt! Die Übereinstimmung von Förderziel und Schwerpunktthema wird hier höher gewichtet, da die Schwerpunktthemen bereits in der Kategorie 104 auf die Zuordnung zu einem der zehn Lebensbereiche überprüft wurden. Bei einer eindeutigen Zuordnungsmöglichkeit des Ziels zu einem der Schwerpunktthemen wird codiert „trifft zu = 1“. Kann das Ziel keinem der Bereiche zugeordnet werden, wird codiert „trifft nicht zu“ = 0. Als Entscheidungshilfen werden die Beschreibungen der Lebensbereiche im Handbuch SSG auf den Seiten 18-22 und die Items des WFP benutzt. Wenn keine Schwerpunktthemen festgehalten wurden, wird codiert -100.

Für die Codierung gilt: 1 = trifft zu, 0 = trifft nicht zu

Beispiele:

- 1) Das Kind kann in der 2. Klasse den Schulweg allein bewältigen. (Im DB IV ausgewählte Bereiche: Allgemeines Lernen // Umgang mit Anforderungen) → Das Ziel gehört eindeutig in den Bereich „Umgang mit Anforderungen“ = 1
- 2) Das Kind kann seine Hausaufgaben selbstständig erledigen. (Im DB IV ausgewählte Bereiche: Allgemeines Lernen // Umgang mit Anforderungen) → Das Ziel gehört eindeutig in den Bereich „Umgang mit Anforderungen“ = 1
- 3) Das Kind soll zu deutlicherem Sprechen angehalten werden. (Im DB IV ausgewählte Bereiche: Lesen und Schreiben // Mathematik) → Das Ziel gehört zu keinem der beiden ausgewählten Schwerpunktbereiche = 0 (Es gehört gemäss WFP zum Lebensbereich Kommunikation.)

206 Verschiedene Ebenen

Die Unterkategorie betrifft Dokumentbereich VIII wobei DB IX ebenfalls beigezogen werden kann. Es wird analysiert, wie viele und welche verschiedenen Ebenen bei der Zielformulierung berücksichtigt wurden. Die relevanten Ebenen sind:

1. Unterricht im Klassenzimmer
2. Förderung ausserhalb Klassenzimmer (z. B. Förderzimmer, Psychomotorik)
3. Im und ums Schulhaus (z. B. Garderobe, Pausenplatz, Hort)
4. Schulweg
5. Familie und zu Hause
6. Freizeit, Hobby und Verein

Jedes Ziel wird einer Ebene zugeordnet. Möglicherweise können einzelne Ziele mehreren Ebenen zugeordnet werden. Die Ebenen dürfen nicht mit den Verantwortlichkeiten verwechselt werden! DB IX kann aber gut zur Klärung verwendet werden, wo jeweils am Ziel gearbeitet wird. Ziele mit mehreren Dimensionen werden gleich behandelt, wie Ziele mit einer Dimension (siehe Kategorie 204). Es wird jeweils analysiert, ob das Ziel auf verschiedenen Ebenen (zwei und mehr) angegangen wird, oder nur auf einer.

Zusätzlich wird analysiert, ob die verschiedenen Ziele, an denen das Kind arbeitet, insgesamt auf verschiedenen Ebenen stattfinden oder nicht. Hier wird ebenfalls mit „trifft zu“ oder „trifft nicht zu“ codiert. Bei nur einem Ziel wird hier codiert: -100.

Für die Codierung gilt: 1 = trifft zu, 0 = trifft nicht zu

Beispiel

Ziel 1 von zwei Zielen wird nur im Klassenzimmer verfolgt → 0

Ziel 2 von zwei Zielen wird nur auf dem Schulweg verfolgt → 0

Insgesamt werden bei der Arbeit an den beiden Zielen zwei Ebenen berücksichtigt → 1

CODEBUCH

Codierhilfe 3: Kurzfassung Codierregeln (2 Seiten)

Kat.	Bezeichnung	Beschreibung	Wertebereich	Werte unklar oder anonym.	DB
101	Wichtige Informationen	Notizen zur Situation und/oder zur Befindlichkeit des Kindes	1 = vorhanden 0 = nicht vorhanden	-100	I
102	Lebensbereiche	Anzahl berücksichtigte Lebensbereiche	0 – 10	-100	II + III
103	Bemerkungen	Anzahl Lebensbereiche mit Kommentar	0 – 10	-100	III
104	Schwerpunkthemen	Anzahl Schwerpunkthemen zu einem Lebensbereich	0 – n	-100	IV
		Art des Lebensbereichs 1 = Allgemeines Lernen 2 = Mathematisches Lernen 3 = Spracherwerb und Begriffsbildung 4 = Lesen und Schreiben 5 = Umgang mit Anforderungen 6 = Kommunikation 7 = Bewegung und Mobilität 8 = Für sich selbst sorgen 9 = Umgang mit Menschen 10 = Freizeit, Erholung und Gemeinschaft 0 = Zuordnung unklar	0 – 10	-100	IV
105	Kind	Anzahl verschiedener Beobachtungen zu Körperfunktionen, Körperstrukturen oder Fähigkeiten im DB V	0 – n	-100	V + VI
		Anzahl verschiedener Beobachtungen zu Körperfunktionen, Körperstrukturen oder Fähigkeiten im DB VI	0 – n	-100	V + VI
106	Umwelt	Anzahl verschiedener Beobachtungen zu Umwelt und Umweltfaktoren im DB VI	0 – n	-100	VI + V
		Anzahl verschiedener Beobachtungen zu Umwelt und Umweltfaktoren im DB V	0 – n	-100	VI + V
107	Ressourcen	Anzahl Ressourcen auf der Ebene Kind	0 – n	-100	V + VI
		Anzahl Ressourcen auf der Ebene Umwelt	0 – n	-100	V + VI
108	Defizite	Anzahl Defizite auf der Ebene Kind	0 – n	-100	V + VI
		Anzahl Defizite auf der Ebene Umwelt	0 – n	-100	V + VI
109	Wichtige Gesprächspunkte	Notizen jeglicher Art im DB VII	1 = vorhanden 0 = nicht vorhanden	-100	VII

CODEBUCH

Kat.	Bezeichnung	Beschreibung	Wertebereich	Werte unklar oder anonym.	DB
110	Förderziele und Massnahmen-vorschläge	Anzahl Förderziele	0 – n	-100	VIII
		Anzahl Massnahmen	0 – n	-100	VIII
		Anzahl Vereinbarungen	0 – n	-100	VIII
111	Verantwortlichkeiten	Anzahl ersichtliche Verantwortlichkeiten	0 – n	-100	VIII + IX
112	Beteiligte	Anzahl am Gespräch beteiligte Personen	2 – n 0 = nicht festgehalten	-100	X
113	Gesprächsleitung und Protokoll	Trennung von Gesprächsleitung und Protokollierung	1 = trifft zu 0.5 = trifft nicht zu 0 = nicht festgehalten	-100	XI
114	Teilnahme Kind	Teilnahme des Kindes am Gespräch	1 = Teilnahme 0.5 = wird informiert 0 = nicht festgehalten	-100	X + XII
201	Komplexität	Ziel ist einfach, konkret und gut verständlich formuliert	1 = trifft zu 0 = trifft nicht zu	-100	VIII
202	Überprüfbarkeit	Ziel ist klar überprüfbar	1 = trifft zu 0 = trifft nicht zu	-100	VIII
203	Kompassziel	Ziel wird von mehreren Beteiligten verfolgt	1 = trifft zu 0 = trifft nicht zu	-100	VIII + IX
204	Zieldimension	Ziel ist auf eine Dimension beschränkt	1 = trifft zu 0 = trifft nicht zu	-100	VIII
205	Zentraler Bereich	Ziel gehört eindeutig zu einem ausgewählten Schwerpunktthema	1 = trifft zu 0 = trifft nicht zu	-100	VIII + IV
206	Verschiedene Ebenen	Ziel wird auf mehr als einer Ebene verfolgt 1 = Unterricht im Klassenzimmer 2 = Förderung ausserhalb Klassenzimmer 3 = Im und ums Schulhaus 4 = Schulweg 5 = Familie und zu Hause 6 = Freizeit, Hobby und Verein Ziele gesamthaft betreffen mehr als eine Ebene	1 = trifft zu 0 = trifft nicht zu 1 = trifft zu 0 = trifft nicht zu	-100	VIII